

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Klassenwiederholung auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich

Eine quantitative Analyse zur Bedeutung von
Einflussfaktoren für den Entscheidungsprozess von
Lehrpersonen

Eingereicht von: Sarah Zwahlen

Begleitung: Rita Baumann

11. Mai 2025

Abstract

Die Masterarbeit untersucht, auf welcher Grundlage Lehrpersonen im Kanton Zürich über Klassenwiederholungen auf der Kindergartenstufe entscheiden. Obwohl diese gemäss Gesetz nur in Ausnahmefällen vorgesehen sind, zeigen statistische Daten eine vergleichsweise hohe Wiederholungsrate im zweiten Kindergartenjahr. Auf theoretischer und empirischer Grundlage wird analysiert, welche Überzeugungen, diagnostischen Einschätzungen und systemischen Einflüsse den Entscheidungsprozess prägen. Die Ergebnisse zeigen, dass Klassenwiederholungen nicht ausschliesslich auf kindliche Merkmale zurückzuführen sind, sondern im Zusammenspiel individueller, diagnostischer und institutioneller Faktoren getroffen werden. Daraus ergeben sich Empfehlungen für eine reflektierte pädagogische Praxis – verzichtet jedoch bewusst auf eine normative Festlegung konkreter Entscheidungskriterien.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	6
1.1 Problemstellung und Inhalt der Forschung	6
1.2 Ziel	6
1.3 Relevanz des Themas aus heilpädagogischer Sicht und persönlicher Bezug	7
1.4 Aufbau der Arbeit.....	7
Teil 1.....	8
2 Begrifflichkeiten	8
2.1 Klassenwiederholung	8
2.2 Kindergarten aus Systemperspektive	8
2.3 Schulreife, Schulfähigkeit oder Schulbereitschaft	9
2.4 Verschiedene Altersdefinitionen	11
2.5 Zusammenfassung.....	11
3 Systemischer und empirischer Rahmen.....	12
3.1 Gesetzliche und pädagogische Rahmenbedingungen im Kanton Zürich.....	12
3.1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	12
3.1.2 HarmoS Konkordat	13
3.1.3 Lehrplan 21	13
3.1.4 Beobachten und Beurteilen im Kindergarten	14
3.1.5 Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse	14
3.1.6 Weiterführende Wege nach dem Kindergarten	14
3.1.7 Zwischenfazit	15
3.2 Statistische Daten zur Klassenwiederholung im Kanton Zürich	15
3.3 Empirische Befunde zur Klassenwiederholung	17
3.3.1 Risikokinder	18
3.3.2 Effektivität der Klassenwiederholung.....	18
3.3.3 Methodenkritik in der Forschung zur Klassenwiederholung	20
3.3.4 Pädagogische Alternativen zur Klassenwiederholung	21
3.3.5 Zwischenfazit	22
3.4 Zusammenfassung.....	22
4 Entscheidungsprozesse von Lehrpersonen – Theorien, Überzeugungen und Einflüsse	23
4.1 Wie Überzeugungen die Sicht auf Klassenwiederholung prägen.....	23
4.1.1 Wie Überzeugungen entstehen.....	23
4.1.2 Zwischenfazit	24
4.2 Diagnostische Grundlagen pädagogischer Entscheidungen.....	24

Inhaltsverzeichnis

4.2.1	Pädagogische Diagnostik	24
4.2.2	Entwicklung der Schuleintrittsdiagnostik	25
4.2.3	Gesamtbeurteilung in der Praxis: Beobachten, Deuten, Entscheiden.....	25
4.2.4	Zwischenfazit	26
4.3	Systemische Perspektiven	26
4.3.1	Bronfenbrenner – Das ökologische Modell	27
4.3.2	Anwendung auf den schulischen Kontext.....	27
4.3.3	Übergänge als bedeutsame Entwicklungsereignisse	29
4.3.4	Zusammenfassung.....	30
4.4	Theoriegestützte Überzeugungen im pädagogischen Alltag.....	31
4.4.1	Entwicklungspsychologie.....	31
4.4.2	Emotionale Kompetenz	33
4.4.3	Motivation	35
4.4.4	Bedeutung des Alters bei Kindergarteneintritt.....	38
4.4.5	Weitere Erklärungsansätze.....	40
4.5	Zusammenfassung: Zusammenspiel von Theorie, Überzeugung und Kontext	42
Teil 2	43
5	Forschungsfrage und Hypothesen	43
5.1	Hypothesen und Begründungen.....	43
5.1.1	Hypothese 1: Einstellungen und Entscheidungsverhalten	43
5.1.2	Hypothese 2: Systemische Rahmenbedingungen.....	44
5.1.3	Hypothese 3: Einschulungstichtag	44
5.2	Zusammenfassung.....	44
6	Forschungsmethodik.....	44
6.1	Forschungsdesign	45
6.2	Gütekriterien der Forschung	45
6.3	Grundgesamtheit und Auswahl der Stichprobe	46
6.4	Datenerhebung	46
6.4.1	Entwicklung des Fragebogens	46
6.4.2	Methodische Überlegungen zur Fragebogengestaltung	47
6.5	Datenauswertung.....	47
6.5.1	Beschreibung der Stichprobe.....	47
6.5.2	Operationalisierung und Analysemethoden.....	48
6.6	Ergebnisse	49
6.6.1	Hypothese 1.....	49
6.6.2	Hypothese 2.....	50
6.6.3	Hypothese 3.....	52
6.7	Zusammenfassung der Ergebnisse	53

7	Diskussion	54
7.1	Subjektive Überzeugungen im Entscheidungsprozess	54
7.1.1	Analyse der Ergebnisse	54
7.1.2	Interpretation und Bezug zur Theorie	56
7.1.3	Bedeutung für die pädagogische Praxis.....	57
7.2	Diagnostische Einschätzungen von Lehrpersonen	58
7.2.1	Analyse der Ergebnisse	58
7.2.2	Interpretation und Bezug zur Theorie	60
7.2.3	Bedeutung für die pädagogische Praxis.....	61
7.3	Systemische Rahmenbedingungen im Diskurs	62
7.3.1	Analyse der Ergebnisse	62
7.3.2	Interpretation und Bezug zur Theorie	63
7.3.3	Bedeutung für die pädagogische Praxis.....	64
7.4	Beantwortung der Forschungsfrage.....	65
7.5	Einschränkungen der Studie.....	66
7.6	Weitere Forschungsarbeit.....	67
8	Schlussfolgerungen: Zentrale Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die Praxis.....	68
8.1	Überzeugungen als handlungsleitende Grundlage	68
8.2	Diagnostik im Spannungsfeld zwischen Intuition und Struktur.....	69
8.3	Strukturelle Bedingungen als verdeckte Entscheidungsfaktoren.....	69
8.4	Fazit	69
9	Persönliche Reflexion	70
10	Literaturverzeichnis	71
11	Abbildungsverzeichnis	79
12	Tabellenverzeichnis	80
13	Anhang.....	81

1 Einleitung

Wenn ein Kind nach zwei Kindergartenjahren noch nicht bereit für den Wechsel in die 1. Klasse scheint, steht eine Frage unausweichlich im Raum: Sollte es ein weiteres Jahr im Kindergarten verbringen?

Gerade der Übergang in die 1. Klasse gilt als zentrale Weichenstellung im Bildungsweg. Er bringt neue Anforderungen, neue Rollen und Erwartungen an das Kind mit sich.

Im Kanton Zürich erfolgt der Übertritt nach zwei Jahren Kindergarten stillschweigend (Kanton Zürich, 2006). Nur in Ausnahmefällen ist ein drittes Jahr vorgesehen – etwa dann, wenn die Entwicklung des Kindes dies nahelegt (Kanton Zürich, 2005). In der schulischen Praxis zeigt sich jedoch, dass Klassenwiederholungen v.a. auf Kindergartenstufe häufiger empfohlen werden, als es die gesetzlichen Vorgaben vermuten lassen (BFS, 2021). Diese Diskrepanz zwischen Norm und Wirklichkeit bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.

1.1 Problemstellung und Inhalt der Forschung

Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Klassenwiederholungen stellt sich vielen Kindergartenlehrpersonen jedes Jahr aufs Neue. Laut Volksschulgesetz und Volksschulverordnung des Kantons Zürich ist eine Wiederholung nur in begründeten Ausnahmefällen vorgesehen (Kanton Zürich, 2005, 2006). In der Praxis zeigt sich jedoch, dass deutlich häufiger eine Verlängerung empfohlen wird – obgleich auf die meist ausbleibenden Aufholeffekte hingewiesen wird (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022, S. 11).

Zwar ist insgesamt ein Rückgang der Klassenwiederholungen zu beobachten (BFS, 2021; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016), aber nicht so im zweiten Kindergartenjahr (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016). Dieser Widerspruch wirft grundlegende Fragen auf: Weshalb wird gerade im Kindergarten so häufig wiederholt – und wer trifft diese Entscheidung auf welcher Grundlage?

In der Forschung besteht weitgehend Einigkeit, dass Klassenwiederholungen weder zu nachhaltigen Leistungssteigerungen führen (u. a. Bless, Schüpbach & Bonvin, 2004; Eurydice, 2011) noch wirtschaftlich sinnvoll sind (Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern, 2015). Die Diskrepanz zur pädagogischen Praxis deutet darauf hin, dass subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen eine zentrale Rolle spielen: Wahrnehmungen, persönliche Überzeugungen und institutionelle Rahmenbedingungen fliessen oft unbewusst in die Entscheidung ein.

Diese fehlende Standardisierung birgt das Risiko inkonsistenter Entscheidungen – mit möglichen Folgen für die Bildungsgerechtigkeit. Kinder werden dabei nicht nur anhand ihrer Entwicklung, sondern auch im Licht pädagogischer Vorstellungen und systemischer Faktoren beurteilt.

1.2 Ziel

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Entscheidungsprozesse von Kindergartenlehrpersonen im Hinblick auf Klassenwiederholungen zu untersuchen und kritisch zu reflektieren. Berücksichtigt werden gesetzliche Vorgaben, aktuelle Forschung sowie diagnostische und entwicklungspsychologische Überlegungen. Im Fokus stehen subjektive Einschätzungen – insbesondere im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die pädagogische Praxis und auf die Chancengerechtigkeit.

Grundlage hierfür ist eine Online-Befragung von Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich, bei der zentrale Entscheidungsfaktoren, persönliche Haltungen und Einstellungen zur Klassenwiederholung erhoben werden. Die Ergebnisse werden theoretisch eingeordnet, um pädagogisches Handeln besser zu verstehen. Auch die

1 Einleitung

gesetzliche Stichtagsregelung und ihre möglichen Folgen werden kritisch betrachtet. Ausgangspunkt der Studie ist die folgende Forschungsfrage:

Wie wirken subjektive Überzeugungen, diagnostische Einschätzungen und systemische Rahmenbedingungen zusammen, wenn Kindergartenlehrpersonen über eine Klassenwiederholung entscheiden?

Nicht Gegenstand dieser Arbeit sind die langfristigen Auswirkungen einer Klassenwiederholung auf die weitere Schullaufbahn. Diese Fragestellung wäre im Rahmen einer separaten Untersuchung zu vertiefen.

1.3 Relevanz des Themas aus heilpädagogischer Sicht und persönlicher Bezug

Klassenwiederholungen betreffen häufig Kinder mit Lernschwierigkeiten oder mit Entwicklungsverläufen, die noch nicht dem altersbezogenen Erwartungshorizont entsprechen – und damit auch das Tätigkeitsfeld der schulischen Heilpädagogik. Schulische HeilpädagogInnen (SHP) begleiten in der Regel sowohl die betroffenen Kinder als auch die Entscheidungsprozesse, sei es durch beratende Unterstützung oder im Rahmen einer gezielten Förderplanung. Da die Einschätzungen von Lehrpersonen und SHP massgeblich zur Entscheidung beitragen, erscheint es unerlässlich, diese Perspektiven differenziert zu betrachten und kritisch zu reflektieren.

Diese Notwendigkeit zeigt sich auch in meiner eigenen Praxis: Als SHP begleite ich jährlich Entscheidungsprozesse, bei denen es darum geht, ob ein zusätzliches Kindergartenjahr im Sinne des Kindes ist. Dabei wird stets deutlich, wie vielschichtig und komplex solche Entscheidungen sind – beeinflusst durch kindliche Entwicklung, systemische Rahmenbedingungen und die Frage nach optimaler Förderung.

Auch persönliche Erfahrungen prägen mein Interesse an diesem Thema: sowohl aus meiner eigenen Schulzeit als auch aus derjenigen meiner Tochter. Diese Erlebnisse, kombiniert mit meiner früheren Tätigkeit als Klassenlehrperson, führten zu meiner grundsätzlich positiven Haltung gegenüber Klassenwiederholungen. Folglich dient diese Studie auch der Reflexion meiner eigenen beruflichen Haltung. Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung möchte ich meine Perspektive erweitern und einen Beitrag zur differenzierten, evidenzbasierten Diskussion leisten.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden zunächst zentrale Begriffe und anschliessend gesetzliche und pädagogische Rahmenbedingungen im Kanton Zürich sowie statistische Daten zur Klassenwiederholung im Kindergarten erläutert. Der Forschungsstand zur Wirksamkeit von Klassenwiederholungen und zu möglichen Alternativen wird umfassend dargestellt.

Anschliessend werden die Rolle der Schuleintrittsdiagnostik sowie theoretische Ansätze zur kindlichen Entwicklung, zu Übergängen im Bildungssystem und zu subjektiven Entscheidungsgrundlagen von Lehrpersonen behandelt. Berücksichtigt werden dabei entwicklungspsychologische, motivationale und emotionale Aspekte ebenso wie der relative Alterseffekt.

Der empirische Teil beginnt mit der Formulierung der Forschungsfrage und von Hypothesen, gefolgt von der Beschreibung des methodischen Vorgehens, der Datenerhebung sowie der Auswertung des Online-Fragebogens für Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich. Weiters werden die Ergebnisse diskutiert, im Kontext der Theorie interpretiert und mögliche Implikationen sowie Einschränkungen aufgezeigt. Abschliessend folgt ein Ausblick auf weiterführende Forschungsperspektiven und ein persönliches Feedback.

Teil 1

2 Begrifflichkeiten

Um die Entscheidungsprozesse rund um Klassenwiederholungen im Kindergarten differenziert beleuchten zu können, ist zunächst eine Klärung zentraler Begriffe und theoretischer Grundlagen notwendig. Dieses Kapitel bietet daher eine begriffliche und konzeptionelle Verortung der Thematik. Es erläutert verschiedene Formen der Klassenwiederholung, ordnet den Kindergarten aus systemischer Perspektive ein und geht auf unterschiedliche Definitionen von Schulbereitschaft und Alter ein. Diese Grundlagen bilden das theoretische Fundament für die nachfolgenden Analysen und werden im weiteren Verlauf der Arbeit wieder aufgegriffen.

2.1 Klassenwiederholung

In der Schule gibt es verschiedene Formen der Klassenwiederholung, die sich hinsichtlich ihres Kontexts und der damit verbundenen Veränderungen unterscheiden (Bless et al., 2004). Jede Art der Wiederholung bedeutet für das betroffene Kind, dass es seine bisherige Klassengemeinschaft verlässt und sich in eine neue Gruppe integrieren muss.

Bless et al. (2004) erläutern, dass die klassische Form der Wiederholung, die *stabile Repetition*, die Wiederholung derselben Jahrgangsstufe im gleichen Schultyp mit unveränderten Lernzielen bezeichnet. Demgegenüber stehe die *mobile Repetition*, die einen Wechsel des Schultyps mit sich bringt – entweder in eine leistungsstärkere (positive mobile Repetition) oder in eine leistungsschwächere Schulform (negative mobile Repetition). Diese Form tritt in der Sekundarstufe I auf.

Ein Wechsel des Schultyps ohne Wiederholung (z. B. vom Kindergarten in eine Einschulungsklasse oder in eine Sonderschule) gelte nicht als Klassenwiederholung. Ein solcher Wechsel beruht zwar ebenfalls auf einer Selektion, ist aber keine Wiederholung im klassischen Sinne.

Da sich diese Arbeit auf die Wiederholung in der Kindergartenstufe konzentriert, wird im Folgenden unter „Klassenwiederholung“ ausschliesslich die stabile Repetition verstanden. Der Begriff *Repetition* kann im schulischen Alltag auch im Sinne von „Wiederholung des Lernstoffs“ verstanden werden, was zu Missverständnissen führen kann. Deswegen wird in dieser Arbeit konsequent der Begriff *Klassenwiederholung* verwendet.

2.2 Kindergarten aus Systemperspektive

Der Kindergarten ist je nach Perspektive – kantonale, interkantonale, nationale oder internationale – unterschiedlich in das Bildungssystem eingebettet, was Abbildung 1 aufzeigt. Im Kanton Zürich liegt er zwischen der frühen Förderung (FBBE) und der Primarschule. Interkantonale sowie in der Organisation der Zürcher Volksschule zählt der Kindergarten zur Primarstufe. Der Lehrplan 21¹ (vgl. Kap. 3.1.3) ordnet ihn gemeinsam mit den ersten beiden Primarklassen dem 1. Zyklus zu, während das Volksschulgesetz ihn als erste Stufe der Volksschule definiert.

¹ Der Lehrplan 21 ist der gemeinsame Lehrplan für die Volksschule in der deutschsprachigen Schweiz. Er wurde zwischen 2010 und 2014 unter der Leitung der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (EDK) entwickelt. Er basiert auf einer gemeinsamen Vorlage, wurde jedoch in den einzelnen Kantonen teilweise angepasst (D-EDK, n. d.).

International wird der Kindergarten gemäss ISCED²-Klassifikation (UNESCO, 2012) der Pre-primary Education und damit der *Early Childhood Education* zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Einordnungen verdeutlichen die Notwendigkeit klarer Abgrenzungen und Übergänge zwischen den Stufen. Sie werfen auch Fragen zum Zeitpunkt von Übergängen, zur gemeinsamen Pädagogik im 1. Zyklus und zur räumlichen Anbindung der Kindergärten auf (Imlig, Bayard & Mangold, 2019).

Abbildung 1: Einbettung des Kindergartens aus Systemperspektive (Imlig et al., 2019). Wiedergabe mit Genehmigung.

2.3 Schulreife, Schulfähigkeit oder Schulbereitschaft

Die Begriffe Schulreife, Schulfähigkeit und Schulbereitschaft beschreiben unterschiedliche Perspektiven beim Übertritt in die 1. Klasse und werden in der Praxis häufig synonym verwendet (Kammermeyer, 2024). Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer historischen Entwicklung und inhaltlichen Ausrichtung.

„Schulreife“ als biologischer Entwicklungszeitpunkt

Schulreife geht von einem biologischen Reifeprozess aus, der Kinder nach einer gewissen Entwicklungsphase automatisch schulbereit macht. Die Einschulung wird dabei eng mit dem Alter und dem individuellen Entwicklungsstand verknüpft (vgl. Kern, 1951).

Dieses *lineare Entwicklungsverständnis* betrachtet den Reifegrad als Hauptkriterium für den Schuleintritt. Umweltfaktoren wie familiäre Einflüsse werden kaum berücksichtigt. Laut Kern (1951) erreichen alle Kinder – mit Ausnahme extrem schwach begabter Kinder – früher oder später den optimalen Einschulungszeitpunkt. Ein Ausdruck dieser Perspektive sind Schulreifetests oder Einschulungs-Screenings, die den Entwicklungsstand eines Kindes messen sollen (Stamm & Edelmann, 2013). Neuere Studien weisen jedoch darauf hin, dass Schulreife nicht ausschliesslich biologisch erklärbar ist (Niklas, 2011).

„Schulfähigkeit“ als Eignung

Das frühere Reifungskonzept wurde durch das Konzept der *Schulfähigkeit* ersetzt (Burgener Woeffray, 1996). Dieses geht davon aus, dass Kinder über verschiedene Fähigkeiten verfügen, die für den Schulerfolg wichtig

² Die UNESCO entwickelte die International Standard Classification for Education (ISCED), um Bildungssysteme weltweit vergleichbar zu machen. Die Klassifikation wurde seit ihrer Einführung um 1970 mehrfach überarbeitet, zuletzt 2011.

seien, so Burgener Woeffray (1996). Wenn ein Kind regelmässig bestimmte Leistungen zeigt, werde angenommen, dass es entsprechende Fähigkeiten besitzt. Unterschiede zwischen Kindern werden also mit unterschiedlich stark ausgeprägten Fähigkeiten erklärt – vor allem mit Blick auf relativ stabile angeborene Eigenschaften wie die Intelligenz. Um lernen zu können und Schulerfolg zu erlangen, werden folglich bestimmte Kompetenzen benötigt (Niklas, 2011). Ein weiterer Unterschied zum Schulreifekonzept besteht darin, dass Schulfähigkeit – zumindest in späteren Ansätzen – nicht mehr ausschliesslich als Voraussetzung betrachtet wird, die das Kind bereits mitbringen muss, sondern auch als etwas, das im Zusammenwirken von Elternhaus und Schule (Niklas, 2011) weiterentwickelt und unterstützt werden kann.

Frühförderung nimmt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle ein. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass schulvorbereitende Massnahmen wie z. B. Frühlesen langfristig nur begrenzte Wirkung haben (Stamm & Edelmann, 2013). „Wir können ein Kind noch so lange antreiben und üben lassen, eine Fähigkeit oder ein Verständnis stellt sich erst dann ein, wenn das Kind in seiner Entwicklung so weit ist“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 41).

Das Konzept der „Schulbereitschaft“

Dem Begriff Schulfähigkeit fehlte es an einer ganzheitlicheren Perspektive, die auch emotionale, soziale und motivationale Dimensionen umfasst (Burgener Woeffray, 1996). Um die Bedeutung subjektiver und nicht-kognitiver Faktoren für einen gelungenen Schuleintritt stärker zu betonen, wurde der Begriff der Schulbereitschaft eingeführt (Schenk-Danzinger, 1969, zitiert nach Niklas, 2011). Die Wechselwirkungen zwischen *Kind, sozialem Umfeld und vorschulischer Förderung* scheint demnach wichtig zu sein (Burgener Woeffray, 1996). Nach Stamm (2013) ist der Entwicklungsstand stark vom sozialen Umfeld geprägt. Neben kognitiven spielen auch körperliche, motivationale und soziale Aspekte sowie familiäre und schulische Bedingungen eine Rolle. Zudem fordert Stamm (2010a), dass nicht nur das Kind „schulfähig“, sondern auch die Schule „kindfähig“ sein müsse. Laut Plehn (2012) tragen drei Komponenten zur *school readiness* bei: „die Schulfähigkeit des Kindes, die Kindfähigkeit der Schule und familiäre und gesellschaftliche Unterstützungen“ (S. 33).

Der Begriff Schulbereitschaft macht deutlich, dass der Übergang nicht allein vom Kind, sondern auch vom System abhängt. Allerdings bestehen unterschiedliche Vorstellungen darüber, wann ein Kind als schulbereit gilt (Stamm, 2013).

Zwischenfazit

Während *Schulreife* biologisch geprägt ist, stellt *Schulfähigkeit* die individuelle Eignung in den Vordergrund. *Schulbereitschaft* erweitert diesen Blick um soziale und emotionale Aspekte sowie die Bedeutung des Umfelds. In der Praxis wird der Begriff *Schulreife* weiterhin häufig verwendet, möglicherweise weil es einfacher erscheint, Schwierigkeiten beim Kind selbst zu verorten, anstatt das Bildungssystem oder das soziale Umfeld stärker zu hinterfragen. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff *Schulbereitschaft* bevorzugt, da er die umfassendste Perspektive auf die Vorbereitung und die Entwicklung eines Kindes für den Übergang in die Primarstufe bietet. Da mit dem Kindergarten-Obligatorium (vgl. Kapitel 3.1.2) der Schuleintritt formal bereits mit dem Kindergarten erfolgt, wird in dieser Arbeit nicht vom „Schuleintritt“, sondern konsequent vom Übertritt in die 1. Klasse gesprochen. Der Begriff *Schulbereitschaft* hingegen wird weiterhin für den Übergang in die 1. Klasse verwendet.

2.4 Verschiedene Altersdefinitionen

Das Alter eines Menschen lässt sich auf unterschiedliche Weise definieren und messen. Je nach Kontext liefern diese Altersbegriffe verschiedene Informationen über Entwicklung, Reife oder rechtliche Stellung. Während das chronologische Alter als objektive Grösse weit verbreitet ist, bieten das gesetzliche, das entwicklungsbezogene, das biologische sowie das relative Alter differenziertere Einblicke – insbesondere im schulischen Kontext.

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die wichtigsten Altersbegriffe und ihre praktische Bedeutung (siehe Jenni, 2021):

Chronologisches Alter: Bezeichnet das Lebensalter in Jahren, Monaten und Tagen seit der Geburt. Es ist ein einfaches und objektives Mass.

Gesetzliches Alter: Relevant für rechtliche Regelungen: etwa beim Schuleintritt, bei der Strafmündigkeit oder der Volljährigkeit. Es bildet die Grundlage für viele institutionelle Entscheidungen.

Entwicklungsalter: Das Entwicklungsalter beschreibt den aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes in Jahren. Es entspricht dem Alter, in dem der gemessene Testwert dem Durchschnitt Gleichaltriger entspricht. Besonders gut bestimmbar ist es in der kognitiven, sprachlichen und motorischen Entwicklung – beim Sozialverhalten hingegen weniger eindeutig (Jenni, 2021).

Es bietet Fachpersonen und Eltern eine Orientierungshilfe, um Stärken und Förderbedarfe zu erkennen. So können gezielte Massnahmen getroffen werden, etwa wenn ein Kind in einem Bereich deutlich unter dem Altersdurchschnitt liegt. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die natürliche Variabilität zwischen Kindern gross ist. Eine zwölfmonatige Differenz kann je nach Alter sehr unterschiedlich zu bewerten sein – bei einem Achtjährigen ist sie meist unproblematisch, bei einem Dreijährigen ist sie hingegen auffälliger und deutet auf eine klare Verzögerung hin. Mit zunehmendem Alter nimmt die Spannweite normaler Entwicklungsverläufe zu, wodurch die Aussagekraft des Entwicklungsalters abnimmt (Jenni, 2021).

Biologisches Alter: Es bezieht sich auf körperliche Reifeprozesse und kann vom chronologischen Alter abweichen. Anwendung findet es u. a. in der Medizin und der Altersdiagnostik.

Relatives Alter: Das relative Alter (vgl. Kap. 4.4.4 darin: Der relative Alterseffekt) beschreibt das Alter eines Kindes im Vergleich zu Gleichaltrigen derselben Jahrgangsklasse (Barnsley, Thompson & Barnsley, 1985). Da Kinder innerhalb einer Klasse bis zu zwölf Monate und mehr Altersunterschied aufweisen können, beeinflusst dies ihre Entwicklung und die schulische Leistung (Jenni, 2021).

Zwischenfazit

Alter kann auf verschiedene Weise beschrieben werden, wobei jede Perspektive unterschiedliche Informationen über Kinder liefert. Für den Schuleintritt ist das gesetzliche Alter besonders bedeutsam, da es den formalen Rahmen vorgibt und darüber entscheidet, ob ein Kind eingeschult wird oder nicht. Das chronologische Alter hingegen dient vor allem der Orientierung, ohne allein ausschlaggebend zu sein. In dieser Arbeit stehen vor allem das Entwicklungsalter und das relative Alter im Fokus.

2.5 Zusammenfassung

Das vorliegende Kapitel hat zentrale Begriffe und Konzepte geklärt, die für das Verständnis von Klassenwiederholung im Kindergartenkontext relevant sind. Es zeigt sich, dass Begriffe wie Schulreife, Schulfähigkeit und Schulbereitschaft unterschiedliche Perspektiven auf kindliche Entwicklung und Übergänge abbilden. Ebenso

verdeutlicht die Unterscheidung verschiedener Altersbegriffe, dass Alter nicht nur chronologisch, sondern auch rechtlich, entwicklungsbezogen oder relativ verstanden werden kann – mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung für schulische Prozesse. Diese theoretischen Grundlagen bilden das Fundament für die nachfolgende Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und empirischen Befunden.

3 Systemischer und empirischer Rahmen

Um die Praxis der Klassenwiederholung im Kindergarten besser zu verstehen, bedarf es zunächst eines Blicks auf die gesetzlichen und pädagogischen Rahmenbedingungen im Kanton Zürich. Diese definieren den Handlungsrahmen, innerhalb dessen solche Entscheide überhaupt möglich sind. Darauf aufbauend wird untersucht, wie häufig Kinder im Kanton Zürich ein zusätzliches Kindergartenjahr absolvieren, welche Gruppen besonders betroffen sind und wie sich der Kanton im schweizweiten Vergleich positioniert.

Im Anschluss richtet sich der Blick auf zentrale empirische Studien zur Klassenwiederholung. Diese zeichnen mehrheitlich ein eher kritisches Bild – sowohl in Bezug auf die Wirksamkeit als auch auf mögliche soziale und emotionale Folgen. Es gibt aber durchwegs auch Studien, die positive Ergebnisse haben. Dabei stellt sich unter anderem die Frage, ob das Alter zum Zeitpunkt der Wiederholung eine Rolle spielt, welche Kinder besonders gefährdet sind und welche Alternativen zur Verfügung stehen könnten.

Dieses Kapitel schafft damit eine sachliche und theoretisch fundierte Grundlage für die weitere Auseinandersetzung.

3.1 Gesetzliche und pädagogische Rahmenbedingungen im Kanton Zürich

In diesem Abschnitt stehen die gesetzlichen Grundlagen, die Beurteilungspraxis, der Übertrittsprozess sowie die Vorgaben des Lehrplans 21 im Zentrum.

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich (Kanton Zürich, 2005) bilden den Rahmen für die Volksschule. Laut § 2 fördert die Schule die ganzheitliche Entwicklung der Kinder sowie grundlegende Kenntnisse, Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft und Dialogfähigkeit. Die individuellen Begabungen werden berücksichtigt, um lebenslanges Lernen zu ermöglichen.

Die *Volksschule* umfasst Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe (§ 4). Kinder, die bis zum 31. Juli ihr viertes Lebensjahr vollenden, treten zum Beginn des neuen Schuljahres in den zweijährigen Kindergarten ein (§ 5). Ein Übertritt in die Primarstufe ist in Ausnahmefällen nach einem oder drei Jahren möglich, abhängig von der kindlichen Entwicklung. Entscheidungen zu Promotionen, Übertritten oder Klassenwiederholungen basieren auf einer Gesamtbeurteilung durch Lehrpersonen, Schulleitung und Eltern (§ 32). Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern ist gesetzlich verankert (§ 54).

Die *Volksschulverordnung* (Kanton Zürich, 2006) ergänzt das Gesetz und regelt Schulpflicht sowie Schullaufbahnentscheide. Gemäss § 2 Abs. 2 gilt die Schulpflicht für alle Kinder, die sich im Kanton Zürich aufhalten. Eine Rückstellung vom Schuleintritt (vgl. Kap. 4.4.4 darin: Exkurs II: Rückstellung) kann bei ungenügender Entwicklung angeordnet werden (§ 3).

Promotions- und Übertrittsentscheide beruhen auf einer Gesamtbeurteilung kognitiver und sozialer Kompetenzen (§ 33) und werden in der Regel bis Ende April getroffen (§ 34). Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulpflege

nach Anhörung aller Beteiligten. Im Kindergarten findet keine formelle Promotion statt (§ 35). Der Übertritt in die Primarstufe erfolgt regulär nach zwei Jahren, Ausnahmen erfordern eine Gesamtbeurteilung und Rücksprache mit allen Beteiligten (§ 34).

3.1.2 HarmoS Konkordat

Das HarmoS-Konkordat wurde von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) mit dem Ziel entwickelt, die Schulsysteme der Schweiz zu harmonisieren und die Vergleichbarkeit sowie die Durchlässigkeit zu verbessern. Seit dem Inkrafttreten 2009 sind 15 Kantone beigetreten (siehe Abbildung 2), darunter der Kanton Zürich. Eine zentrale Neuerung war die Ausweitung der Schulpflicht auf elf Jahre, indem der zweijährige Kindergarten Teil der obligatorischen Schulzeit wurde, wodurch eine klare *Stärkung der frühkindlichen Bildung* erfolgte.

Diese ist seither in *drei Zyklen* gegliedert: Der erste Zyklus umfasst den Kindergarten und die ersten beiden Primarklassen, der zweite Zyklus die 3. bis 6. Klasse, der dritte Zyklus die Sekundarstufe. Ein zentraler Eckpunkt war zudem die Harmonisierung des Einschulungsalters durch Festlegung des Stichtags auf den 31. Juli. Im Kanton Zürich wurde diese Anpassung bis 2020/21 schrittweise umgesetzt. Ein vorzeitiger Kindergarteneintritt ist seither nicht mehr möglich.

Da nicht alle Kantone dem HarmoS-Konkordat beigetreten sind, bestehen weiterhin *kantonale Unterschiede*. In 20 Kantonen gilt der 31. Juli als Stichtag, in 6 Kantonen ein anderer – etwa der 31. Dezember in Graubünden. Somit sind Kinder im Kanton Graubünden allein aufgrund des Stichtags rund acht Monate älter als im Kanton Zürich (SKBF, 2023). Einheitliche Lehrpläne (in der Deutschschweiz der Lehrplan 21) sorgen für Transparenz und Vergleichbarkeit (vgl. Imlig et al., 2019; Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2010). Auf den Lehrplan 21 wird im nächsten Kapitel eingegangen.

3.1.3 Lehrplan 21

Der Zürcher Lehrplan 21 (LP 21) stellt die *Kompetenzorientierung* ins Zentrum (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017) und rückt damit das aktive Handeln der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund. Kompetenzen umfassen Wissen, Fähigkeiten und Haltungen, die in unterschiedlichen Situationen angewendet werden können. Ziel ist nicht nur reines Faktenwissen, sondern die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Zusammenhänge zu erkennen und das eigene Handeln zu reflektieren.

Der LP 21 gliedert sich in *fachliche und überfachliche Kompetenzen*. Letztere beinhalten soziale, personale und methodische Fähigkeiten, die Kinder im schulischen Alltag unterstützen. Gleichzeitig wird das *Spiel* als zentrales pädagogisches Element im Kindergarten hervorgehoben, weiterentwickelt und soll als bedeutende Lernform im gesamten ersten Zyklus verankert werden (Imlig et al., 2019). Kompetenzen bauen stufenweise aufeinander auf und werden über mehrere Jahre hinweg entwickelt (vgl. Anhang 1: Beispiel Lehrplan 21).

Stand 2022

Daten: EDK-IDES

Abbildung 2: Beitritte zum HarmoS-Konkordat (SKBF, 2023). Wiedergabe mit Genehmigung.

Grundansprüche definieren, welche Kompetenzen bis zum Ende eines Zyklus erreicht sein sollten, und bilden die Basis für die Beurteilung. *Orientierungspunkte* zeigen auf, welche Kompetenzen beim Stufenwechsel hilfreich sein können, sind jedoch keine verbindlichen Voraussetzungen.

3.1.4 Beobachten und Beurteilen im Kindergarten

Im Kindergarten wird die Entwicklung der Kinder kontinuierlich beobachtet und in einer Gesamtbeurteilung zusammengefasst. Die Grundlage dafür bilden die im LP 21 beschriebenen Kompetenzen. Die Kindergartenlehrperson berücksichtigt dabei den individuellen Entwicklungsstand sowie das Wissen, das Können und das Wollen des Kindes (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022).

Diese Beobachtungen und Beurteilungen dienen als Basis für eine gezielte Förderung, pädagogische Entscheidungen und die Kooperation mit Fachpersonen wie HeilpädagogInnen oder LogopädInnen. Sie unterstützen zudem die enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Gesamtbeurteilung zeigt auf, wie sich das Kind entwickelt und welche Fortschritte es macht.

Das Ergebnis dieser Beurteilung wird den Eltern oder den Erziehungsberechtigten mitgeteilt. Die Lehrperson lädt die Eltern jährlich zu zwei Gesprächen ein, um über den Entwicklungsstand zu informieren (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2021a).

3.1.5 Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse

„Für einige wenige Kinder, deren intellektuelle und persönliche Entwicklung dies erlaubt oder erfordert, kann der Übertritt in die Primarstufe ausnahmsweise bereits nach einem oder erst nach drei Jahren erfolgen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022, S. 10). Beim Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse geben die Orientierungspunkte³ einen Überblick darüber, woran im Kindergarten gearbeitet wird. Sie dienen als Grundlage, ohne verbindliche Anforderungen zu formulieren (Bildungsdirektion Kanton Zürich, n. d.). Die im Lehrplan definierten Grundansprüche⁴ sollten erst bis zum Ende der 2. Klasse erfüllt sein. Es existieren somit *keine offiziellen Kriterien*, die eine Wiederholung des Kindergartens rechtfertigen.

Bei Lernschwierigkeiten oder Entwicklungsverzögerungen wird geprüft, ob besondere Massnahmen erforderlich sind. Die Entscheidung darüber wird im Rahmen eines *Konsensverfahrens* gemeinsam von der Lehrperson und den Eltern getroffen. Als zentrales Instrument dient hierfür das *Schulische Standortgespräch*. Bei Bedarf kann der schulärztliche oder schulpsychologische Dienst beigezogen werden. Sollte keine Einigung erzielt werden, erfolgt die Einbindung der Schulleitung und gegebenenfalls der Schulpflege. Nach Prüfung aller relevanten Unterlagen fällt die Schulpflege den abschliessenden Entscheid, der mit einem Rekurs beim Bezirksrat angefochten werden kann.

3.1.6 Weiterführende Wege nach dem Kindergarten

Nach zwei Jahren Kindergarten wechseln die Kinder in der Regel in die 1. Klasse. In einigen Gemeinden des Kantons Zürich gibt es jedoch die Möglichkeit einer einjährigen *Einschulungsklasse*⁵ für Kinder, die noch nicht schulbereit sind (Kanton Zürich, 2007). Die Einschulungsklasse gilt nicht als Wiederholung und liegt in der

³ Siehe Anhang 1: Beispiel Lehrplan 21

⁴ Siehe Anhang 1: Beispiel Lehrplan 21

⁵ Gemäss § 17 der *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)* richtet sich die Einschulungsklasse an Kinder, die nach dem Kindergarten noch nicht schulbereit sind, und bereitet sie gezielt auf den Übertritt in die erste Klasse der Primarstufe vor.

Verantwortung der Gemeinden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 6). Ein alternatives Modell, die Grundstufe, welche Kindergarten und erste Klasse zusammenführt, wurde 2012 in einer Volksabstimmung abgelehnt. Wenn ein Kind aufgrund besonderer Bedürfnisse weder in der Regel- noch in der Einschulungsklasse angemessen gefördert werden kann, ist der Besuch einer *Sonderschule* möglich. Diese bieten laut § 21 VSM (Kanton Zürich, 2007) verschiedene Schultypen an:

- Typ A bei Beeinträchtigungen in Verhalten, Lernen oder Sprache
- Typ B bei Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbeeinträchtigungen ohne kognitive Beeinträchtigung und B2 mit kognitiver Beeinträchtigung
- Typ C bei kognitiven Beeinträchtigungen

Diese Angebote sollen eine individuelle, bedarfsgerechte Förderung gewährleisten.

3.1.7 Zwischenfazit

Die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Zürich regeln den Eintritt in den Kindergarten sowie den Übertritt in die 1. Klasse. Entscheidend ist das Geburtsdatum. Der Übertritt in die 1. Klasse erfolgt in der Regel stillschweigend. Die Entscheidungsgrundlage bildet eine Gesamtbeurteilung, bei der die kognitive, soziale, emotionale und körperliche Entwicklung berücksichtigt wird. Feste Kriterien existieren dabei nicht; im Zentrum steht die individuelle Betrachtung des Kindes. Der LP 21 bietet Orientierung, formuliert jedoch keine verbindlichen Mindestanforderungen. Für Kinder mit besonderem Förderbedarf stehen flexible Massnahmen wie ein zusätzliches Kindergartenjahr, Einschulungsklassen oder Sonderschulen zur Verfügung. Diese Optionen erfordern eine sorgfältige Entscheidung und die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Die gesetzlichen Regelungen lassen demzufolge Spielraum für Interpretation. Statistische Daten zur Klassenwiederholung ermöglichen eine fundierte Einordnung der Praxis.

3.2 Statistische Daten zur Klassenwiederholung im Kanton Zürich

Im folgenden Abschnitt werden verfügbare Zahlen zur Klassenwiederholung – mit einem besonderen Fokus auf die Kindergartenstufe im Kanton Zürich – dargestellt und interpretiert. Sie geben Aufschluss über Häufigkeit, regionale Unterschiede und mögliche Einflussfaktoren wie Geschlecht, Herkunft oder elterlicher Bildungsstand. Um die Diskussion über Klassenwiederholungen besser einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf vorhandene Daten und Entwicklungen der vergangenen Jahre. Hierfür sind einerseits der Bericht der Bildungsdirektion Zürich über Bildungsverläufe von 2000 bis 2014 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016) und andererseits eine Längsschnittstudie des Bundesamts für Statistik (BFS) (2021) herangezogen worden.

Die Wiederholungsquoten sind insgesamt rückläufig – mit Ausnahme des zweiten Kindergartenjahres, was auf Abbildung 3 mit einem Anstieg auf 3,5 % sichtbar ist (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Kinder, welche zu früh eingeschult wurden (seit HarmoS nicht mehr möglich), schlussendlich ein zusätzliches Jahr besucht haben, um eine spätere Wiederholung der 1. Klasse oder eine Sonderschulung zu vermeiden. Die Studie vermutet, dass dieses zusätzliche Jahr zunehmend präventiv eingesetzt wurde (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 17).

Die Gründe für Klassenwiederholungen bleiben jedoch schwer fassbar. Zwar bestehen Unterschiede nach Geschlecht und Herkunft, als besonders bedeutsam erweisen sich jedoch kantonale und gemeindespezifische Unterschiede. Diese lassen sich nicht mit sozialen oder schulischen Faktoren erklären. Vielmehr wird

angenommen, dass unterschiedliche schulinterne Kulturen und Entscheidungskriterien eine Rolle spielen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016).

Abbildung 3: Entwicklung der Repetitionsquote von 2001 bis 2014 nach Schuljahr (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 17).

Die aktuellere Studie des BFS untersucht schweizweit Kinder, die 2016 eingeschult wurden. Sie zeigt, dass 3,3 %⁶ dieser Kinder länger als zwei Jahre auf der ersten Primarstufe 1 und 2 (= Kindergarten) verbleiben. In den 20 Kantonen⁷ zeigen sich deutliche Unterschiede in Bezug auf die Wiederholungsrate. Besonders auffällig ist der Kanton Zürich, in dem 5,6 % der Kinder ein drittes Jahr im Kindergarten absolvieren – der höchste Wert (2021). Im Schuljahr 23/24 haben laut Datenportal der Bildungsstatistik (Bista) 228 von 15'447 Kinder das 1. Kindergartenjahr (1,47 %) und 660 von 15'931 Kinder das 2. Kindergartenjahr (4,14 %) wiederholt.

Laut BFS (2021) sind Jungen und Kinder mit *Migrationshintergrund* häufiger von einer Wiederholung betroffen. Auch ein *niedriger Bildungsstand der Eltern* erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung.

Ein Vergleich mit anderen Kantonen, etwa Schaffhausen, zeigt weitere Unterschiede: Dort ist die Anzahl an Sonderschulung höher, was vermuten lässt, dass Kinder dort eher spezialisierten Förderangeboten zugewiesen werden, während in Zürich tendenziell mehr Kinder ein zusätzliches Kindergartenjahr durchlaufen. Gleichzeitig lassen sich erhebliche Unterschiede in der Praxis feststellen – sowohl zwischen Kantonen als auch zwischen Gemeinden (Bundesamt für Statistik, 2021).

Ein direkter Vergleich beider Studien⁸ und der neusten Bista-Zahlen legt nahe, dass die Wiederholungsrate in der Kindergartenstufe wieder leicht gesunken, jedoch nach wie vor hoch ist. Eine mögliche Ursache ist die

⁶ Die Kantone Luzern, Obwalden, Schwyz, Uri, Nidwalden und Tessin sind in den 3.3 % der Schülerinnen und Schüler nicht berücksichtigt. In Luzern, Obwalden, Schwyz, Uri und Nidwalden ist nur ein Kindergartenjahr obligatorisch, während im Tessin Kinder bereits mit 3 Jahren in den Kindergarten eintreten können und daher die Primarstufe 1 und 2 oft über drei Jahre besuchen. Da die Daten dieser sechs Kantone ein verfälschtes Bild ergeben könnten, werden sie nicht in die Berechnung einbezogen. Mit Einbezug dieser sechs Kantone sind es 6.8 %.

⁷ Wiederum ohne die Kantone Luzern, Obwalden, Schwyz, Uri, Nidwalden und Tessin.

⁸ Um die Daten der zwei Studien eins zur eins vergleichen zu können, müsste noch genau untersucht werden, welche SchülerInnen in der jeweiligen Untersuchung berücksichtigt wurden und welche nicht.

stufenweise *Verschiebung des Einschulungstichtags* im Rahmen von HarmoS, wodurch jüngere Kinder eingeschult werden. Ebenso könnten sich Haltungen von Lehrpersonen und Eltern verändert haben – mit dem Wunsch, Kindern mehr Entwicklungszeit zu ermöglichen (vgl. Kap. 4.4.4 darin: Exkurs II: Rückstellung).

Die Daten zeigen, dass Klassenwiederholungen, insbesondere im Kindergarten im Kanton Zürich, keine Ausnahme darstellen. Die ausgewiesenen Zahlen erfassen lediglich die tatsächlich realisierten Klassenwiederholungen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Wiederholungsquote höher läge, wenn alle Eltern der Empfehlung der Kindergartenlehrperson zur Wiederholung gefolgt wären.

3.3 Empirische Befunde zur Klassenwiederholung

Vor diesem Hintergrund widmet sich der folgende Abschnitt ausgewählten empirischen Studien zur Klassenwiederholung aus verschiedenen Ländern. Dabei werden sowohl strukturelle Bedingungen als auch individuelle Auswirkungen auf die betroffenen Kinder beleuchtet.

Untersuchungen zum Einfluss von Klassenwiederholungen auf schulische Leistungen und die sozioemotionale Entwicklung liefern widersprüchliche Ergebnisse. Obwohl die Wiederholung häufig als Lösung für Lern- oder Entwicklungsrückstände gilt (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016), bleibt ihre Wirksamkeit umstritten. Dennoch setzen vor allem Kindergartenlehrpersonen scheinbar weiterhin darauf (vgl. Kap. 3.2) – in der Hoffnung, ein zusätzliches Jahr könne bestehende Defizite ausgleichen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016; Bless et al., 2004). Zudem wird die Wiederholung auch als Mittel zur Homogenisierung von Klassen betrachtet: Sie soll die ursprüngliche Lerngruppe entlasten, den leistungsschwächeren Kindern die Möglichkeit geben, Lernstoff aufzuholen und besser in eine neue Klassengemeinschaft hineinzuwachsen (Fabian, 2020; Krohne, Meier & Tillmann, 2004). Darüber hinaus kann sie auch eine vereinfachende Wirkung auf die Unterrichtsführung haben, da weniger Heterogenität unter Umständen als geringerer Planungsaufwand empfunden wird (Bless et al., 2004).

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Klassenwiederholung eröffnet mehrere Forschungsfelder: Erstens stellt sich die Frage nach der gerechten Anwendung – wer wiederholt eine Klasse und warum? Studien zeigen, dass neben Leistungsfaktoren auch Merkmale wie Geschlecht und Migrationshintergrund eine Rolle spielen (Bless et al., 2004; Bundesamt für Statistik, 2021; Dong, 2010; Schüpbach, 2015) (vgl. Kap. 3.3.1). Zweitens wird die Effektivität von Klassenwiederholungen hinsichtlich der Leistungsentwicklung untersucht: Kann eine Wiederholung schwache Leistungen verbessern oder zumindest stabilisieren (Greene & Winters, 2007; Hong & Yu, 2007; Hwang & Cappella, 2018; Özek & Mariano, 2023)? Drittens werden die Auswirkungen auf weiche Faktoren wie Motivation, Selbstkonzept und sozioemotionale Anpassung analysiert. Während einige Studien negative Effekte nahelegen, gibt es auch Hinweise auf positive Entwicklungen durch soziale Vergleiche (Ehmke, Sälzer, Pietsch, Drechsel & Müller, 2017; Hwang & Koedel, 2022; Marsh et al., 2017). Besonders auffällig ist, dass Studien selten sind, welche den Einfluss des Alters und des emotionalen Entwicklungsstands auf den Wiederholungsentscheid thematisieren. Im Schweizer Kontext fehlen sie weitgehend. Gerade deshalb erscheint das Argument von Shepard (1989) besonders relevant: „Arguably retention is more likely to have positive effects when applied early because repeating a year hurts less emotionally and may ultimately be more beneficial for young children“ (zitiert nach Dong, 2010, S. 220). Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Frage wäre wünschenswert – insbesondere angesichts der hohen Relevanz emotionaler Entwicklungsaspekte im Kindergartenalter.

3.3.1 Risikokinder

Die Entscheidung über eine Klassenwiederholung hängt von verschiedenen Faktoren ab und betrifft nicht ausschliesslich Kinder mit den schlechtesten schulischen Leistungen (Bless et al., 2004). Vielmehr scheint es sich um ein komplexes Zusammenspiel individueller und sozialer Faktoren zu handeln. Laut Bless et al. (2004) spielen sowohl Schulleistungen als auch die psychosoziale Situation des Kindes eine zentrale Rolle. Dabei werde individuellen und dispositionellen Ursachen mehr Gewicht beigemessen als umweltbedingten und veränderbaren Faktoren (Fabian, 2020).

Daten des Bundesamts für Statistik (2021) verdeutlichen, dass bestimmte Gruppen ein höheres Risiko für eine Klassenwiederholung haben. Jungen (1,5 %) wiederholen häufiger als Mädchen (1,2 %). Auch bei Kindern mit Migrationshintergrund ist die Wiederholungsrate erhöht: 2,8 % der ausländischen SchülerInnen, die nach dem sechsten Lebensjahr in die Schweiz eingewandert sind, wiederholen eine Klasse, während es bei Schweizer SchülerInnen nur 1,1 % sind. Besonders auffällig ist der Einfluss des sozioökonomischen Status: Kinder aus Familien mit niedriger Bildung haben ein höheres Risiko, eine Klasse zu wiederholen. Während 2,1 % der Kinder von Eltern ohne nachobligatorische Ausbildung betroffen sind, liegt die Wiederholungsquote bei Kindern aus Familien mit Sekundarstufe-II-Abschluss bei 1,3 % und sinkt auf 0,7 %, wenn eine Elternperson einen Hochschulabschluss hat. Ebenso sind SchülerInnen mit ISR⁹- oder ISS¹⁰-Status überdurchschnittlich häufig betroffen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016).

Neben individuellen Faktoren beeinflussen auch strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen die Wahrscheinlichkeit einer Klassenwiederholung. Bless et al. (2004) weisen darauf hin, dass die Entscheidung je nach Lehrperson unterschiedlich ausfallen kann, da deren persönliche Überzeugung über die Wirksamkeit der Klassenwiederholung eine Rolle spielt (Schübach, 2015). Auch zwischen Gemeinden und Kantonen gibt es erhebliche Unterschiede (Bundesamt für Statistik, 2021): Während einige Schulgemeinden auf der Kindergartenstufe gar keine Klassenwiederholungen bewilligen, sind in anderen die Wiederholungsquoten deutlich höher. Ländliche Gemeinden weisen dabei tendenziell höhere Wiederholungsraten auf als städtische Gebiete (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016). Fabian (2020) ergänzt das Alter, sozioemotionale Charakteristika und Persönlichkeitsmerkmale (wie Anstrengungsbereitschaft oder Selbstständigkeit) als Risikofaktoren für eine Wiederholung.

Auch internationale Studien bestätigen ähnliche Risikofaktoren für Klassenwiederholungen. Jimerson und Brown (2013) identifizieren für die USA Armut, häufiger Schulwechsel, chronische Fehlzeiten, Lese- und Verhaltensprobleme sowie Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen als zentrale Einflussfaktoren. Dies zeigt, dass das Phänomen der Risikokinder nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern besteht. Eine interessante Studie hierzu liefern auch Krohne et al. (2004).

3.3.2 Effektivität der Klassenwiederholung

Die empirische Forschung zur Klassenwiederholung umfasst ein breites Spektrum an Altersgruppen, Bildungssystemen und methodischen Zugängen. Obwohl der Schweizer Bildungsbericht (SKBF, 2023) darauf hinweist, dass die Wirkung von Klassenwiederholungen nach wie vor zu den ungenügend erforschten Themen gehört, existiert

⁹ ISR = integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

¹⁰ ISS = integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule

eine Vielzahl internationaler Studien. Die Wirksamkeit der Massnahme bleibt aber umstritten. Es lassen sich jedoch gewisse Trends erkennen, die im Folgenden zusammengefasst werden sollen.

Zahlreiche Studien zeigen, dass Klassenwiederholungen kurzfristig zu *Leistungsverbesserungen* führen können. Diese Effekte sind jedoch meist nicht nachhaltig oder kehren sich langfristig sogar ins Negative (z.B. Bless et al., 2004; Daepfen, 2011; Fruehwirth, Navarro & Takahashi, 2016; Goos, Van Damme, Onghena, Petry & De Bilde, 2013; Hattie, 2015; Hong & Yu, 2007; Jimerson, 2001; Marsh, Gershwin, Kirby & Xia, 2009). Repetierende SchülerInnen überholen ihre gleichaltrigen Peers kaum dauerhaft; häufig verbleiben sie trotz Wiederholung in der unteren Leistungsgruppe ihrer neuen Klasse.

Darüber hinaus werden *psychosoziale Risiken und Chancen* thematisiert: Bless et al. (2004) stellen für wiederholende SchülerInnen keine negativen Folgen im emotionalen und sozialen Bereich fest. Im Gegenteil: Kurzfristig lassen sich sogar positive Effekte beobachten – langfristig gleichen sich diese Unterschiede jedoch meist wieder aus. Hingegen berichten Studien bei Wiederholungen in späteren Schuljahren von Stigmatisierung, dem Verlust der Peergroup, einem sinkenden Selbstwertgefühl sowie einer geringeren schulischen Motivation (Daepfen, 2011; Jimerson & Brown, 2013; Pipa & Peixoto, 2022). Diese Effekte können die langfristige schulische Entwicklung erheblich beeinträchtigen. In einer Metaanalyse von Jimerson (2001) wurden in der überwiegenden Mehrzahl negative Auswirkungen auf das Selbstkonzept und die Bildungsaspiration festgestellt. Auch die Wahrscheinlichkeit eines späteren Schulabbruchs ist bei wiederholenden SchülerInnen signifikant erhöht (Hattie, 2015; Jimerson, 2001). Fruehwirth et al. (2016) zeigen, dass sich die Auswirkungen der Klassenwiederholung je nach Zeitpunkt stark unterscheiden: Während eine Wiederholung im Kindergarten keinen signifikanten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit eines Schulabbruchs hat, führt eine Wiederholung in der 9. Klasse zu einer um mehr als 20 Prozentpunkte erhöhten Drop-out-Wahrscheinlichkeit.

Die Wirksamkeit einer Klassenwiederholung könnte somit *altersabhängig* sein: Während bei älteren SchülerInnen tendenziell negative Effekte überwiegen, ist das Bild bei Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren differenzierter. In den unteren Jahrgangsstufen treten teilweise positive Effekte auf, insbesondere im sozial-emotionalen Bereich (Dong, 2010; Hong & Yu, 2007; Wu, West & Hughes, 2010), aber auch hinsichtlich schulischer Leistung, wenn diese früh erfolgt und durch Fördermassnahmen zusätzlich unterstützt wird (Özek & Mariano, 2023). Wu et al. (2010) berichten, dass Kinder im Wiederholungsjahr häufig besser angepasst, emotional stabiler und sozial integrierter erscheinen. Zudem verbessern sich das Verhältnis zu Lehrpersonen sowie das schulische Zugehörigkeitsgefühl kurzfristig. Marsh et al. (2017) zeigen auf, dass frühe Wiederholung – bei angemessener pädagogischer Begleitung – zu stabilen Verbesserungen des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit führen kann. Während Bless et al. (2004) keine spezifischen Vorteile einer frühen Klassenwiederholung feststellen und deren generelle Sinnhaftigkeit infrage stellen, weist Dong (2010) in ihrer US-amerikanischen Studie positive Effekte auf schulische Leistungen bis zur dritten Klasse nach – vorausgesetzt, die Wiederholung erfolgt frühzeitig und im Rahmen geeigneter struktureller Bedingungen.

Auch die *Gründe* für Klassenwiederholungen unterscheiden sich nach Altersstufe. Während bei älteren Kindern meist objektiv messbare Leistungsdefizite den Ausschlag geben, stehen bei jüngeren Kindern häufiger entwicklungspsychologische Erwägungen im Vordergrund – etwa mangelnde emotionale Reife, ein erhöhtes Ruhebedürfnis oder Schwierigkeiten in der Selbstregulation (Fruehwirth et al., 2016; Rathmann, Loter & Vockert, 2020).

Mehrere Studien zeigen, dass positive Effekte – etwa bessere Noten, geringere Schulangst oder höhere Selbstwirksamkeit – häufig nicht von Dauer sind. Bereits nach wenigen Jahren gleichen sich Unterschiede zu regulär geförderten Kindern häufig wieder aus (Bless et al., 2004; Wu et al., 2010). Ob auch bei jungen Kindern Risiken sozialer Ausgrenzung bestehen, wenn sie die einzigen Wiederholenden in der Klasse sind, lässt sich anhand der vorliegenden Studienlage nicht eindeutig belegen. Dennoch berichten betroffene SchülerInnen rückblickend häufig von Gefühlen der Scham, des Unwohlseins und des Verlusts der Peergroup, obgleich die Klassenwiederholung bereits Jahre zurückliegt (vgl. Daeppen, 2011; Jimerson, 2001).

Ein besonders differenziertes Bild liefern Studien, in denen *testbasierte Wiederholungsentscheidungen* untersucht wurden. Figlio und Özek (2020) zeigen, dass Kinder, deren Muttersprache nicht Englisch ist und die aufgrund ungenügender Leistungen wiederholen mussten, signifikant bessere schulische Leistungen und eine schnellere sprachliche Integration erzielen konnten – vorausgesetzt, die Wiederholung wurde mit intensiver Förderung begleitet. Auch Özek und Mariano (2023) betonen, dass Klassenwiederholungen vor allem dann einen pädagogischen Nutzen entfalten, wenn sie frühzeitig, gezielt und im Rahmen strukturell verankerter Fördermaßnahmen erfolgen.

Obwohl zahlreiche empirische Studien Hinweise auf Risikofaktoren und mögliche Folgen früher Klassenwiederholungen liefern, zeigen sich ihre Ergebnisse teilweise widersprüchlich. Dies liegt nicht zuletzt an methodischen Herausforderungen, welche die Aussagekraft vieler Studien einschränken. Die folgende Betrachtung richtet den Fokus deshalb auf zentrale Kritikpunkte am Forschungsdesign.

3.3.3 Methodenkritik in der Forschung zur Klassenwiederholung

In der Forschung zur Klassenwiederholung werden sowohl quantitative als auch qualitative Methoden genutzt, um deren Auswirkungen zu untersuchen. Während quantitative Studien häufig schulische Leistungen in den Fokus stellen, beleuchten qualitative Ansätze die individuellen Erfahrungen der betroffenen Kinder (Fabian, 2020). Studien wie jene von Goos, Van Damme, Onghena und Petry (2011), Goos et al. (2013) und Lamote, Pinxten, Van Den Noortgate und Van Damme (2014) verdeutlichen, dass psychologische Mechanismen und subjektive Verarbeitungsprozesse eine zentrale Rolle spielen, wie Kinder auf eine Klassenwiederholung reagieren – etwa in Bezug auf Selbstvertrauen, Motivation oder die soziale Integration. Palowski (2016) betont, dass die Wirkung der Wiederholung stark davon abhängt, wie das Kind die Situation erlebt – ein Aspekt, der sich mit quantitativen Methoden nur schwer erfassen lässt.

Dennoch dominiert scheinbar bis heute die *quantitative Forschung*. Sie erlaubt, systematische Zusammenhänge zu erkennen, stößt jedoch bei der Interpretation auf methodische Grenzen. Besonders problematisch ist der sogenannte Selektionsbias: Eine randomisierte Zuweisung zur Wiederholungs- oder Versetzungsgruppe ist nicht möglich (Allen, Chen, Willson & Hughes, 2009). Kinder, die wiederholen, zeigen oft schon vor der Massnahme schlechtere Leistungen oder stammen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien (vgl. Kap. 3.3.1). Dadurch bleibt unklar, ob sich ihre Schullaufbahn aufgrund der Wiederholung verschlechtert – oder ob die ungünstigen Ausgangsbedingungen ausschlaggebend sind. Ein weiteres methodisches Problem betrifft die Wahl der Vergleichsgruppe. Gerade beim Same-Age-Vergleich¹¹ verwundert es nicht, dass diese meist negative Effekte aufweisen, da WiederholerInnen häufig weniger anspruchsvolle Lerninhalte durchlaufen. Studien mit schwacher

¹¹ Vergleich mit gleichaltrigen versetzten Kindern

Methodik berichten tendenziell auch stärkere negative Effekte, während qualitativ hochwertige Untersuchungen oft keine signifikanten Unterschiede finden (Allen et al., 2009).

Während quantitative Analysen für die schulpolitische Diskussion zentral bleiben, liefern *qualitative Studien* wichtige Einblicke in die subjektive Verarbeitung. Da Klassenwiederholungen stark individuell erlebt werden, wäre es wünschenswert, zukünftige Forschung stärker an qualitativen Designs auszurichten – etwa durch Interviews mit betroffenen Kindern, Eltern oder Lehrpersonen.

Insgesamt sind die empirischen Befunde zur Klassenwiederholung altersdifferenziert und widersprüchlich. Eine pauschale Bewertung ihrer Wirksamkeit ist nicht möglich. Vielmehr hängt der Nutzen – oder der Schaden – von einer Vielzahl an Faktoren ab: Alter, Grund der Klassenwiederholung, soziale Einbettung, Schulstruktur sowie die Qualität der pädagogischen Begleitung. Frühzeitige Klassenwiederholungen können unter bestimmten Bedingungen hilfreich sein, sind jedoch genauso umstritten wie spätere, insbesondere dann, wenn sie als isolierte Massnahme ohne begleitende Unterstützung erfolgen.

3.3.4 Pädagogische Alternativen zur Klassenwiederholung

In der wissenschaftlichen Fachliteratur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass individuelle Förderung der wirksamste Ansatz ist, um Kinder mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen – sowohl präventiv als auch im Anschluss an eine allfällige Klassenwiederholung. Eine besondere Herausforderung bei einer Klassenwiederholung ist, dass diese Massnahme oft als ausreichende pädagogische Antwort auf Lernschwierigkeiten gilt – und dadurch weiterführende Förderangebote ausbleiben (Allen et al., 2009; Bless et al., 2004). Karweit (1999) kritisiert in diesem Zusammenhang, dass WiederholerInnen häufig denselben Unterricht mit denselben Methoden nochmals durchlaufen – ohne didaktische Anpassung an ihre spezifischen Lernbedürfnisse. Dies erhöht das Risiko, dass sich bestehende Schwierigkeiten wiederholen, wodurch negative Auswirkungen auf Motivation und Selbstwert entstehen können. Deshalb kann eine Wiederholung des Schuljahres kaum als eine ausreichende Massnahme betrachtet werden, um schulische Defizite zu kompensieren. Der Erfolg einer Wiederholung hängt wesentlich davon ab, ob sie durch qualitativ hochwertige, auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Förderangebote begleitet wird.

Özek und Mariano (2023) zeigen auf, dass Kinder insbesondere dann von einer Wiederholung profitieren, wenn diese Teil eines *umfassenden Förderkonzepts* ist. Dazu zählen individualisierte Lernpläne, zusätzlicher Unterricht in zentralen Kompetenzbereichen sowie der Einsatz qualifizierter Lehrpersonen. Bleiben solche Massnahmen aus, so bestehen die zugrunde liegenden Lernprobleme meist fort – der Nutzen der Wiederholung ist entsprechend begrenzt.

Alternative Konzepte setzen nicht auf die Wiederholung des Schuljahres, sondern auf *gezielte Unterstützung innerhalb der regulären Bildungsbiografie*. Schüpbach (2015) fordert etwa die Abschaffung der Klassenwiederholung zugunsten einer frühzeitigen, kontinuierlichen Förderung. Auch Jimerson (2001) spricht sich gegen die Klassenwiederholung als isolierte Massnahme aus und plädiert für evidenzbasierte, mehrdimensionale Förderstrategien. Diese umfassen unter anderem adaptive Lehrmethoden, schulpsychologische und verhaltenstherapeutische Unterstützung sowie eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern. Ähnlich schlagen Marsh et al. (2009) ergänzende Förderangebote wie Sommerprogramme, individuelle Lernpläne oder

Förderkurse vor – unter der Bedingung, dass diese frühzeitig, systematisch und langfristig angelegt sind. Auch Hong und Raudenbusch (2005) setzen statt auf Wiederholung auf eine stärkere kognitive Aktivierung im Unterricht.

3.3.5 Zwischenfazit

Die empirische Auseinandersetzung mit Klassenwiederholungen zeigt ein vielschichtiges und teils widersprüchliches Bild. Während Wiederholung im Schulalltag als Mittel zur Kompensation von Entwicklungsrückständen oder zur Entlastung der Klassensituation gilt, lässt sich ihre Wirksamkeit nicht pauschal beurteilen. Ihr Erfolg hängt von zahlreichen Faktoren ab – etwa dem Alter, dem Grund für die Klassenwiederholung, der pädagogischen Begleitung sowie den sozialen und schulischen Rahmenbedingungen.

Auffällig ist, dass Wiederholungsentscheide nicht nur leistungsbasiert erfolgen, sondern auch von Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht und schulischen Strukturen beeinflusst sind – wodurch Fragen der Chancengerechtigkeit aufgeworfen werden. Hinsichtlich der Wirkung zeigen sich altersabhängige Unterschiede: Während späte Klassenwiederholungen oft mit negativen Folgen verbunden sind, können frühe Wiederholungen unter günstigen Bedingungen positive Effekte haben – vorausgesetzt, sie werden durch strukturierte Fördermassnahmen begleitet.

Wiederholung als isolierte Massnahme erweist sich meist als wenig wirksam. Weit nachhaltiger erscheinen differenzierte Förderansätze, die frühzeitig einsetzen und sich am individuellen Entwicklungsstand orientieren. Daraus ergibt sich bildungspolitisch die Frage, ob Ressourcen nicht gezielter in präventive und integrative Förderkonzepte investiert werden sollten. Ob eine Wiederholung sinnvoll ist, hängt stark vom Einzelfall ab. Daher sollte sie nicht als Standardlösung gesehen, sondern durch gezielte Fördermassnahmen ergänzt oder ersetzt werden (Wu et al., 2010).

3.4 Zusammenfassung

Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen, strukturellen und empirischen Rahmenbedingungen der Klassenwiederholung im Kindergarten – mit Fokus auf den Kanton Zürich. Es zeigt, dass die Entscheidung über ein zusätzliches Kindergartenjahr stark von dem pädagogischen Spielraum, lokalen Gegebenheiten und individuellen Einschätzungen abhängt. Statistische Daten belegen, dass Wiederholungen im Kindergarten keine Ausnahme darstellen und bestimmte Gruppen – insbesondere Jungen, Kinder mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Familien – häufiger betroffen sind.

Empirische Studien aus unterschiedlichen Bildungssystemen weltweit zeichnen ein ambivalentes Bild: Während kurzfristige Leistungsverbesserungen möglich sind, überwiegen insbesondere bei älteren Kindern langfristig negative Effekte. Frühzeitige Klassenwiederholungen können unter bestimmten Bedingungen sinnvoll sein, insbesondere wenn sie durch gezielte Förderung begleitet werden. Gleichzeitig zeigen sich methodische Schwächen in vielen Studien, was die Bewertung erschwert. Zentral ist: Klassenwiederholung entfaltet nur dann pädagogischen Nutzen, wenn sie Teil eines umfassenden, individuell abgestimmten Förderkonzepts ist. Isoliert angewendet bleibt sie oft wirkungslos – oder kann bestehende Benachteiligungen sogar verschärfen.

Die Perspektive der in den Entscheidungsprozess eingebundenen Fachpersonen bleibt dabei häufig unbeachtet: „Die Mehrheit der Studien behandelt die Problematik der Klassenwiederholung als gegebene Tatsache, ohne dass der Entscheidungsprozess und dessen Umsetzung thematisiert werden“ (Bless et al., 2004, S. 25). Gerade

deshalb rückt das folgende Kapitel die Sichtweisen und die Überlegungen von Kindergartenlehrpersonen ins Zentrum der Analyse.

4 Entscheidungsprozesse von Lehrpersonen – Theorien, Überzeugungen und Einflüsse

Dieses Kapitel widmet sich jenen Faktoren, die die Entscheidung von Kindergartenlehrpersonen im Hinblick auf Klassenwiederholungen beeinflussen können. Dabei stehen nicht nur fachlich-theoretische Überlegungen, sondern auch subjektive Haltungen, Überzeugungen und die pädagogische Alltagspraxis im Zentrum. Zunächst wird die Entwicklung der (Schuleintritts-)Diagnostik nachgezeichnet, bevor mit Bronfenbrenners ökologischem Modell und weiteren theoretischen Zugängen systemische Zusammenhänge beleuchtet werden. Darauf aufbauend wird untersucht, welche psychologischen und entwicklungsbezogenen Vorstellungen die Einschätzungen von Lehrpersonen prägen können – etwa in Bezug auf emotionale Reife, Motivation oder das Alter beim Schuleintritt.

4.1 Wie Überzeugungen die Sicht auf Klassenwiederholung prägen

Der Begriff *Überzeugung* wird im erziehungswissenschaftlichen Diskurs unter unterschiedlichen Bezeichnungen verwendet – etwa als Vorstellungen, Sichtweisen, Haltungen oder subjektive Theorien (Dohrmann, 2021). „Der Bereich der Überzeugungen bildet aber nicht nur begrifflich, sondern auch inhaltlich ein breites Feld und eine abschließende Systematisierung besteht bis heute nicht“ (Läge, Damian & McCombie, Guido, 2015, S. 119). Trotz dieser begrifflichen Unterschiede scheint Einigkeit darüber vorzuliegen, dass Überzeugungen eine zentrale Rolle im pädagogischen Handeln spielen (Dohrmann, 2021).

4.1.1 Wie Überzeugungen entstehen

Lehrpersonen eignen sich Überzeugungen im Laufe ihres Lebens an – durch persönliche Erfahrungen, Ausbildung, berufliche Praxis oder die eigene Schulbiografie. Diese Überzeugungen wirken oft implizit und sind nicht immer bewusst reflektiert, beeinflussen jedoch massgeblich, wie pädagogische Situationen wahrgenommen, interpretiert und gestaltet werden (Dohrmann, 2021). Damit stellen sie einen zentralen Bestandteil *professioneller Handlungskompetenz* dar (Kunter & Wilde, 2023).

Laut Fischer (1990) sind Überzeugungen stabile, subjektiv befriedigende Zustände, an denen Menschen auch dann festhalten, wenn sie sachlich unbegründet sind. Sie geben Sicherheit und strukturieren Denken und Handeln. Kunter und Wilde (2023) beschreiben sie als subjektiv, emotional gefärbt, bewertend und häufig tief verankert – besonders dann, wenn sie früh in der eigenen Bildungsbiografie entstanden sind. Im Unterschied zum Wissen sind Überzeugungen nicht zwingend evidenzbasiert, sondern stärker vom persönlichen Erleben und Empfinden geprägt.

Wie Fives und Buehl (2012, zitiert nach Dohrmann, 2021; Kunter & Wilde, 2023) beschreiben, erfüllen Überzeugungen drei *zentrale Funktionen im pädagogischen Alltag*:

- Filterfunktion: Sie bestimmen, was Lehrpersonen wahrnehmen und wie sie Informationen deuten.
- Rahmenfunktion: Sie strukturieren, wie pädagogische Situationen bewertet und welche Handlungsoptionen als sinnvoll erachtet werden.
- Steuerungsfunktion: Sie beeinflussen konkrete Handlungen, Entscheidungen und pädagogische Interventionen.

Überzeugungen wirken somit nicht erst am Ende einer Entscheidung, sondern durchdringen den gesamten Prozess – von der Wahrnehmung über die Bewertung bis zur Handlung (Dohrmann, 2021; Kunter & Wilde, 2023). Für die Professionalisierung bedeutet das: Lehrpersonen müssen angeregt werden, ihre eigenen Überzeugungen bewusst wahrzunehmen, zu hinterfragen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln (Dohrmann, 2021). Bisherige Forschung zeigt auf, dass solche *Veränderungsprozesse* vornehmlich dann gelingen, wenn neue Sichtweisen als persönlich relevant erlebt werden, Ressourcen zur Verfügung stehen und Irritationen als produktiv wahrgenommen werden (Dohrmann, 2021).

4.1.2 Zwischenfazit

Das Verständnis von Überzeugungen als handlungsleitende, oft implizite und erfahrungsbasierte Orientierungsmuster zeigt, wie stark sie pädagogische Entscheidungen beeinflussen können – auch und besonders im Hinblick auf Klassenwiederholungen. Da Überzeugungen tief verankert sind, wirken sie bereits in der Wahrnehmung kindlicher Entwicklungsverläufe und beeinflussen, wie Situationen bewertet und welche Handlungsoptionen als angemessen erachtet werden.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird deutlich, dass auch viele andere Aspekte, die in Entscheidungsprozesse einfließen – etwa diagnostische Einschätzungen, entwicklungspsychologische Vorstellungen oder systemische Rahmenbedingungen –, nicht unabhängig von den Überzeugungen der beteiligten Personen betrachtet werden können. Vielmehr sind auch diese Elemente selbst in Überzeugungsstrukturen eingebettet – sei es bewusst oder unbewusst. Schuleintrittsdiagnostik erfolgt demnach nicht im luftleeren Raum, sondern ist eingebunden in soziale, institutionelle und gesellschaftliche Kontexte. Das folgende Kapitel nimmt diese systemischen Rahmenbedingungen in den Blick und erweitert die Perspektive auf die Entscheidungsprozesse rund um Klassenwiederholungen.

4.2 Diagnostische Grundlagen pädagogischer Entscheidungen

Entscheidungen über den weiteren Schullaufbahnweg eines Kindes – etwa über eine Klassenwiederholung – haben gemäss den kantonalen Vorgaben auf einer *Gesamtbeurteilung* (vgl. Kap. 4.2.3) zu basieren (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022). Die Lehrperson sollte das Kind im schulischen Kontext ganzheitlich wahrnehmen und seine Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen einbeziehen. Grundlage bilden die Schulleistungen sowie das Arbeits- und Lernverhalten, das Sozialverhalten und die persönliche Entwicklung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022). Die Einschätzungen darüber bilden die zentrale Grundlage, um eine solche Gesamtbeurteilung professionell vorzunehmen. Um den SchülerInnen und dem professionellen Handeln der Lehrpersonen gerecht zu werden, wird innerhalb dieser Arbeit Beurteilung durch den Begriff Diagnostik erweitert.

4.2.1 Pädagogische Diagnostik

Der Begriff „Diagnose“ hat seinen Ursprung im Griechischen. Er setzt sich aus „dia“ (hindurch) und „gnosis“ (Erkenntnis) zusammen und beschreibt den Gewinn von Erkenntnissen, indem die Oberfläche durchdrungen und das dahinterliegende Geschehen erkannt und verstanden wird. Im schulischen Kontext beschreibt Diagnostik den Prozess, „bei dem Informationen über Personen erhoben werden, sodass Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Individuen eindeutig festgestellt werden können“ (Lintorf, Behrmann & van

Ophuysen, 2023, S. 213). Pädagogische Diagnostik geht über das reine Testen hinaus: Sie ist Teil eines *professionellen Handelns* (Buch & Sparfeldt, 2020), das auf Beobachtung, Deutung und Interpretation von Lernprozessen abzielt. Klassische testbasierte Verfahren werden teils kritisch betrachtet, da sie einer subjekt- und kontextorientierten Sichtweise nicht gerecht werden (Baumann, Bolz & Albers, 2021).

Pädagogische Diagnostik hingegen, so Lintorf et al. (2023), zielt darauf ab, *komplexe Lebenslagen* zu verstehen und *sinnstiftende Zusammenhänge* zu rekonstruieren. Dabei geht es um das gezielte Sammeln und Interpretieren von Informationen über Lernvoraussetzungen und Lernverläufe – mit dem Ziel, fundierte pädagogische Entscheidungen zu treffen. „Diagnostik wird als Form professionellen Handelns verstanden [...], das dazu dient, pädagogische Entscheidungen zu fundieren“ (Lintorf et al., 2023, S. 228). Beurteilung ist dabei ein Teilaspekt dieses Prozesses: Sie meint die wertende Einschätzung der gewonnenen Informationen, etwa in Form von Rückmeldungen oder Noten (Buch & Sparfeldt, 2020).

4.2.2 Entwicklung der Schuleintrittsdiagnostik

Die Schuleintrittsdiagnostik war historisch stark geprägt vom Wunsch, schulisches Scheitern zu vermeiden (Burgener Woeffray, 1996). Ziel war es demnach, durch frühzeitige Einschätzung zu entscheiden, ob ein Kind eingeschult, zurückgestellt oder einem alternativen Bildungsweg zugewiesen werden sollte.

Mit der zunehmenden Leistungsorientierung im Schulsystem verlagerte sich der Fokus jedoch auf Prognose und Selektion. In diesem Zusammenhang wurden *standardisierte Tests* eingeführt, welche auf Konzepten wie Schulreife und Schulfähigkeit (vgl. Kap. 2.3) basierten. Diese Verfahren beruhten meist auf einer einmaligen Testung, deren Ergebnisse über den Schuleintritt entscheiden sollten. In der Praxis zeigte sich jedoch, dass solche Tests erhebliche Schwächen aufwiesen (Burgener Woeffray, 1996):

- Hohe Fehlerquote: Es kam häufig zu Fehlentscheidungen.
- Einseitige Ausrichtung: Der Fokus lag primär auf kognitiven Leistungen, andere Entwicklungsbereiche blieben unberücksichtigt.
- Momentaufnahme statt Prozesssicht: Die individuelle Entwicklung und das Potenzial eines Kindes wurden nicht ausreichend erfasst.

Vor diesem Hintergrund forderte Burgener Woeffray (1996) eine grundlegende Neuausrichtung: Schuleintrittsdiagnostik solle prozessorientiert, frühzeitig und unter Einbezug individueller, sozialer und ökologischer Faktoren erfolgen.

4.2.3 Gesamtbeurteilung in der Praxis: Beobachten, Deuten, Entscheiden

Gemäss § 35 der Volksschulverordnung des Kantons Zürich (2006) sind auf der Kindergartenstufe weder Prüfungen noch Lernkontrollen zulässig. Die Grundlage für Schullaufbahnentscheide bildet die Gesamtbeurteilung – eine ganzheitliche Einschätzung des Kindes. Sie bezieht neben den fachlichen auch überfachliche Kompetenzen ein und soll die Einschätzungen aller beteiligten Fachpersonen sowie der Eltern berücksichtigen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2022). Die Gesamtbeurteilung der Lehrperson scheint demnach das tragende Element für eine Empfehlung zur Klassenwiederholung zu sein.

Gerade bei Übergangentscheidungen wie dem Eintritt in die 1. Klasse ist diese Beurteilung zentral. Noch wichtiger erscheint jedoch der vorgelagerte Schritt: die pädagogische Diagnostik als Grundlage für die Gesamtbeurteilung. Denn: „Vor allem für Entscheidungen mit bedeutsamen und nachhaltigen Konsequenzen ist

ein gutes, also valides, reliables und objektives Datenmaterial als Entscheidungsgrundlage unerlässlich. Lehrkräfte müssen dementsprechend bei der Erhebung und Verarbeitung von Daten möglichst systematisch vorgehen, um den oben besprochenen Urteilsverzerrungen in möglichst geringem Ausmaß zu unterliegen“ (Lintorf et al., 2023, S. 228).

Bundschuh und Winkler (2019) ergänzen diese Sichtweise, indem sie betonen, dass Diagnostik nicht alle relevanten Informationen durch Tests oder Verhaltensbeobachtungen erfassen kann. Vielmehr seien auch die subjektive Bedeutsamkeit eines Problems und die individuelle Situation des Kindes zentrale Bezugspunkte, die professionelles diagnostisches Handeln berücksichtigen muss. Besonders deutlich wird dies in der Forderung nach einer verstehens- und handlungsorientierten Diagnose mit einem Höchstmass an Offenheit für zukünftige Entwicklungen, deren Anspruch sich von einer rein messenden und statischen Diagnostik bewusst abgrenzt.

Diagnostik darf folglich nicht nur im Rahmen standardisierter Verfahren geschehen. Vielmehr ist sie ein integraler Bestandteil des pädagogischen Alltags (Lintorf et al., 2023): Überall dort, wo Lehrpersonen Kinder beobachten, Informationen sammeln, deuten und daraus pädagogische Handlungen ableiten, findet Diagnostik statt.

Lintorf et al. (2023) betonen, dass Diagnostik nicht zwangsläufig mit Bewertung oder Selektion verknüpft sein muss. Vielmehr verfolgt sie das Ziel, Kinder besser zu verstehen und ihnen geeignete Unterstützung anbieten zu können. Somit soll Diagnostik nicht als isolierter Akt, sondern als integrierter Bestandteil eines *zirkulären Prozesses der Förderplanung* verstanden werden (Luder, 2011). Auch Gebhardt (2023) unterstreicht, dass pädagogische Diagnostik vorrangig der Prävention und der Integration dient: Sie soll frühzeitig Lernschwierigkeiten erkennen, passende Unterstützungsangebote ermöglichen und damit zur Teilhabe aller Kinder im Bildungssystem beitragen.

Da es auf der Kindergartenstufe keine verpflichtenden Verfahren für die Beurteilung gibt, greifen Lehrpersonen auf unterschiedliche Instrumente zurück. Die Bildungsdirektion (2021b) erkennt zwar die Notwendigkeit eines *breiten Beurteilungsrepertoires* an, bleibt jedoch hinsichtlich konkreter Vorgaben vage.

4.2.4 Zwischenfazit

Das Kapitel zeigt auf, dass pädagogische Diagnostik weit über punktuelle Leistungsfeststellungen hinausgeht: Sie ist ein kontinuierlicher, kontextbezogener und hypothesengeleiteter Prozess, der die individuelle Entwicklung eines Kindes differenziert abbildet. Grundlage für Schullaufbahnentscheide bildet die Gesamtbeurteilung, welche neben fachlichen Kompetenzen auch das Verhalten, die persönliche Entwicklung und die sozialen Voraussetzungen berücksichtigt. Pädagogische Diagnostik versteht sich dabei als verstehensorientiertes Handeln, das nicht auf Selektion, sondern auf Unterstützung und Teilhabe abzielt.

Da bei der Diagnostik auch der systemische Zusammenhang eine zentrale Rolle spielt, wird im folgenden Kapitel der Blick auf theoretische Modelle wie jene von Bronfenbrenner und Filipp gerichtet, die das Kind in seinem sozialen Kontext verorten.

4.3 Systemische Perspektiven

Übergänge im Lebenslauf haben eine lange Forschungstradition und wurden bereits in der Antike beschrieben. So unterteilte Solon (640–560 v. Chr.) das Leben in Siebenjahresabschnitte, wobei körperliche Merkmale als Übergangsmarker galten (Griebel & Niesel, 2020). Auch gegenwärtig werden Übergänge – wie der Eintritt in den

Kindergarten oder der Übertritt in die Primarstufe – als zentrale Entwicklungsereignisse verstanden, da sie Veränderungen im Leben von Kindern mit sich bringen.

Diese Veränderungen erfordern eine Anpassung an neue soziale und lernbezogene Anforderungen. „Die Erschließung der neuen Umweltbereiche stellt für die Kinder eine Herausforderung dar, deren erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Bewältigung für die weitere Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist“ (Beelmann, 2006, S. 11). Die Aufgabe der Kindergartenlehrperson besteht darin, Übergänge professionell zu begleiten (Edelmann, Wannack & Schneider, 2018). Insbesondere die zunehmende Einschulung jüngerer Kinder aufgrund von HarmoS macht ein Umdenken und eine konzeptionelle Weiterentwicklung notwendig.

Zwei theoretische Ansätze haben die *Übergangsforschung* entscheidend geprägt: das *Konzept des ökologischen Übergangs* nach Bronfenbrenner (1989) und das *Modell der kritischen Lebensereignisse* nach Filipp (1995). Während Bronfenbrenner Übergänge als strukturelle Veränderungen im sozialen Umfeld versteht, die Anpassungsleistungen notwendig machen, beschreibt Filipp sie als Störung des Gleichgewichts zwischen Individuum und Umwelt, die eine Neuorganisation erfordern (Beelmann, 2006; Filipp, 1995). Solche Ereignisse können biologischer, sozialer oder physikalischer Natur sein, unterscheiden sich in Dauer, Intensität und subjektiver Bedeutung (Griebel & Niesel, 2020) – und müssen nicht zwangsläufig negativ erlebt werden (Fabian, 2020).

4.3.1 Bronfenbrenner – Das ökologische Modell

Der Psychologe Urie Bronfenbrenner prägte mit seinem ökologischen Modell die Vorstellung, dass menschliche Entwicklung in einem *dynamischen Wechselspiel zwischen Individuum und Umwelt* stattfindet (Burgener Woeffray, 1996; Fabian, 2020). Er definiert Entwicklung als einen kontinuierlichen Veränderungsprozess, der durch die Wahrnehmung und die Interaktion eines Individuums mit seiner Umwelt geprägt wird. Dabei ist nicht nur die objektive Realität entscheidend, sondern auch, welche Bedeutung das Individuum dieser Realität zuschreibt (Bronfenbrenner, 1989; Burgener Woeffray, 1996).

Sein Modell unterscheidet *fünf ineinandergreifende Systeme*: Mikro-, Meso-, Exo-, Makro- und Chronosystem. Veränderungen auf einer Ebene wirken sich unweigerlich auf andere aus. Diese Systeme können sowohl förderlich als auch hemmend auf Entwicklungsprozesse wirken (Beelmann, 2006).

4.3.2 Anwendung auf den schulischen Kontext

Das Modell bietet einen differenzierten Blick auf schulische Entwicklungsprozesse. Schule ist nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines komplexen sozialen Systems.

Mikrosystem – direkte Lebensumwelt

Lehrpersonen, MitschülerInnen, Unterrichtsqualität und die Schulumgebung prägen die Entwicklung eines Kindes direkt (Dubowy & Hasselhorn, 2022). Auch die *Beziehung* zwischen Schule und Familie ist entscheidend (Hattie, 2015): Eltern, die schulische Lernprozesse unterstützen, tragen zur positiven Entwicklung ihres Kindes bei (Neuenschwander, Lanfranchi & Ermert, 2008).

Bezug zur Klassenwiederholung: Ein Klassenwechsel erfordert soziale Neuorientierung, was belastend sein kann. Eltern reagieren unterschiedlich – unterstützend oder kritisch –, wodurch das Selbstbild des Kindes beeinflusst werden kann.

Mesosystem – Verknüpfung der Mikrosysteme

Das Mesosystem betont die *Wechselwirkungen* zwischen den verschiedenen *Lebensbereichen*, an denen das Kind beteiligt ist. Zum Beispiel beeinflusst die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule Motivation und Leistung der Kinder (Neuenschwander et al., 2008). Auch der Übergang vom Kindergarten in die Primarstufe ist ein zentrales Thema (Reicher-Prichegger, 2022). HarmoS und LP 21 haben hier strukturelle Verbesserungen angestrebt.

Bezug zur Klassenwiederholung: Die Art und Weise, wie Schule und Familie die Klassenwiederholung gemeinsam kommunizieren und begleiten, kann das Erleben des Kindes entscheidend prägen – sei es als unterstützender Neuanfang oder als krisenhaftes Ereignis. Uneinigkeit oder mangelhafte Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule können das Kind verunsichern. Eine kohärente und wertschätzende Zusammenarbeit hingegen stärkt die kindliche Bewältigungskompetenz.

Exosystem – indirekte Umwelteinflüsse

Faktoren wie Arbeitsbedingungen der Eltern, bildungspolitische Entscheidungen oder schulische Ressourcen beeinflussen die Entwicklung, ohne dass das Kind direkt beteiligt ist. Die Verfügbarkeit von *Ressourcen*, z. B. Fördermassnahmen, wirkt im Hintergrund, kann aber den schulischen Werdegang eines Kindes massgeblich mitbestimmen (Neuenschwander et al., 2008). Der Schuleintritt steht zudem im Kontext konkreter schulischer *Rahmenbedingungen*, die stark variieren können (Burgener Woeffray, 1996).

Bezug zur Klassenwiederholung: Ob eine Klassenwiederholung als realistische Option überhaupt zur Verfügung steht, hängt häufig auch von schulhausinternen Strukturen und pädagogischen Grundhaltungen ab. Gleichzeitig beeinflussen exosystemische Faktoren wie die personellen und materiellen Ressourcen der Schule, ob alternative Fördermassnahmen umgesetzt werden können. Fehlen solche Ressourcen, wird eine Wiederholung möglicherweise eher als pragmatische Lösung gewählt (Bless et al., 2004). Auch gesellschaftliche Erwartungen im sozialen Umfeld der Familie (z. B. Nachbarn, Verwandte) können Druck erzeugen und die Entscheidung indirekt beeinflussen.

Makrosystem – gesellschaftlich-kultureller Rahmen

Hier wirken gesellschaftliche *Werte*, politische *Strukturen* und Bildungstraditionen. Sie beeinflussen, wie Leistung definiert, bewertet und gefördert wird. Themen wie Inklusion, Selektion oder Bildungsungleichheit spiegeln sich auf dieser Ebene wider (Fabian, 2020).

Bezug zur Klassenwiederholung: In Gesellschaften mit hohem Leistungsdruck kann eine Klassenwiederholung als Versagen gelten. Stigmatisierung oder Akzeptanz hängen demnach stark von kulturellen Werten und Bildungsnormen ab.

Chronosystem – zeitliche Dimension

Das Chronosystem lenkt den Blick auf *Übergänge* und langfristige *Entwicklungen*. Normative Übergänge (z. B. Schuleintritt) und nicht normative Ereignisse (z. B. Wiederholung) erfordern Anpassung. Solche Einschnitte können das Selbstbild beeinflussen und soziale Beziehungen verändern.

Bezug zur Klassenwiederholung: Langfristige Folgen hängen davon ab, wie das Kind (und sein Umfeld) den Übergang erlebt und ob frühere Erfahrungen als Ressource oder Belastung wirken.

Zwischenfazit

Bronfenbrenners Modell zeigt, dass schulische Entwicklung aus einem Zusammenspiel persönlicher, sozialer und gesellschaftlicher Faktoren entsteht. Entscheidungen zur Klassenwiederholung sind in diesen komplexen Systemkontext eingebettet. Im nächsten Abschnitt wird betrachtet, wie normative und nicht normative Übergänge als kritische Entwicklungsereignisse wirken können.

4.3.3 Übergänge als bedeutsame Entwicklungsereignisse

Übergänge stellen zentrale Entwicklungsmomente im Lebenslauf dar. Nach Filipp (1995) können sie das Gleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt stören und eine Anpassungsleistung erfordern. Im Folgenden wird unterschieden zwischen normativen Übergängen, die gesellschaftlich vorgesehen sind, und nicht normativen Übergängen, die individuell und unvorhergesehen eintreten können.

Normative Übergänge – Eintritt Kindergarten / Übertritt 1. Klasse

Der Eintritt in den Kindergarten und der Übertritt in die Primarschule sind normative Übergänge, da sie rechtlich geregelt und gesellschaftlich erwartbar sind. Sie markieren bedeutsame Rollenwechsel – vom Kleinkind zum „Schulkind“ – und sind häufig mit Vorstellungen von Schulfähigkeit verbunden (Imlig et al., 2019). Sie bringen neue Regeln, räumliche und örtliche Gegebenheiten, Beziehungen und Anforderungen mit sich. Auch die Identität des Kindes verändert sich (Beelmann, 2006). Im Sinne von Filipp's Modell sind die Übergänge kritische Lebensereignisse, da sie das *Gleichgewicht zwischen Kind und Umwelt* verändern. Die Reaktionen darauf hängen stark von den individuellen Bewältigungsressourcen ab. Auch für Eltern können solche Übergänge herausfordernd sein (Beelmann, 2006). Eine sorgfältige pädagogische Begleitung sowie die Zusammenarbeit mit den Eltern sind entscheidend für einen gelingenden Übergang (Griebel & Niesel, 2020).

Bronfenbrenners Modell macht deutlich, dass Bildungsübergänge immer mehrere Systemebenen berühren – von der Familie über Schule bis zur Gesellschaft. So können etwa hohe elterliche Bildungsaspirationen zusätzlichen Druck erzeugen (Beelmann, 2006).

Nicht normativer Übergang – Klassenwiederholung

Die Klassenwiederholung ist hingegen ein nicht normativer Übergang: Er tritt unerwartet ein, betrifft nur einen Teil der Kinder und weicht von der typischen Bildungsbiografie ab. Häufig ist er mit negativen Emotionen verbunden. Fabian (2020) untersucht die Klassenwiederholung unter den Kriterien eines *kritischen Lebensereignisses* nach Filipp und Aymanns:

- Schädigung der Person-Umwelt-Passung: etwa durch den Verlust gewohnter sozialer Beziehungen oder den Wechsel der Lehrperson
- Verlustthematik: etwa der Verlust von Peers, die Stigmatisierung als „VersagerIn“
- Affektiver Gehalt: Gefühle wie Angst, Frustration, Demotivation
- Kontrollverlust: Versetzungsentscheidungen können subjektiv sein und wenig beeinflussbar
- Wirkungsgrad: betrifft soziale, emotionale und familiäre Systeme sowie langfristige Bildungskarrieren

Für das Verständnis kritischer Lebensereignisse ist es zentral, die individuellen Merkmale der betroffenen Person zu berücksichtigen, so Filipp (1995). Erst durch die subjektive Wahrnehmung und Bewertung erhalte ein Ereignis seine persönliche Bedeutung – das Erleben wird aktiv mitgestaltet. Dabei spiele zum einen eine Rolle, wie ein

Ereignis interpretiert wird, also ob es als Bedrohung oder Herausforderung wahrgenommen wird. Zum anderen beeinflussen bestimmte Eigenschaften – etwa demografische Merkmale oder stabile Überzeugungen – auch die Wahrscheinlichkeit, ob jemand überhaupt mit bestimmten Ereignissen konfrontiert wird. Drittens wirken sich individuelle Ressourcen wie das eigene Verhaltensrepertoire, Temperament oder Kontrollüberzeugungen auf die Bewältigung aus. Diese Faktoren bestimmen mit, ob ein Lebensereignis zu Belastung, Anpassung oder gar persönlichem Wachstum führt. Damit zeigt sich: Die Wirkung eines Ereignisses entsteht nicht allein durch die Situation selbst, sondern durch das Zusammenspiel mit den Eigenschaften der betroffenen Person. Beelmann (2006) spricht in diesem Zusammenhang von Risiko- und Schutzfaktoren. Heute wird zunehmend der Begriff Resilienz verwendet, der die Perspektive traditioneller Risikomodelle ergänzt und erweitert (Frick, 2019). Die Resilienzforschung liefert Hinweise darauf, dass Kinder mit stabilen sozialen Netzwerken, hoher Selbstwirksamkeit und positiven Bewältigungsstrategien bessere Chancen haben, schwierige Übergänge zu meistern. Ob ein Kind diese Übergangssituation bewältigt, hängt aber nicht nur von individuellen Ressourcen ab, ebenso bedeutsam ist der soziale und ökologische Kontext, in dem sich das Ereignis ereignet (Filipp, 1995). Besonders die Qualität der Beziehungen zu Eltern und Lehrpersonen kann dabei als Schutzfaktor wirken (Frick, 2003). Zudem kann der Zeitpunkt der Wiederholung relevant sein: Jüngere Kinder haben möglicherweise noch nicht die kognitive Reife, um die Konsequenzen vollständig zu erfassen – belastbare Studien dazu fehlen jedoch.

Zwischenfazit

Bildungsübergänge stellen anspruchsvolle Entwicklungsaufgaben dar – für Kinder ebenso wie für ihr Umfeld. Normative Übergänge wie der Eintritt in den Kindergarten oder die Primarstufe sind strukturell begleitet und gesellschaftlich erwartbar. Nicht normative Übergänge wie die Klassenwiederholung hingegen treten unerwartet auf, betreffen nur einen Teil der Kinder und sind häufig mit Unsicherheit, Stigmatisierung und emotionaler Belastung verbunden.

Filipps Modell der kritischen Lebensereignisse bietet eine hilfreiche Perspektive, um zu verstehen, wie solche Übergänge erlebt und bewältigt werden. Die individuelle Verarbeitung hängt stark von vorhandenen Ressourcen, sozialer Unterstützung und der subjektiven Bewertung der Situation ab.

Besonders die Resilienzforschung zeigt, dass schützende Faktoren wie stabile Beziehungen, Selbstwirksamkeit und positive Bewältigungsstrategien entscheidend sein können. Spannend in diesem Zusammenhang wären Studien dazu, wie Kinder in unterschiedlichem Alter mit einer Klassenwiederholung umgehen.

4.3.4 Zusammenfassung

Die theoretischen Modelle von Bronfenbrenner und Filipp verdeutlichen, dass Wiederholungen nicht als isolierte Einzelereignisse betrachtet werden können. Sie sind eingebettet in vielschichtige Entwicklungs-, Anpassungs- und Beziehungskonstellationen, die sich über mehrere Systemebenen erstrecken. Eine nicht normative Entscheidung wie die Klassenwiederholung entfaltet ihre Wirkung nicht nur auf der individuellen Ebene des Kindes, sondern auch in seinem sozialen Umfeld und im institutionellen Rahmen. Das Verständnis dieser Zusammenhänge bildet eine wichtige Grundlage für pädagogisches Handeln.

Aufbauend auf dieser systemischen Perspektive rückt das folgende Kapitel nun die individuellen, subjektiven Faktoren in den Fokus, die Kindergartenlehrpersonen im pädagogischen Alltag bei ihren Überlegungen zur Klassenwiederholung leiten.

4.4 Theoriegestützte Überzeugungen im pädagogischen Alltag

Wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, ist die Entscheidung zur Klassenwiederholung kein rein administrativer Akt, sondern ein komplexer Prozess, der von individuellen Bewertungen, sozialen Beziehungen und institutionellen Rahmenbedingungen geprägt ist. Dabei spielen die subjektiven Überzeugungen der Lehrpersonen eine zentrale Rolle. Entscheidungen im pädagogischen Alltag sind selten das Ergebnis klarer Regeln – vielmehr basieren sie auf einem Zusammenspiel aus Erfahrung, Theorie und persönlicher Überzeugung. Dieses Kapitel nimmt deshalb die *subjektiven Entscheidungsgrundlagen* von Lehrpersonen genauer in den Blick.

Goos et al. (2011) zeigen exemplarisch auf, dass Argumente für oder gegen Klassenwiederholung unterschiedlichen theoretischen Traditionen entstammen – etwa aus der Entwicklungspsychologie, der Soziologie oder der Motivationsforschung. In der vorliegenden Arbeit werden drei dieser Ansätze vertieft dargestellt: die maturationalstheoretische und soziokulturelle Entwicklungstheorie sowie die Selbstbestimmungstheorie. Ergänzt wird dies durch zwei weitere Überlegungen, die eine besondere Relevanz für den Kindergartenkontext aufweisen.

Abschliessend wird beleuchtet, wie solche Überzeugungen – bewusst oder unbewusst – die Entscheidung zur Klassenwiederholung begünstigen oder begrenzen können.

4.4.1 Entwicklungspsychologie

Pädagogische Überlegungen zur Klassenwiederholung stützen sich häufig – bewusst oder unbewusst – auf entwicklungspsychologische Konzepte. Besonders in Situationen, in denen Kinder als „noch nicht schulbereit“ wahrgenommen werden oder ihnen „mehr Zeit“ zugestanden werden soll, greifen Lehrpersonen auf entwicklungspsychologische Denkmuster zurück. Auch wenn diese Einschätzungen oft nicht explizit theoretisch formuliert sind, lassen sich dahinter implizite Bezugnahmen auf klassische Theorien wie jene von *Jean Piaget* oder *Lev Vygotsky* erkennen.

Entwicklung wird als lebenslanger, multidimensionaler Prozess verstanden, der durch das Zusammenspiel von Umwelt, Genetik und individueller Aktivität geprägt ist (Boeger, 2022).

Sie umfasst *vier zentrale Dimensionen* (Boeger, 2022):

- Kognitive Entwicklung: Entwicklung von Denken, Problemlösen und Verstehen
- Emotionale Entwicklung: Emotionsregulation und Entwicklung eines stabilen Selbstkonzepts
- Soziale Entwicklung: Interaktionsfähigkeiten und soziale Anpassung
- Physische Entwicklung: körperliches Wachstum und Motorik

Im schulischen Kontext steht neben der (sozial-) emotionalen Entwicklung (vgl. Kap. 4.4.2) die *kognitive Entwicklung* im Fokus, wenn es um die Einschätzung der Schulbereitschaft und die Entscheidung für oder gegen eine Klassenwiederholung geht. Die Frage, ob ein Kind vom Verbleib im Kindergarten profitieren kann, hängt wesentlich davon ab, wie Lernen und Entwicklung theoretisch verstanden werden.

Zwei zentrale Ansätze stammen von Piaget und Vygotsky. Diese unterscheiden sich grundlegend in ihrem Verständnis von Lernen und Entwicklung. Piaget beschreibt Entwicklung als eine Abfolge universeller Stufen, die durch individuelle Reifung und aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt bestimmt werden. Vygotsky hingegen betont die Rolle sozialer und kultureller Einflüsse, die das Lernen massgeblich prägen. Beide Ansätze bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, ob Kinder von einer zusätzlichen Lernzeit durch Klassenwiederholung profitieren oder ob diese möglicherweise ihre Entwicklung hemmt.

Im Folgenden werden die Kernannahmen beider Theorien genauer dargestellt und ihre Relevanz für die Diskussion zur Klassenwiederholung analysiert.

Piaget: Entwicklung als individueller Reifeprozess

Nach Piaget verläuft die kognitive Entwicklung in vier aufeinanderfolgenden Stadien, die nicht übersprungen werden können (Boeger, 2022; Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019; Rothgang & Bach, 2021):

- *Sensomotorische Phase* (0–2 Jahre): Aufbau grundlegender sensomotorischer Fähigkeiten
- *Präoperationale Phase* (2–7 Jahre): Symbolisches Denken und Egozentrismus dominieren das kindliche Denken
- *Konkret-operationale Phase* (7–12 Jahre): Fähigkeit zu logischem Denken und Erkennen von Invarianzprinzipien (z. B. Mengenerhaltbarkeit)
- *Formal-operationale Phase* (ab 12 Jahren): Entwicklung abstrakten Denkens und hypothetischer Problemlösungen

Für den Schuleintritt ist vor allem der Übergang von der präoperationalen zur konkret-operationalen Phase zentral. Kinder, die noch stark zentriert denken oder Schwierigkeiten bei der Perspektivübernahme haben, könnten schulischen Anforderungen nicht gewachsen sein. Hier kann eine Klassenwiederholung aus Sicht von Piagets Ansatz als Möglichkeit verstanden werden, diesen Kindern mehr Zeit zur Reifung zu geben.

Piagets Konzept der kognitiven Entwicklung basiert auf den Mechanismen der *Assimilation*, *Akkommodation* und *Äquilibration* (Boeger, 2022; Cockcroft, 2002). Assimilation beschreibt die Einordnung neuer Informationen in bestehende Denkmuster, während bei der Akkommodation diese Denkmuster angepasst oder erweitert werden, wenn sie nicht mehr ausreichen. Die Äquilibration dient dabei als übergeordneter Prozess, der ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Mechanismen herstellt. Dieser Balanceakt ermöglicht es dem Kind, seine kognitive Struktur schrittweise weiterzuentwickeln. Eine Klassenwiederholung kann in diesem Sinne als pädagogische Massnahme verstanden werden, die Kinder in ihrer individuellen kognitiven Entwicklung unterstützt, indem sie ihnen zusätzliche Zeit für die Integration und Anpassung neuer Lerninhalte gibt.

Die *Theorie der kognitiven Entwicklung* zeigt, dass schulisches Lernen erst dann effektiv stattfinden kann, wenn bestimmte kognitive Reifestufen erreicht sind – insbesondere die Fähigkeit zur Perspektivübernahme, logischen Schlussfolgerung und symbolischen Repräsentation. Eine zusätzliche Zeitspanne kann diesen Kindern helfen, sich weiterzuentwickeln und so besser auf die Anforderungen der schulischen Bildung vorbereitet zu sein. Somit kann ein allfälliges Scheitern in der Schule nicht auf mangelndes Potenzial zurückzuführen sein, sondern darauf, dass bestimmte kognitive Entwicklungsschritte noch nicht abgeschlossen sind (Pinquart et al., 2019).

Vor diesem Hintergrund kann eine Wiederholung dazu beitragen, grundlegende Denkprozesse zu festigen und das Risiko späteren schulischen Scheiterns zu reduzieren. Kinder erhalten so die nötige Zeit, um zentrale Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Jedoch birgt dieser Ansatz auch das Risiko, Entwicklung als etwas Lineares und Festgelegtes zu betrachten – mit der Gefahr, dass individuelle Fördermöglichkeiten übersehen werden.

Vygotsky: Entwicklung durch soziale Interaktion

Im Gegensatz zu Piaget sieht Vygotsky Entwicklung nicht als inneren Reifeprozess, sondern als *sozial vermittelten Vorgang*. Kognitive Entwicklung vollzieht sich durch Interaktion mit der Umwelt, insbesondere mit

Bezugspersonen (Cockcroft, 2002). Lernen geschieht demnach nicht isoliert, sondern innerhalb eines kulturellen und sozialen Kontextes (Pinquart et al., 2019).

Vygotsky vergleicht physische Werkzeuge mit *symbolischen, psychologischen Werkzeugen* wie Sprache, Schrift und Zahlensystemen, die Kindern helfen, ihr Denken und Verhalten zu steuern (Pinquart et al., 2019). Diese kulturell geprägten Werkzeuge ermöglichen es ihnen, ihr Wissen zu organisieren und sich in die soziale Gemeinschaft einzufügen. Besonders die Sprache spielt eine zentrale Rolle in der kognitiven Entwicklung (Cockcroft, 2002). Ein wichtiger Aspekt in Vygotskys Theorie ist das *Selbstgespräch* (private speech). Während Piaget es als Zeichen kognitiver Unreife betrachtete, sah Vygotsky darin eine essenzielle Strategie zur Selbststeuerung. Kinder nutzen Sprache zunächst laut, um ihr Verhalten zu regulieren, bevor sie allmählich in eine innere Sprache übergeht (Cockcroft, 2002). Vygotsky betont die wechselseitige Beziehung zwischen Sprache und Denken: Sprache formt das Denken ebenso, wie das Denken die Sprache beeinflusst.

Ein zentrales Konzept in Vygotskys Theorie ist die *Zone der proximalen Entwicklung (ZPD)* – der Bereich zwischen dem, was ein Kind allein bewältigen kann, und dem, was es mit Unterstützung einer kompetenteren Person erreichen könnte. Durch gezielte Hilfestellung, sogenanntes *Scaffolding*, können Kinder über sich hinauswachsen und neue Fähigkeiten schneller entwickeln (Cockcroft, 2002).

Aus dieser Perspektive spricht für die Klassenwiederholung, dass sie zu *homogeneren Lerngruppen* führen kann. Wenn alle Kinder in einer Klasse ähnliche Vorkenntnisse und Fähigkeiten haben, kann der Unterricht effizienter gestaltet werden, was sowohl den Zurückgestuften als auch den in der Klassenstufe regulär verbleibenden SchülerInnen zugutekommen könnte.

Jedoch warnt Vygotsky auch vor den Gefahren einer blossen Wiederholung bereits bekannter Inhalte. Ohne neue kognitive Anreize verbleibt das Lernen in der Zone der aktuellen Entwicklung, sodass der Bildungsprozess stagniert. Vygotsky würde betonen, dass auch schwächere Kinder von herausfordernden Lernumgebungen profitieren – vorausgesetzt, sie erhalten passende Unterstützung.

Zwischenfazit

Die entwicklungspsychologischen Perspektiven von Piaget und Vygotsky liefern unterschiedliche, aber komplexe Deutungsrahmen für Klassenwiederholungen. Piaget betont die Bedeutung individueller Reifung, während Vygotsky auf soziale Unterstützung und kognitive Herausforderung fokussiert.

Beide Modelle machen deutlich: Klassenwiederholungen sind dann gerechtfertigt, wenn sie gezielt dazu beitragen, Lernvoraussetzungen zu verbessern – sei es durch mehr Zeit zur Reifung oder durch passende pädagogische Unterstützung. Ein rein schematischer Rückgriff auf „Reife“ oder eine Defizitlogik greift jedoch zu kurz. Für eine kindgerechte Entscheidung braucht es die Berücksichtigung individueller Entwicklungsverläufe, die Qualität der Lernumgebung und die Haltung der beteiligten Lehrpersonen.

4.4.2 Emotionale Kompetenz

Bei der Beurteilung, ob ein Kind den Kindergarten wiederholen sollte, spielt aus Sicht vieler Lehrpersonen auch die emotionale Reife eine zentrale Rolle. Gemeint sind dabei Aspekte wie Frustrationstoleranz, Selbstregulation, der Umgang mit sozialen Anforderungen oder die Bewältigung von Trennungssituationen. Obgleich diese Merkmale schwer messbar und individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, fließen sie häufig – bewusst oder intuitiv – in die Entscheidung zur Klassenwiederholung ein.

Grundlagen der emotionalen Kompetenz

Emotionale Kompetenz umfasst die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen, zu verstehen, zu regulieren und angemessen auszudrücken (Petermann & Wiedebusch, 2016). Sie entwickelt sich bereits im frühen Kindesalter und bildet eine zentrale Grundlage für soziale Integration und schulisches Lernen.

Da Emotionen eng mit Verhalten, Motivation und Aufmerksamkeit verbunden sind, gilt emotionale Kompetenz als bedeutender Prädiktor für schulischen Erfolg (Petermann & Wiedebusch, 2016). Petermann und Wiedebusch (2016) halten fest: „Insgesamt entwickeln Kinder, die bereits im Kindergartenalter über eine altersangemessene sozial-emotionale Kompetenz verfügen, eine positivere Einstellung zur Schule, sie können sich dem Schulalltag früher und besser anpassen und verzeichnen größere schulische Erfolge“ (S. 31).

Emotionale Kompetenz und soziale Integration

Emotionale und soziale Kompetenzen stehen in enger Wechselwirkung. Kinder, die ihre Emotionen regulieren können, sind besser in der Lage, stabile Beziehungen aufzubauen und Konflikte konstruktiv zu lösen (Petermann & Wiedebusch, 2016). Dies erleichtert die Integration in soziale Gruppen und den Aufbau eines stabilen sozialen Netzwerks. Umgekehrt haben Kinder mit Defiziten in der Emotionsregulation häufiger Probleme mit Frustrationstoleranz, Impulskontrolle und sozialer Anpassung. Dies kann nicht nur das Lernen behindern, sondern auch das Selbstwertgefühl beeinträchtigen.

Die sozial-emotionale Entwicklung wird massgeblich durch das soziale Umfeld beeinflusst, insbesondere durch Bezugspersonen und Bildungseinrichtungen wie den Kindergarten, in dem Kinder vielfältige Gelegenheiten zur sozialen und emotionalen Interaktion erhalten.

Die Rolle des Kindergartens

Der Kindergarten bietet vielfältige Gelegenheiten zur Förderung emotionaler Kompetenz. Diese Prozesse sind oft eng mit dem emotionalen Erleben verknüpft und bieten ein natürliches Übungsfeld für emotionale Selbstregulation. Im LP 21 ist die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen verankert. Diese sind Teil der überfachlichen Kompetenzen. „Im 1. Zyklus ist die Verbindung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen und deren Förderung – bedingt durch die altersspezifische Nähe von Entwicklung und Lernen – besonders eng“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017).

Im 1. Zyklus decken die entwicklungsorientierten Zugänge dadurch allenfalls ein breiteres Spektrum überfachlicher Kompetenzen ab, da durch gemeinsames Spielen, Konfliktbewältigung und den Umgang mit verschiedenen sozialen Situationen vermehrt gelernt wird, Emotionen zu regulieren und sich in Gruppen zurechtzufinden. Es kann argumentiert werden, dass der Kindergarten einen strukturierteren Rahmen bietet, wodurch Kinder emotionale Kompetenzen gezielter entwickeln können als ab der 1. Primarklasse, da dort fachliche Kompetenzen stärker in den Vordergrund treten.

Emotionale Kompetenz als Voraussetzung für schulischen Erfolg

Die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren und in sozialen Interaktionen angemessen zu agieren, ist ein entscheidender Faktor für den schulischen Erfolg. Kinder mit ausgeprägten sozial-emotionalen Kompetenzen zeigen eine höhere Lernmotivation, eine bessere Konzentrationsfähigkeit und bewältigen soziale Herausforderungen im Schulalltag leichter (Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2022; Petermann & Wiedebusch, 2016). Auch ein

positives Selbstkonzept gehört zur sozial-emotionalen Kompetenz und erleichtert die Herausforderungen der Schule. Diese Kompetenzen tragen massgeblich dazu bei, sich an neue Anforderungen anzupassen, Frustration zu bewältigen und soziale Beziehungen aufzubauen. Ein Mangel an emotionaler Kompetenz kann hingegen zu schulischen Anpassungsschwierigkeiten führen. Kinder, die ihre Emotionen nicht angemessen regulieren können, haben häufiger Probleme mit Frustrationstoleranz, Impulskontrolle und sozialer Interaktion (Hennemann, Hövel, Casale & Hagen, 2017). Dies kann langfristig zu Lernhemmnissen und sozialen Schwierigkeiten führen (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Die gezielte Förderung dieser Kompetenzen kann daher dazu beitragen, schulische Herausforderungen besser zu bewältigen und langfristig die soziale Eingliederung zu unterstützen (Hillenbrand et al., 2022). Kinder mit Schwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich werden häufig als nicht schulbereit eingestuft (Plehn, 2012), wodurch sich eine Zurückstellung im Kindergarten begründen kann. Daher ist eine frühzeitige Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen essenziell, damit Kinder die „sozialen und kognitiven Anforderungen beim Übergang in die Schule besser bewältigen [...] können“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 208).

Zwischenfazit

Emotionale Kompetenz ist ein wesentlicher Bestandteil der Schulbereitschaft und eng mit dem schulischen Erfolg verbunden. Der Kindergarten als entwicklungsorientierte Bildungsstufe bietet vielfältige Möglichkeiten, diese Kompetenzen zu fördern. Eine Klassenwiederholung im Kindergarten könnte somit damit legitimiert werden, dass der Kindergarten den optimalen Rahmen für deren Entwicklung bietet, da er emotionale Lernprozesse gezielter in den pädagogischen Alltag integriert und vermehrt Möglichkeiten zur Förderung sozial-emotionaler Fähigkeiten schaffen kann.

4.4.3 Motivation

Die Motivation eines Kindes wird von Lehrpersonen als ein weiterer *Entscheidungsfaktor* bei der Frage herangezogen, ob ein Kindergartenjahr wiederholt werden sollte. Beobachtet wird dabei nicht nur das momentane Lernverhalten – etwa ob ein Kind Interesse zeigt, sich anstrengt oder bei Misserfolg schnell aufgibt –, sondern auch die erwartbare Entwicklung im kommenden Schuljahr. Eine fehlende Lernfreude kann den Eindruck verstärken, dass ein weiteres Kindergartenjahr sinnvoll wäre.

Motivation gilt als zentrale Voraussetzung für schulischen Erfolg. Sie beeinflusst nicht nur kurzfristige Lernergebnisse, sondern auch langfristige Bildungsprozesse (Dresel & Lämmle, 2017; Gaspard, Trautwein & Hasselhorn, 2019). Klassenwiederholungen können sich dabei sehr unterschiedlich auf die Motivation auswirken – abhängig von individuellen Voraussetzungen, sozialen Beziehungen und schulischen Rahmenbedingungen (Goos et al., 2011). Während manche Kinder die Wiederholung als Chance erleben, empfinden andere sie als demotivierend oder stigmatisierend (vgl. Kap. 4.3.3).

Motivation wird als *psychischer Prozess* verstanden, der zielgerichtetes Handeln steuert (Dresel & Lämmle, 2017). In schulischen Kontexten sind Motivation und Emotionen zentrale Antriebskräfte für Lernen und Leistung (Spinath, Dickhäuser & Schöne, 2018). Im Folgenden werden drei psychologische Theoriezugänge vorgestellt, die helfen können, diese Dynamiken besser zu verstehen.

Die Selbstbestimmungstheorie (Deci und Ryan)

Die Selbstbestimmungstheorie gehört zu den einflussreichsten Theorien im pädagogischen Kontext (Grund & Steuer, 2024). Ihre breite Anwendung verdankt sie sowohl ihrer praktischen Relevanz als auch ihrem humanistischen Menschenbild und der klaren Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation (Grund & Steuer, 2024). Sie geht davon aus, dass Motivation dann entsteht, wenn *drei psychologische Grundbedürfnisse* erfüllt sind (Bonus, 2011; Deci & Ryan, 1993; Grund & Steuer, 2024; Raufelder, 2018):

- Kompetenz: das Gefühl, fähig und wirksam zu sein
- Autonomie: das Gefühl, selbstbestimmt handeln zu können
- soziale Eingebundenheit: das Gefühl, dazuzugehören

Die Theorie unterscheidet zwischen *intrinsischer* (Handeln aus Interesse oder Freude) und *extrinsischer Motivation* (Handeln aufgrund äusserer Anreize). Die Qualität extrinsischer Motivation hängt davon ab, wie gut sie in das eigene Selbstbild integriert ist. Die Organismic Integration Theory, eine Subtheorie der Selbstbestimmungstheorie, klassifiziert vier Formen extrinsischer Motivation: externale, introjizierte, identifizierte und integrierte Regulation (Grund & Steuer, 2024). Diese reichen von starker Verhaltenskontrolle durch externe Anreize bis hin zu vollständig selbstbestimmten Handlungsweisen (Raufelder, 2018) – ein Spektrum, das in Abbildung 4 übersichtlich veranschaulicht wird.

Abbildung 4: Regulationsstufen und Integrationsprozess nach der Selbstbestimmungstheorie (Grund & Steuer, 2024, S. 82)

Bezug zur Klassenwiederholung: Eine Klassenwiederholung kann die oben genannten Grundbedürfnisse sowohl stärken als auch beeinträchtigen:

- Wird sie als Möglichkeit erlebt, eigene *Kompetenzen* zu festigen, kann sich die Motivation erhöhen. Wird die Wiederholung jedoch als Zeichen der eigenen Unfähigkeit wahrgenommen, kann das Kompetenzgefühl erheblich leiden.
- Wird sie hingegen als Misserfolg oder Fremdbestimmung empfunden, kann dies das *Autonomie-* und *Kompetenzempfinden* schwächen.
- Der Verlust der bisherigen Klassengemeinschaft kann die *soziale Eingebundenheit* gefährden.

Entscheidend ist daher, ob das Kind in den Entscheidungsprozess einbezogen wird und in der neuen Klasse sozial gut eingebunden ist.

Das Konzept der Selbstwirksamkeit (Bandura)

Bandura beschreibt Motivation als eng verknüpft mit der persönlichen Einschätzung, Herausforderungen bewältigen zu können (Gaspard et al., 2019; Rheinberg & Vollmeyer, 2019; Spinath et al., 2018). Zwei *Erwartungen* beeinflussen dabei das Verhalten:

- *Wirksamkeitserwartung*: „Kann ich das schaffen?“
- *Ergebniserwartung*: „Wird mein Einsatz zu einem guten Ergebnis führen?“

Kinder mit hoher *Selbstwirksamkeit* zeigen mehr Ausdauer, übernehmen Verantwortung und trauen sich eher neue Aufgaben zu (Rheinberg & Vollmeyer, 2019).

Bezug zur Klassenwiederholung: Eine Wiederholung kann das Selbstwirksamkeitserleben sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Hat ein Kind in der vorherigen Klasse Misserfolge erlebt, könnte eine erfolgreiche Wiederholung das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken und bestenfalls zur Entwicklung einer starken Selbstwirksamkeit beitragen. Wird sie hingegen als Bestätigung mangelnder Leistungsfähigkeit erlebt, kann dies zu Demotivation führen. Entscheidend ist daher, wie Lehrpersonen und Eltern das Kind in seinem Selbstwirksamkeitsgefühl unterstützen.

Die Attributionstheorie (Weiner)

Die Attributionstheorie befasst sich mit der Frage, wie sich Menschen Erfolge und Misserfolge erklären. Weiner unterscheidet *drei zentrale Dimensionen* (Rheinberg & Vollmeyer, 2019):

- *Lokation*: Liegt die Ursache innerhalb der Person (internal) oder in äusseren Umständen (external)?
- *Stabilität*: Ist die Ursache veränderbar oder dauerhaft?
- *Kontrollierbarkeit*: Kann die Ursache beeinflusst werden?

Bezug zur Klassenwiederholung: Wie ein Kind die Klassenwiederholung interpretiert, hat grossen Einfluss auf seine zukünftige Motivation. Sieht es die Wiederholung als Ergebnis mangelnder Anstrengung (interne, veränderbare Ursache), kann dies motivierend wirken, weil das Kind erkennt, dass es durch mehr Einsatz bessere Ergebnisse erzielen kann. Wird die Wiederholung jedoch als Zeichen fehlender Begabung (interne, stabile Ursache) oder als unkontrollierbares Pech empfunden, kann dies zu Demotivation und erlernter Hilflosigkeit führen. Wer demnach Misserfolge als veränderbar ansieht, bleibt motiviert, während starre Ursachenzuschreibungen zu Demotivation und Resignation führen können. Besonders problematisch ist eine internal-stabile Attribution von Misserfolg, da sie zur erlernten Hilflosigkeit führen kann.

Exkurs: Bedeutung soziokontextueller Einflüsse und interindividueller Unterschiede

Motivation ist nicht nur individuell, sondern auch sozial geprägt. Lehrpersonen, Eltern und Peers haben grossen Einfluss auf die Entwicklung der Lernmotivation (Raufelder, 2018). So fördern etwa unterstützende Rückmeldungen, ein wertschätzendes Lernklima und individuelle Leistungsbezüge (statt Vergleiche mit anderen) die Motivation.

Eine *soziale Bezugsnorm* kann leistungsschwächere Kinder zusätzlich unter Druck setzen, während eine *individuelle Bezugsnorm* (Vergleich mit der eigenen Entwicklung) eher motivierend wirkt. Raufelder (Raufelder, 2018) unterscheidet vier Motivationstypen bei SchülerInnen:

- *Peer-abhängig*: Motivation durch Gleichaltrige
- *Lehrer-abhängig*: Motivation durch Lehrpersonen

- *Peer-und-Lehrer-abhängig*: beides kombiniert
- *Peer-und-Lehrer-unabhängig*: Motivation weitgehend selbstgesteuert

Die meisten Kinder sind stark durch soziale Beziehungen motiviert – wodurch die Bedeutung von Klassenzugehörigkeit, Anerkennung und Beziehungsqualität unterstrichen wird. Eine Klassenwiederholung kann daher je nach Motivationstyp sehr unterschiedliche Effekte entfalten.

Zwischenfazit

Motivation ist ein vielschichtiger Prozess, der durch innere Überzeugungen, soziale Beziehungen und äussere Bedingungen geprägt wird. Die drei psychologischen Theorien bieten wertvolle Anhaltspunkte zur Differenzierung:

- Die *Selbstbestimmungstheorie*: Motivation steigt, wenn Kompetenz, Autonomie und Zugehörigkeit gestärkt werden.
- Die *Selbstwirksamkeitstheorie*: Kinder benötigen das Vertrauen, Herausforderungen aus eigener Kraft meistern zu können.
- Die *Attributionstheorie*: Entscheidend ist, wie Misserfolge interpretiert werden – als veränderbar oder unveränderbar.

Eine Klassenwiederholung kann motivierend oder entmutigend wirken – abhängig davon, wie sie pädagogisch begleitet wird und wie das Kind sie subjektiv erlebt. Dabei ist auch das Alter des Kindes ein zentraler, oft unterschätzter Faktor: Je nach Entwicklungsstand und kognitiver Reife kann die Wiederholung ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Jüngere Kinder erfassen möglicherweise nicht vollständig, was eine Wiederholung bedeutet, während ältere Kinder die Situation bereits stärker emotional bewerten und mit ihrem Selbstbild verknüpfen. Entscheidend ist daher, die individuellen Voraussetzungen, die soziale Einbettung und die Entwicklungsphase des Kindes sorgfältig zu berücksichtigen – und den Blick nicht nur auf Leistung, sondern auch auf das Wohlbefinden und die langfristige Entwicklung des Kindes zu richten.

4.4.4 Bedeutung des Alters bei Kindergarteneintritt

Kinder entwickeln sich individuell – so bestehen innerhalb einer Jahrgangsklasse teils erhebliche Unterschiede. In der Schweiz führt der fixe Einschulungstichtag dazu, dass zwischen dem jüngsten und dem ältesten Kind in einer Klasse bis zu zwölf Monate Altersunterschied bestehen können (vgl. Kap. 2.4 und 3.1.2). Wird zusätzlich berücksichtigt, dass einzelne Kinder zurückgestellt werden (vgl. Kap. 4.4.4 darin: Exkurs II: Rückstellung) oder eine Klasse wiederholen, vergrössert sich die *Entwicklungsbandbreite* innerhalb der Klasse nochmals deutlich. Diese Unterschiede zeigen sich in der emotionalen, kognitiven und körperlichen Reife (Jenni, 2021) und beeinflussen die schulische Entwicklung. Jüngere Kinder innerhalb einer Klasse können durch ihre geringere Reife in ihrer Lern- und Anpassungsfähigkeit benachteiligt sein. Ferner konnte festgestellt werden, dass ältere SchülerInnen bei Schuleintritt beliebter sind (Van Aalst & Van Tubergen, 2021), was sich positiv auf ihren Selbstwert auswirken kann. Lehrpersonen orientieren sich bei der Beurteilung oft unbewusst an den älteren Kindern, wodurch altersgemässes Verhalten (z. B. aktiver, impulsiver) der Jüngeren als auffällig bewertet werden kann (Jenni, 2021), woraus ein *subjektiver Grund* zur Klassenwiederholung resultieren kann. Deswegen wird in zahlreichen Forschungen der relative Alterseffekt als möglicher Einflussfaktor auf schulische Leistungen diskutiert (Marcenaro-Gutierrez & Lopez-Agudo, 2021).

Der relative Alterseffekt

Diverse Studien zeigen, dass das Einschulungsalter mit schulischer Leistung, ADHS-Diagnosen und sonderpädagogischem Förderbedarf zusammenhängt. Ältere Kinder erzielen im Schnitt bessere Leistungen, sind seltener von Förderbedarf betroffen und zeigen eine stabilere Schullaufbahn (Marcenaro-Gutierrez & Lopez-Agudo, 2021). Ein höheres Alter beim Schuleintritt wirkt sich somit auf Leistungen, Versetzungswahrscheinlichkeit und die Wahl akademischer Laufbahnen aus. Allerdings relativieren sich diese Vorteile teilweise im weiteren Schulverlauf (Balestra, Eugster & Liebert, 2020; Ghosh & Kleine, 2024; Marcenaro-Gutierrez & Lopez-Agudo, 2021; Schmiedeler, Klauth, Segerer & Schneider, 2015). Gold, Duzy, Rauch und Murcia (2012) sprechen in diesem Zusammenhang von einem „zeitlich begrenzten Phänomen“ (S. 204). Schneeweis und Zweimüller (2014) differenzieren dieses Bild jedoch und zeigen, dass dieser Abbau altersbedingter Nachteile vor allem bei Kindern aus sozial besser gestellten Familien zu beobachten ist, während die Nachteile bei Kindern aus benachteiligten Verhältnissen fortbestehen oder sich sogar verstärken.

Die *Ursachen* des relativen Alterseffekts sind noch nicht abschliessend geklärt – diskutiert werden sowohl physische als auch psychische Entwicklungsunterschiede (Schmiedeler et al., 2015). Ein zentraler Punkt ist die Beurteilung durch Lehrpersonen: Jüngere Kinder werden häufig im Vergleich zu älteren KlassenkameradInnen bewertet. Altersgemässes Verhalten wird so eher als problematisch wahrgenommen – insbesondere im Kindergarten (Gold et al., 2012). Dies erhöht das Risiko von (Fehl-)Diagnosen, etwa ADHS, und einer Überweisung zu einer Fachperson (Schmiedeler et al., 2015; Shapiro, 2013). Balestra, Eugster und Liebert (2020) zeigen auf, dass jüngere Kinder häufiger Schwierigkeiten entwickeln – nicht primär wegen frühkindlicher Defizite, sondern infolge wachsender schulischer Anforderungen. Bereits im Kindergarten wird erwartet, dass Kinder konzentriert arbeiten, still sitzen, kooperieren und selbstständig handeln. Jüngere Kinder sind diesen Erwartungen oft noch nicht gewachsen, wodurch Überforderung entstehen kann und das Risiko für sonderpädagogischen Förderbedarf deutlich erhöht wird (Balestra et al., 2020; Shapiro, 2013).

Studien zur Klassenwiederholung im Kontext des relativen Alters

Mehrere Studien belegen einen Zusammenhang zwischen einem frühen Schuleintritt und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Klassenwiederholungen (Bedard & Dhuey, 2006; Bernardi, 2014; Gold et al., 2012; Marcenaro-Gutierrez & Lopez-Agudo, 2021). Die Schweizer Studie von Balestra, Eugster und Liebert (2020) stellt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem relativen Alter und Klassenwiederholungen fest – mit Ausnahme des Bridge Years¹² zwischen Kindergarten und Primarstufe. Jüngere Kinder nutzen demnach dieses Angebot häufiger, um Entwicklungsrückstände aufzuholen.

Exkurs I: Hirnreifung als Voraussetzung für Entwicklung und Lernen

Die Hirnentwicklung verläuft nicht gleichmässig, sondern schrittweise und regional unterschiedlich. Während sensorische und motorische Areale früh ausreifen, entwickeln sich komplexe kognitive Fähigkeiten – etwa Planungsvermögen, Impulskontrolle und Selbstregulation – erst deutlich später, insbesondere im präfrontalen Cortex (Jenni, 2021). Dies erklärt, warum jüngere Kinder im Vergleich zu älteren oft noch nicht über dieselben

¹² Die Studie stammt aus dem Kanton St. Gallen. Es bleibt jedoch unklar, was konkret mit Bridge Year gemeint ist. Laut Rücksprache mit dem Volksschulamt SG gibt es in St. Gallen in gewissen Gemeinden die Möglichkeit eines Einschulungsjahr (ein Jahr zwischen Kindergarten und 1. Klasse) oder der Einführungsklasse (1. Klasse auf zwei Jahre aufgeteilt, synonym zur Einschulungsklasse des Kantons Zürich).

Lernvoraussetzungen verfügen. Lernprozesse sind zudem an sogenannte „sensible Phasen“ gebunden, in denen bestimmte Fähigkeiten besonders gut erworben werden können (Petermann & Petermann, 2018). Erfolgt schulisches Lernen ausserhalb dieser Reifephasen, kann dies zur Überforderung führen – trotz grundsätzlich gesunder Entwicklung (Jenni, 2021).

Exkurs II: Rückstellung

Eine Rückstellung kann bei ungenügender Entwicklung angeordnet werden, wird jedoch laut Bildungsdirektion (2022) kritisch gesehen, da „Warten“ allein selten Schulversagen verhindert. Die Rückstellquoten variieren stark zwischen den Kantonen und hängen von den Einschulungsregeln ab (SKBF, 2023). In Kantonen mit starkem Elternmitspracherecht (z. B. Bern) werden mehr Kinder zurückgestellt, woraus eine höhere Altersheterogenität resultiert. In restriktiven Kantonen hingegen treten Kinder pünktlicher und durchschnittlich jünger in die Schule ein (SKBF, 2023). Im Kanton Zürich ist zwischen 2011

Abbildung 5: Rückstellungen im Kanton Zürich zwischen 2011 und 2022 (Garne, 2024).

und 2022 ein deutlicher Anstieg der Rückstellungen erkennbar, wie Abbildung 5 zeigt (Garne, 2024). Imlig et al. (2019) können sich einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg von Kindern, die zurückgestellt werden, und der Stichtagsverschiebung vorstellen. Eine Rückstellung hat somit ähnliche Konsequenzen wie eine Klassenwiederholung, da betroffene Kinder die obligatorische Schulzeit ein Jahr später beenden.

Strategische Rückstellungen durch (privilegierte) Familien können die Benachteiligung jüngerer Kinder verstärken (Bedard & Dhuey, 2006). Besonders problematisch ist dies für Kinder aus sozial schwachen Familien, die normal eingeschult werden und so doppelt benachteiligt sind. Hingegen kann ein späterer Schuleintritt für diese Kinder nachteilig sein, da ihnen wertvolle Fördermöglichkeiten im Kindergarten entgehen (Garne, 2024; Gold et al., 2012). Studien zeigen zudem, dass nicht das Einschulungsalter entscheidend ist, sondern vielmehr das familiäre Umfeld (Lincove & Painter, 2006; NICHD Early Child Care Research Network, 2007).

Zwischenfazit

Kinder einer Jahrgangsklasse befinden sich nicht auf dem gleichen Entwicklungsstand – insbesondere die Jüngeren haben oft eine geringere emotionale, kognitive und körperliche Reife. Dies kann zu schulischen Schwierigkeiten, Fehlinterpretationen ihres Verhaltens und erhöhtem Förderbedarf führen. Der sogenannte relative Alterseffekt zeigt, dass jüngere Kinder im Klassenverband häufiger benachteiligt werden. Er kann somit als subjektive Legitimation gesehen werden, eine Klassenwiederholung zu empfehlen, um dem Kind zusätzliche Entwicklungszeit zu ermöglichen und seine schulische sowie soziale Situation zu verbessern.

4.4.5 Weitere Erklärungsansätze

Neben entwicklungs- und motivationspsychologischen Aspekten können weitere psychologische Theorien zur Beurteilung von Klassenwiederholungen herangezogen werden. So liefert etwa die *Social Comparison Theory* nach Festinger (Goos et al., 2011) Hinweise darauf, wie sich Kinder durch den Vergleich mit anderen ein Bild über ihre Fähigkeiten machen. Im Kontext der Klassenwiederholung kann dies bedeutsam sein: Ein Kind, das sich in

einer neuen Klassengemeinschaft mit jüngeren Kindern misst, könnte sein Selbstbild – je nach Situation – stärken oder schwächen.

Auch die *Bedeutung des kindlichen Spiels* ist im Übergang vom Kindergarten zur Primarstufe relevant. Wird der Unterricht in der 1. Klasse als deutlich strukturierter und weniger spielerisch erlebt, kann die Überzeugung entstehen, dass ein weiteres Jahr im Kindergarten – mit stärkerem Fokus auf spielbasiertem Lernen (Kübler & Rüdüsüli, 2020) – einzelnen Kindern mehr entspricht. In solchen Fällen kann eine Wiederholung aus Sicht der Lehrperson legitim erscheinen, wenn das Kind aus entwicklungs- oder lernpsychologischer Sicht noch nicht bereit für stärker systematisiertes Lernen ist.

Darüber hinaus fliessen möglicherweise spezifische weitere Effekte in die Überlegungen von Lehrpersonen ein – sei es bewusst oder intuitiv. Die Effekte zeigen, dass nicht nur die objektiven Lernvoraussetzungen relevant sind, sondern auch soziale Vergleichsprozesse, implizite Erwartungen und das pädagogische Umfeld eine zentrale Rolle bei der Wirkung von Klassenwiederholungen spielen können. Drei bekannte und human- und sozialwissenschaftlich fundierte Konzepte werden im Folgenden dargestellt:

Matthäus-Effekt

Der Matthäus-Effekt¹³ – ursprünglich eine soziologische These – beschreibt eine dynamische Entwicklung, bei der ein erster Vorteil im Laufe der Zeit zu weiteren, sich verstärkenden Vorteilen führen kann – während sich Nachteile ebenfalls kumulieren. Kinder mit günstigen Voraussetzungen profitieren stärker von förderlichen Umwelten, gestalten diese aktiv mit und erfahren zusätzliche Anregung (Jenni, 2021). In der Folge profitieren diese Kinder nicht nur stärker von ihrer Umwelt, sondern auch von gezielten Fördermassnahmen. Umgekehrt profitieren Kinder mit schwächeren Voraussetzungen oft weniger von denselben Angeboten (Gold, 2018; Stamm, 2010b). Klassenwiederholungen können den Matthäus-Effekt ungewollt verstärken, wenn benachteiligte Kinder dabei keine individuell angepasste Förderung erhalten.

Big-fish-little-Pond-Effekt

Der Big-Fish-Little-Pond-Effekt (vgl. auch Motivation Kap. 4.4.3 und Bedeutung Eintrittsalter Kap. 4.4.4) ist ein pädagogisches Konzept, das beschreibt, dass das Selbstwertgefühl eines Kindes auch von der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe abhängt. Kinder, die sich in einem leistungsschwächeren Umfeld befinden, empfinden sich häufig als „grosser Fisch im kleinen Teich“, wodurch ihr akademisches Selbstkonzept gestärkt wird (Jenni, 2021). Wird das Kind jedoch in ein leistungsstärkeres Umfeld versetzt, kann es sich plötzlich als leistungsschwach erleben – selbst wenn seine objektive Leistung gleich bleibt (Jenni, 2021).

Eine Studie von Van Der Westhuizen, Niepel, Greiff, Fischbach und Arens et al. (2023) zeigt, dass dieser Effekt bereits bei ErstklässlerInnen nachweisbar ist und vor allem das Selbstbild in Mathematik beeinflusst. Sie sehen Möglichkeiten in individuell angepasster Unterstützung sowie in zeitlichen Selbstvergleichen zur Förderung individueller Lernfortschritte.

Pygmalion-Effekt

Der von Rosenthal und Jacobson (1968) beschriebene Pygmalion-Effekt ist ein psychologisches Phänomen, das zeigt, dass die Erwartungen von Lehrpersonen das Lernverhalten und die Leistung von Kindern direkt

¹³ In Anlehnung an Matthäus 25,29 „Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird noch genommen“.

beeinflussen können. Werden an ein Kind – etwa aufgrund seines Alters – geringere Erwartungen gestellt, kann dies dazu führen, dass es tatsächlich schwächere Leistungen zeigt. Umgekehrt können hohe Erwartungen motivierend wirken und das Kind zu besseren Ergebnissen führen (Frick, 2019; Jenni, 2021). Im Kontext der Klassenwiederholung besteht somit die Gefahr einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.

4.5 Zusammenfassung: Zusammenspiel von Theorie, Überzeugung und Kontext

Kapitel 4 beleuchtet die Entscheidungsprozesse von Kindergartenlehrpersonen im Hinblick auf Klassenwiederholungen und zeigt auf, dass diese nicht allein auf objektiven Kriterien beruhen. Vielmehr fließen systemische Rahmenbedingungen, entwicklungspsychologische Einschätzungen und subjektive Überzeugungen in die Entscheidung ein.

Die Entwicklung pädagogischer Diagnostik zeigt eine deutliche Abkehr von selektiven, testbasierten Verfahren hin zu prozessorientierten, kontextbezogenen und professionell eingebetteten Einschätzungen. Dabei wird deutlich, dass diagnostisches Handeln nie isoliert geschieht, sondern stets im sozialen, institutionellen und gesellschaftlichen Kontext stattfindet.

Auf dieser Grundlage werden systemische Perspektiven herangezogen, um Klassenwiederholungen als nicht normative Übergänge zu verstehen, deren Wirkung stark von individuellen, sozialen und institutionellen Faktoren geprägt ist. Theoretische Modelle wie jene von Bronfenbrenner und Filipp verdeutlichen, dass solche Entscheidungen nicht nur das Kind, sondern auch dessen Umfeld betreffen und langfristige Entwicklungsverläufe beeinflussen können.

Für die Entscheidungsfindung besonders bedeutsam sind die Überzeugungen von Lehrpersonen, die – häufig implizit – durch Erfahrungen, Ausbildung und biografische Prägungen geprägt sind. In Kombination mit entwicklungs- und motivationspsychologischen Theorien (z. B. Piaget, Vygotsky, Deci & Ryan, Bandura, Weiner) prägen sie die Wahrnehmung kindlicher Fähigkeiten und damit die Einschätzung der Schulbereitschaft.

Weitere Einflussfaktoren wie das Alter des Kindes, soziale Vergleichsprozesse und pädagogische Erwartungen runden das Bild ab. Insgesamt zeigt sich: Entscheidungen zur Klassenwiederholung entstehen im Spannungsfeld zwischen kindlichen Entwicklungsprozessen, institutionellen Rahmenbedingungen und subjektiven Überzeugungen von Lehrpersonen.

Das folgende Kapitel greift diese theoretischen Überlegungen auf und untersucht empirisch, wie Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich Entscheidungen zur Klassenwiederholung treffen – und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.

Teil 2

5 Forschungsfrage und Hypothesen

Die theoretische Auseinandersetzung legt nahe, dass die Klassenwiederholung ein vielschichtiges Phänomen ist. Neben strukturellen Vorgaben scheinen insbesondere subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen eine zentrale Rolle zu spielen. Es wird angenommen, dass individuelle Überzeugungen, die auf unterschiedlichen theoretischen Annahmen beruhen, die Entscheidungsfindung erheblich beeinflussen. Diese können auf unterschiedlichen lerntheoretischen und entwicklungspsychologischen Annahmen, schulinternen Kulturen sowie strukturellen Rahmenbedingungen beruhen. Daraus könnte eine Ungleichbehandlung resultieren, da nicht alle Kinder nach denselben Massstäben beurteilt werden.

Empirische Befunde zeigen, dass eine Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Vorgaben und der gelebten Praxis besteht: Während das Volksschulamt des Kantons Zürich einen automatischen Übertritt in die 1. Klasse vorsieht, wird der Kindergarten in der Praxis dennoch häufig wiederholt. Dies wirft die Frage auf, welche Mechanismen diese Unterschiede erklären und welche Faktoren die Entscheidungen zur Klassenwiederholung beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund geht die vorliegende Arbeit folgender Forschungsfrage nach:

Wie wirken subjektive Überzeugungen, diagnostische Einschätzungen und systemische Rahmenbedingungen zusammen, wenn Kindergartenlehrpersonen über eine Klassenwiederholung entscheiden?

Zur Beantwortung dieser Frage werden auf Grundlage der theoretischen Überlegungen, der Fachliteratur und der bisherigen Forschung Hypothesen formuliert, die der empirischen Überprüfung dienen und ein vertieftes Verständnis der Klassenwiederholungspraxis ermöglichen sollen.

5.1 Hypothesen und Begründungen

Um die zentrale Forschungsfrage systematisch zu untersuchen, werden im folgenden Abschnitt drei Hypothesen formuliert. Diese bilden die Basis für die anschliessende quantitative Untersuchung und sollen dazu beitragen, die Entscheidungsprozesse von Kindergartenlehrpersonen hinsichtlich einer Klassenwiederholung besser zu verstehen.

5.1.1 Hypothese 1: Einstellungen und Entscheidungsverhalten

Je positiver die Einstellung von Kindergartenlehrpersonen zur Klassenwiederholung, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie diese Massnahme empfehlen.

Begründung:

- Die Studie von Bless et al. (2004) zeigen, dass Lehrpersonen mit positiver Haltung gegenüber Klassenwiederholungen diese häufiger befürworten – trotz empirischer Zweifel an ihrer Wirksamkeit.
- Die weiterhin hohe Klassenwiederholungsrate trotz klarer gesetzlicher Vorgaben könnte damit zusammenhängen, dass Lehrpersonen auf eigene positive Erfahrungen zurückgreifen und sich stärker an individuellen Einschätzungen orientieren.

5.1.2 Hypothese 2: Systemische Rahmenbedingungen

Lehrpersonen und schulische HeilpädagogInnen empfehlen eine Klassenwiederholung, wenn sie strukturelle Bedingungen als unveränderbar erleben.

Begründung:

- Anstatt systemische Anpassungen zu fordern, fokussieren Lehrpersonen das Kind als Ansatzpunkt. Die Wiederholung könnte dann als individuelle Fördermassnahme verstanden werden (Bless et al., 2004).
- In Anlehnung an Bronfenbrenners ökologisches Modell erfolgen Entscheidungen meist auf Ebene des Mikrosystems, während Einflüsse aus dem Exo- und Makrosystem (z. B. Klassengrösse, Ressourcenmangel) zwar erkannt, aber als kaum beeinflussbar eingeschätzt werden.

5.1.3 Hypothese 3: Einschulungstichtag

Unter den Kindern, die den Kindergarten wiederholen, sind Kinder mit Geburtsmonat Mai, Juni und Juli am häufigsten vertreten.

Begründung:

- Die Studie von Bedard und Dhuey (2006) zeigt, dass jüngere Kinder innerhalb eines Jahrgangs häufiger Schwierigkeiten haben, wodurch ihr Übertritt in die 1. Klasse erschwert sein kann.
- Altersbedingte Unterschiede werden von Lehrpersonen häufig als mangelnde emotionale Reife interpretiert, weshalb eine Wiederholung als Chance gesehen wird, dem Kind mehr Zeit für soziale und emotionale Entwicklung zu geben.

5.2 Zusammenfassung

Die formulierten Hypothesen stützen sich auf theoretische und empirische Grundlagen und bilden die Basis für die anschliessende quantitative Auswertung. Ziel ist es, ein vertieftes Verständnis darüber zu gewinnen, weshalb trotz klarer gesetzlicher Vorgaben weiterhin viele Kindergartenkinder zurückgestellt werden und welche Rolle persönliche Überzeugungen und systemische Faktoren dabei einnehmen.

Dabei stellt sich auch die Frage, ob die Wiederholung aus Sicht der Praxis unter bestimmten Voraussetzungen als sinnvolle Massnahme erlebt wird – möglicherweise als pädagogisch begründeter Weg, um Entwicklungsprozesse individuell zu begleiten. Dies könnte ein Grund dafür sein, weshalb sie nach wie vor relativ häufig angewendet wird. Zugleich wird zu reflektieren sein, ob die gesetzlichen Vorgaben in der konkreten Umsetzung allen Anforderungen des schulischen Alltags gerecht werden oder ob es strukturelle Spannungen gibt, die Anpassungen auf bildungspolitischer Ebene erforderlich machen.

Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, potenzielle Ungleichheiten im Entscheidungsprozess sichtbar zu machen und mögliche Impulse für pädagogische und politische Weiterentwicklungen zu liefern.

6 Forschungsmethodik

Das folgende Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Untersuchung. Dabei werden das zugrunde liegende Forschungsdesign, die Methoden der Datenerhebung sowie die Konstruktion des Fragebogens erläutert. Zudem wird die Grundgesamtheit definiert und die wissenschaftliche Qualität durch die

Berücksichtigung zentraler Gütekriterien sichergestellt. Ziel ist es, die Hypothesen systematisch zu überprüfen und die Forschungsfrage zu beantworten.

6.1 Forschungsdesign

Die Untersuchung basiert auf einem quantitativen Forschungsdesign in Form eines standardisierten Online-Fragebogens. Diese Methode ermöglicht die systematische und objektive Erhebung numerischer Daten, um Hypothesen zu überprüfen und Zusammenhänge zwischen Variablen zu analysieren (Hug & Poscheschnik, 2020). Die Untersuchung erfolgt theoriegeleitet, indem die Forschungsfrage aus dem theoretischen Rahmen abgeleitet wird (Roos & Leutwyler, 2017).

Die quantitativen Fragebogenerhebungen bieten mehrere Vorteile: Sie sind kostengünstig, wenig aufwendig und ermöglichen es den Befragten, ihre Antworten in Ruhe zu überdenken, ohne direkten Einfluss durch die Forschenden (Roos & Leutwyler, 2017). Sie eignen sich insbesondere, wenn:

- sowohl Daten und Fakten als auch persönliche Meinungen erhoben werden sollen,
- eine grosse Stichprobe mit begrenzten Ressourcen befragt werden soll,
- die Zielgruppe über die notwendige Zeit, die Motivation und die Kompetenzen zur Beantwortung des Fragebogens verfügt (Roos & Leutwyler, 2017).

Neben der reinen Beschreibung empirischer Sachverhalte verfolgt die Studie auch das Ziel, Muster zu erkennen und deren Ursachen zu analysieren. Dazu wird eine möglichst grosse Stichprobe genutzt und mittels statistischer Analysen überprüft, welche Zusammenhänge zwischen den Variablen bestehen (Hug & Poscheschnik, 2020).

6.2 Gütekriterien der Forschung

Die Qualität wissenschaftlicher Studien wird anhand zentraler Gütekriterien bewertet. Diese gewährleisten, dass die erhobenen Daten verlässlich sind und belastbare Erkenntnisse liefern (Hug & Poscheschnik, 2020). Die wichtigsten Gütekriterien für diese quantitative Untersuchung sind:

- **Objektivität:** Die Ergebnisse sind unabhängig von subjektiven Einflüssen der Forschenden. Die Durchführungsobjektivität wurde durch den standardisierten Online-Fragebogen sichergestellt, während die Auswertungsobjektivität durch die automatisierte statistische Analyse gewährleistet wurde.
- **Reliabilität:** Eine hohe Zuverlässigkeit bedeutet, dass die Messung konsistente Ergebnisse liefert. Dies wurde durch eine Pretest-Phase mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmenden überprüft.
- **Validität:** Die Erhebung misst, was sie messen soll. Um dies sicherzustellen, wurden die Fragen logisch an der Forschungsfrage ausgerichtet und vorab auf Verständlichkeit getestet.
- **Reflexivität:** Forschende sollten sich ihrer eigenen Vorannahmen bewusst sein, um Verzerrungen zu vermeiden. Dies wurde durch eine kritische Reflexion berücksichtigt.
- **Limitationen:** Wissenschaftliche Studien sollten ihre eigenen Einschränkungen offenlegen. Eine potenzielle Einschränkung dieser Untersuchung ergibt sich aus der freiwilligen Teilnahme (Selbstselektion), wodurch bestimmte Gruppen möglicherweise unter- oder überrepräsentiert sind. Zudem bleibt die tatsächliche Reichweite der Umfrage unklar, da nicht abschliessend überprüft werden kann, welche Lehrpersonen die Einladung zur Teilnahme erhalten haben (Hug & Poscheschnik, 2020).

6.3 Grundgesamtheit und Auswahl der Stichprobe

Die Grundgesamtheit dieser Untersuchung umfasst alle Kindergartenlehrpersonen des Kantons Zürich. Laut einer provisorischen Liste der Bildungsstatistik BISTA vom 14. Februar 2025 sind insgesamt 2'542 Personen als Kindergartenlehrpersonen an öffentlichen Schulen tätig. Privatschulen, Sonderschulen sowie Lehrpersonen für Sonderpädagogik und DaZ wurden nicht berücksichtigt. Allenfalls wurden Kindergartenlehrpersonen doppelt gezählt, sollten sie in verschiedenen Gemeinden unterrichten.

Obwohl die gesamte Grundgesamtheit der elf Bezirke theoretisch einbezogen wurde, kann nicht von einer Vollerhebung gesprochen werden, da nicht alle Lehrpersonen sicher erreicht wurden.

6.4 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mittels eines standardisierten Online-Fragebogens, der über *LimeSurvey* bereitgestellt wurde. Diese Methode wurde gewählt, da sie eine kostengünstige und ressourcenschonende Erhebung ermöglicht. Eine postalische Befragung hätte sowohl für die durchführende Person als auch für die Lehrpersonen einen Mehraufwand bedeutet – angefangen bei den Druck- und Versandkosten bis hin zur Bearbeitung und Rücksendung der Fragebögen. Der Online-Fragebogen bot daher eine praktikable und effiziente Alternative, die eine einfache, schnelle und ortsunabhängige Teilnahme ermöglichte.

Um die Kindergartenlehrpersonen zu erreichen, wurde der Fragebogen per E-Mail an die Schulleitungen der Gemeinden im Kanton Zürich versendet, mit der Bitte, diese an die entsprechenden Lehrpersonen weiterzuleiten (vgl. Anhang 2: Kontaktaufnahme). In grösseren Gemeinden, die in Einheiten unterteilt sind, wurden die Schulleitungen der einzelnen Einheiten separat angeschrieben. Insgesamt wurden Schulleitungen in 11 von 12 Bezirken kontaktiert – mit Ausnahme des Bezirks Zürich¹⁴ sowie der Gemeinden Wädenswil und Dietikon¹⁵.

Die Datenerhebung fand im Zeitraum vom 07.02.2025 bis 10.03.2025 statt. Während dieser Zeit konnten die Kindergartenlehrpersonen den Fragebogen freiwillig und anonym ausfüllen. Die Anonymität war ein zentraler Aspekt der Erhebung, da sie eine vertrauensvolle Atmosphäre schuf und dazu beitrug, möglichst ehrliche und unverfälschte Antworten zu erhalten.

Von den fast 230 kontaktierten Schulleitungen

- bestätigten 44 Schulleitungen, dass sie die Umfrage weitergeleitet haben,
- teilte eine Schulleitung mit, dass sie die Umfrage aus Ressourcengründen nicht weiterleitet,
- gaben die übrigen Schulleitungen keine Rückmeldung, sodass unklar bleibt, ob sie die Umfrage weitergeleitet haben.

Da die Weiterleitung über die Schulleitungen erfolgte und nicht kontrolliert werden konnte, bleibt die tatsächliche Reichweite der Umfrage unbekannt. Somit kann die endgültige Stichprobengrösse erst nach Abschluss der Datenerhebung anhand der eingegangenen Antworten bestimmt werden.

6.4.1 Entwicklung des Fragebogens

Der Fragebogen (vgl. Anhang 3: Fragebogen) umfasst sechs Abschnitte (A bis F). Abschnitt A enthält allgemeine Angaben zu Tätigkeit, Berufserfahrung, Arbeitsort und Rahmenbedingungen. In Abschnitt B geht es um Kinder,

¹⁴ Im Bezirk Zürich ist eine direkte Kontaktaufnahme nicht erlaubt.

¹⁵ Über das Kontaktformular konnten keine Links verschickt werden.

für die in den vergangenen zwei Jahren eine Klassenwiederholung empfohlen¹⁶ wurde. Dabei werden Merkmale wie Geschlecht, Sprache oder sonderpädagogische Massnahmen betrachtet. Abschnitt C erfasst, welche diagnostischen Hilfsmittel und Fachpersonen in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. In Abschnitt D wird erhoben, inwiefern fachliche und überfachliche Kompetenzen die Wahrscheinlichkeit einer Klassenwiederholung beeinflussen. Abschnitt E widmet sich systemischen Rahmenbedingungen und fragt nach der Zustimmung zu entsprechenden Aussagen. Abschnitt F enthält offene Fragen zu persönlichen Einschätzungen bezüglich früher Einschulung, Klassenwiederholung im Kindergarten sowie Rückmeldungen zur Studie.

6.4.2 Methodische Überlegungen zur Fragebogengestaltung

Die Konzeption des Fragebogens orientierte sich an den Empfehlungen von Roos und Leutwyler (2017) zur Entwicklung wissenschaftlicher Erhebungsinstrumente. Besondere Beachtung fanden dabei die Ausgewogenheit der Antwortformate und die Benutzerfreundlichkeit. Ungerade Skalen ermöglichen eine neutrale Mittelposition, während gerade Skalen zu klaren Entscheidungen anregen. Zur Minimierung zufälliger Antworten wurde bei bestimmten Items eine „weiss nicht“-Option integriert.

Um einerseits Abwechslung zu bieten und andererseits eine Überforderung durch ständige Formatwechsel zu vermeiden, wurde eine ausgewogene Mischung verschiedener Frage- und Antwortformate gewählt. Die Kombination aus geschlossenen und offenen Fragen diente dazu, sowohl quantitativ verwertbare als auch vertiefende qualitative Aussagen zu erfassen. Ergänzend wurde am Ende des Fragebogens eine Kommentaroption eingefügt, die Raum für weiterführende Anmerkungen bietet.

Auch der Aufbau des Fragebogens wurde gezielt benutzerfreundlich gestaltet: Eine klare, übersichtliche Struktur, verständliche Instruktionen sowie Filter- und Pflichtfragen in *LimeSurvey* erhöhten die Datenqualität, ohne den Bearbeitungskomfort zu beeinträchtigen. Durch logische Sprünge sahen die Befragten nur für sie relevante Fragen, was die Motivation zur vollständigen Teilnahme stärken sollte.

6.5 Datenauswertung

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst wird die Stichprobe beschrieben, um die Zusammensetzung der teilnehmenden Personen nach zentralen soziodemografischen Merkmalen darzustellen und so eine Aussage über ihre Repräsentativität zu treffen. Anschliessend erfolgt eine deskriptive Analyse der zentralen Variablen sowie eine hypothesenbezogene Prüfung auf mögliche Zusammenhänge.

6.5.1 Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt 394 Personen nahmen an der Online-Umfrage teil. Für die Analyse wurden alle Datensätze berücksichtigt, bei denen die Umfrage mindestens bis einschliesslich Frage 11¹⁷ ausgefüllt wurde. Dies ergibt 329 auswertbare Fälle.

Anschliessend wurden alle Datensätze der Kategorie „Andere“ ausgeschlossen, da diese keiner eindeutigen Berufsgruppe zugeordnet werden konnten. Daraus resultiert eine bereinigte Datenbasis von $n = 311$, wobei diese Anzahl sowohl aus Kindergartenlehrpersonen als auch aus SHP besteht. Einfachheitshalber werden im Folgenden

¹⁶ Da die Entscheidung über eine Klassenwiederholung meist bei den Eltern liegt, spiegeln Empfehlungen die Perspektive der Lehrpersonen am besten wider – und standen daher im Zentrum der Befragung.

¹⁷ „Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde?“

die Begriffe „Lehrpersonen“ oder „Teilnehmende“ verwendet, die sowohl Kindergartenlehrpersonen als auch SHP einschliessen. Ausnahmen werden in der Studie jeweils ausdrücklich vermerkt.

Die *Altersverteilung* der Lehrpersonen umfasste vier Kategorien: unter 25 Jahren, 25 bis 35 Jahre, 36 bis 45 Jahre sowie über 45 Jahre. Die Lehrpersonen wurden im Fragebogen gebeten, eine dieser Altersgruppen auszuwählen. Ein Prozent war jünger als 25 Jahre alt. 24,1 % beziehungsweise 23,8 % gaben an, zwischen 25 und 35 bzw. 36 und 45 Jahren alt zu sein. Die grösste Gruppe stellten die über 45-Jährigen mit insgesamt 51,1 % dar. Auch die *Berufserfahrung* der Lehrpersonen war breit gestreut: 17,4 % verfügten über 1 bis 5 Jahre Berufserfahrung, 22,8 % zwischen 6 und 12 Jahre, 23,8 % zwischen 12 und 20 Jahre und 36 % mehr als 20 Jahre. Alle Daten der deskriptiven Beschreibung der Stichprobe findet sich zudem im Anhang 4: Beschreibung Stichprobe

Hinsichtlich der *geografischen Verteilung* stammten die Lehrpersonen aus allen zwölf Bezirken des Kanton Zürichs. Eine grobe Einteilung nach *Siedlungsstruktur* zeigt, dass 47,4 % der Lehrpersonen in ländlichen, 32,2 % in städtischen und der Rest in „halbstädtischen“ Gemeinden tätig sind. Sowohl die geografische Verteilung wie auch die Siedlungsstruktur kann der Abbildung 6 entnommen werden (vgl. Anhang 5: Deskriptive Statistik – Bezirke).

Abbildung 6: Deskriptive Analyse des Arbeitsorts der TeilnehmerInnen (eigene Darstellung)

Diese deskriptive Analyse zeigt, dass die Stichprobe eine breite Streuung hinsichtlich zentraler soziodemografischer Merkmale (Alter und Berufserfahrung) sowie eine regionale Vielfalt über alle Bezirke und Gemeindetypen des Kantons Zürich hinweg aufweist. Die Stichprobe weist daher eine hohe Aussagekraft auf, da unterschiedliche Altersgruppen, Erfahrungsstufen und regionale Kontexte berücksichtigt werden.

6.5.2 Operationalisierung und Analysemethoden

Das Hauptaugenmerk der Auswertung lag auf den Fragen zur Anzahl der Empfehlungen zur Klassenwiederholung in den letzten zwei Jahren (Abschnitt A) sowie der Einstellung gegenüber Klassenwiederholung (Abschnitt F). Die Daten des Abschnitts B wurden zusätzlich in einen separaten Kinderdatensatz überführt, um vertiefte Einblicke auf individueller Ebene zu gewinnen. Im Abschnitt E wurde zur Sicherstellung der Aussagekraft eine thematisch zusammenhängende Itemgruppe zu einer Skala zusammengefasst und deren interne Konsistenz mittels Reliabilitätsanalyse (Cronbachs Alpha) überprüft.

Um die Perspektive von Kindergartenlehrpersonen möglichst klar abbilden zu können, wurden bei einem Teil der Auswertungen ausschliesslich die 269 Datensätze der Kindergartenlehrpersonen berücksichtigt. Dadurch sollte eine mögliche Verzerrung durch SHP vermieden werden. In den entsprechenden Auswertungsteilen wird dies vermerkt.

Auf Basis der beschriebenen Strukturierungen und Kategorisierungen wurden im folgenden Schritt deskriptive und inferenzstatistische Auswertungen durchgeführt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden *deskriptive Statistiken* berechnet, um einen Überblick über die erhobenen Daten zu gewinnen. Dabei wurden Häufigkeiten, Mittelwerte und Standardabweichungen zentraler Variablen gemäss ihrem Skalenniveau dargestellt.

Weiters erfolgten *Dependenzanalysen* zur Untersuchung möglicher Zusammenhänge. Zusammenhänge zwischen ordinalen bzw. metrischen Variablen wurden mit dem Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman analysiert (Steiner & Benesch, 2021). Bei allen inferenzstatistischen Verfahren wurde ein *Signifikanzniveau* von $p = .05$ verwendet. Ein signifikanter Zusammenhang weist darauf hin, dass der beobachtete Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zufällig ist. Der *Korrelationskoeffizient* ρ gibt darüber hinaus Auskunft über Richtung und Stärke des Zusammenhangs. Die Signifikanz allein erlaubt jedoch keine Aussage über die praktische Relevanz, welche zusätzlich anhand der Höhe von ρ und des inhaltlichen Kontexts zu beurteilen ist. Zur Veranschaulichung zentraler Befunde kommen in den Ergebnisdarstellungen unter anderem Fehlerbalken zum Einsatz.

6.6 Ergebnisse

6.6.1 Hypothese 1

Je positiver die Einstellung von Kindergartenlehrpersonen zur Klassenwiederholung, desto öfter wird diese empfohlen.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde eine bivariate Spearman-Korrelationsanalyse durchgeführt. Die Einstellung gegenüber Klassenwiederholung wurde ordinal skaliert erfasst, wobei tiefere Werte eine positivere Haltung ausdrücken (1 = positiv, 2 = neutral, 3 = negativ). Da es um die Einstellung der Kindergartenlehrperson geht, wurden in dieser Analyse auch nur jene Datensätze verwendet.

Die Analyse ergab einen signifikanten negativen Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Klassenwiederholung und der Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen ($\rho = -0,382$, $p < 0,001$). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass je positiver die Einstellung, desto häufiger werden Klassenwiederholungen empfohlen. Die Hypothese wird somit empirisch bestätigt. Eine deskriptive Statistik zu den beiden Items findet sich im Anhang 6: Deskriptive Statistik zur Einstellung und Anzahl empfohlener Wiederholungen.

Eine weitere Möglichkeit, diese Tendenz zu verdeutlichen, bietet Abbildung 7. Sie zeigt den Zusammenhang zwischen der persönlichen Einstellung zu Klassenwiederholungen und der durchschnittlichen Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen in den letzten zwei Jahren. Auf der x-Achse sind die Einstellungsgruppen (positiv, neutral, negativ) dargestellt, auf der y-Achse die durchschnittliche Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen. Die Punkte repräsentieren die Mittelwerte, die vertikalen Linien zeigen die zugehörigen 95 %-Konfidenzintervalle.

Die Ergebnisse machen einen deutlichen Trend sichtbar: Kindergartenlehrpersonen mit positiver Einstellung zur Klassenwiederholung empfahlen im Durchschnitt 2,32 Wiederholungen ($n = 121$, $SD = 1,226$), jene mit neutraler Haltung 1,74 ($n = 87$, $SD = 1,094$) und Kindergartenlehrpersonen mit negativer Einstellung nur 0,25

Wiederholungen ($n = 176$, $SD = 0,577$). Die 95 %-Konfidenzintervalle überschneiden sich nicht, was auf statistisch signifikante Mittelwertunterschiede hindeutet.

Gemäss der Heuristik von Cumming und Finch (2005) kann bei nicht überlappenden 95 %-Konfidenzintervallen von einem signifikanten Unterschied auf dem 5 %-Niveau ausgegangen werden. Dies bestätigt die Hypothese, dass eine positivere Einstellung mit einer höheren Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen einhergeht.

Abbildung 7: Fehlerbalken Einstellung zu Anzahl empfohlener Klassenwiederholung (eigene Darstellung)

6.6.2 Hypothese 2

Lehrpersonen empfehlen eine Klassenwiederholung, wenn sie strukturelle Bedingungen als unveränderbar erleben.

Diese Hypothese wird anhand zweier Herangehensweisen untersucht. Einerseits werden systembezogene Einstellungen der Lehrpersonen betrachtet, indem Aussagen zu strukturellen Bedingungen zu einem Konstrukt zusammengefasst und in Zusammenhang mit der Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen gesetzt werden. Andererseits wird analysiert, wie der LP 21 als eine zentrale strukturelle Rahmenbedingung erlebt wird. Wie in Kapitel 3.1.3 gezeigt wurde, sieht der LP 21 vor, dass Kompetenzen erst bis Ende des Zyklus 1 erreicht sein müssen. Eine Klassenwiederholung im Kindergarten erscheint aus curricularer Sicht somit wenig begründet.

Auswertung Teil 1: Systemüberzeugungen

Abschnitt F enthielt verschiedene geschlossene Fragen, darunter auch fünf Aussagen zu strukturellen Rahmenbedingungen des Schulsystems, die auf einer Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 10 („stimme voll und ganz zu“) bewertet wurden. Aus diesen Items (vgl. Anhang 7: Reliabilitäts-Analyse) wurde ein Mittelwert gebildet, der als Indikator für eine kritische Haltung gegenüber dem System Schule interpretiert werden kann. Die interne Konsistenz der Skala ist mit Cronbachs Alpha = 0,802 als gut einzustufen.

Abbildung 8 zeigt den Zusammenhang zwischen der Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen in den letzten zwei Jahren (x-Achse) und der durchschnittlichen Zustimmung zu diesen systemkritischen Aussagen (y-Achse). Die dargestellten Punkte repräsentieren die Mittelwerte der Skala, die vertikalen Linien geben die zugehörigen 95 %-Konfidenzintervalle an. Die Abbildung lässt eine tendenziell steigende Zustimmung mit zunehmender

Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen erkennen – ein möglicher Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen kritischer Haltung und häufigeren Empfehlungen. Bei höheren Wiederholungszahlen (v. a. fünf und sechs Empfehlungen) fallen die Konfidenzintervalle jedoch sehr breit aus, was auf geringe Fallzahlen hinweist und eine verlässliche Interpretation erschwert.

Abbildung 8: Verteilung der kritischen Haltungen gegenüber strukturellen Rahmenbedingungen (eigene Darstellung)

Hinweis zur Skalierung: Einige 95 %-Konfidenzintervalle in der Abbildung reichen rechnerisch über den theoretischen Skalenbereich (1–10) hinaus – eine Folge kleiner Gruppen und hoher Streuung. Die tatsächlichen Antworten lagen jedoch vollständig innerhalb des vorgesehenen Bereichs.

Die dargestellte Tendenz entspricht einem signifikanten, jedoch schwachen positiven Zusammenhang in der Spearman-Korrelationsanalyse ($\rho = 0,152$; $p = 0,023$). Wird die Analyse auf Kindergartenlehrpersonen beschränkt (ohne SHP), zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang ($\rho = 0,137$; $p = 0,055$).

Auswertung Teil 2: Wahrnehmung des LP 21

Im zweiten Teil der Analyse wurde untersucht, inwiefern der LP 21 von den befragten Teilnehmenden als Argument gegen die Klassenwiederholung betrachtet wird. Konkret wurde die Aussage, *der LP 21 macht eine Klassenwiederholung weitgehend überflüssig, da das Kind genügend Zeit hat, Leistungsrückstände aufzuholen*, mit der Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen in Beziehung gesetzt. Die Zustimmung zur Aussage wurde wiederum auf einer Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 10 („stimme voll und ganz zu“) erhoben.

Die Analyse ergab einen signifikanten negativen Zusammenhang (Spearman-Rho = $-0,199$; $p = 0,002$). Das bedeutet: Je stärker die Teilnehmenden der Aussage zustimmen, desto seltener empfehlen sie eine Klassenwiederholung. Umgekehrt empfehlen Teilnehmende, die dem LP 21 in dieser Hinsicht kritisch gegenüberstehen, häufiger eine Wiederholung des Kindergartenjahres.

Abbildung 9 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen der Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen und der Zustimmung zur Aussage, *der LP 21 macht Repetition weitgehend überflüssig*. Dabei zeigt sich ein Trend: Teilnehmende, die keine Klassenwiederholung empfohlen haben, stimmen der Aussage im Durchschnitt am stärksten zu ($M = 6,28$; $SD = 3,595$). Mit zunehmender Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen sinkt die

Zustimmung tendenziell – bei einer empfohlenen Klassenwiederholung liegt der Mittelwert bei 3,64, bei zwei bei 3,99, bei drei bei 3,27 und bei vier bei 3,18. Der tiefste Zustimmungswert zeigt sich bei sechs empfohlenen Klassenwiederholungen mit einem Mittelwert von nur noch 2,00 (n = 6). Eine Ausnahme bildet die Gruppe mit fünf Empfehlungen (M = 4,00; n = 4), wobei hier aufgrund der geringen Fallzahl und der hohen Streuung (SD = 2,944) keine belastbare Aussage möglich ist.

Abbildung 9: Lehrplan 21 und empfohlene Klassenwiederholungen (eigene Darstellung)

Dieser Befund unterstützt Hypothese 2, wonach Klassenwiederholungsempfehlungen häufiger dann ausgesprochen werden, wenn strukturelle Rahmenbedingungen – hier konkret die Vorgaben des Lehrplans – als unzureichend erlebt werden oder, anders gesagt, wenn dem LP 21 wenig zugetraut wird. Ein Vergleich der Teilstichproben zeigt dabei keinen nennenswerten Unterschied: Sowohl mit ($\rho = -0,199$; $p = 0,002$) als auch ohne SHP ($\rho = -0,217$; $p = 0,001$) bleibt der negative Zusammenhang signifikant.

Obwohl auch der Geburtsmonat der Kinder – insbesondere im Hinblick auf den Einschulungstichtag – zu den strukturellen Rahmenbedingungen gezählt werden kann, wird dieser Aspekt im Rahmen der dritten Hypothese separat betrachtet. Dadurch soll herausgearbeitet werden, ob bestimmte Monate überproportional häufig mit einer Klassenwiederholung in Verbindung stehen und somit ein weiterer systemischer Einfluss sichtbar wird.

6.6.3 Hypothese 3

Unter den Kindern, die den Kindergarten wiederholen, sind Kinder mit Geburtsmonat Mai, Juni und Juli am häufigsten vertreten.

Zur Überprüfung der dritten Hypothese wurde aus dem Gesamtdatensatz ein Kinder-Datensatz gebildet, der alle Kinder umfasst, für die von den Teilnehmenden eine Wiederholung des Kindergartenjahres empfohlen wurde. Für diese Hypothese wurde die Variable „Geburtsmonat“ ausgewertet. Dabei wurden ausschliesslich korrekt eingeschulte Kinder berücksichtigt.

Insgesamt lagen für 595 Kinder gültige Angaben zum Geburtsmonat vor; bei 88 Fällen fehlten entsprechende Angaben. Die Analyse der Geburtsmonate jener Kinder, für die eine Wiederholung des Kindergartenjahres empfohlen wurde, zeigt eine auffällige Häufung in den Monaten Mai, Juni und Juli. Von den insgesamt 683 Kindern

mit einer Empfehlung zur Klassenwiederholung wurden 346 (entspricht 50,1 %) in diesen drei Monaten geboren. Diese Monate machen zwar nur ein Viertel des Kalenderjahres aus, stellen jedoch die Hälfte aller beobachteten Fälle dar. Werden die 88 Fälle mit fehlender Angabe des Geburtsmonats ausgeschlossen, erhöht sich der Anteil auf 58,1 % (vgl. Anhang 8: Geburtsmonat der Kinder mit einer Empfehlung zur Klassenwiederholung).

Abbildung 10 zeigt die prozentuale Verteilung der Wiederholungsempfehlungen in Abhängigkeit vom Geburtsmonat des Kindes, jeweils mit 95 %-Konfidenzintervallen. Während sich von August bis Februar ein allmählicher Anstieg abzeichnet, ist ab März ein deutlich erhöhter Anteil an Empfehlungen zu beobachten – insbesondere bei Kindern mit Geburtstermin im Juni oder Juli. Auch wenn sich aus den Konfidenzintervallen keine statistisch gesicherten Unterschiede zwischen den Monaten ableiten lassen – da Vergleichsdaten zur Gesamtanzahl der Kinder pro Monat fehlen –, zeigt sich im Sinne von Cumming und Finch (2005) dennoch eine klare Tendenz¹⁸: Kinder, die später im Schuljahr geboren wurden, erhalten häufiger eine Empfehlung zur Wiederholung des Kindergartens.

Abbildung 10: Balkendiagramm für Geburtsmonate mit 95 %-Konfidenzintervallen (eigene Darstellung)

6.7 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die erste Hypothese konnte empirisch gestützt werden. Je positiver die Haltung gegenüber Klassenwiederholungen, desto häufiger werden sie empfohlen. Die zweite Hypothese wurde durch zwei Analyseschritte überprüft:

- Erstens zeigte sich, dass Lehrpersonen, die das institutionelle System tendenziell kritisch sehen, eher dazu neigen, eine Klassenwiederholung zu empfehlen.
- Zweitens konnte aufgezeigt werden, dass Lehrpersonen, die den LP 21 als ausreichend für die individuelle Entwicklung betrachten, seltener eine Klassenwiederholung empfehlen.

Beide Teilanalysen stützen die Hypothese, dass Klassenwiederholungen häufiger dann empfohlen werden, wenn strukturelle Rahmenbedingungen als ungenügend oder nicht veränderbar erlebt werden.

¹⁸ Cumming und Finch (2005) zeigen, dass auch bei überlappenden 95 %-Konfidenzintervallen ein bedeutsamer Unterschied zwischen Gruppen bestehen kann – insbesondere wenn die Mittelwerte deutlich auseinanderliegen und die Überlappung weniger als etwa 50 % der durchschnittlichen Fehlermarge beträgt.

Auch die dritte Hypothese konnte gestützt werden. Es zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen Geburtsmonat und Klassenwiederholungsempfehlung.

7 Diskussion

Die vorliegende Arbeit hat die Entscheidung zur Klassenwiederholung im Kindergarten aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Aufbauend auf den theoretischen Überlegungen und der empirischen Auswertung sollen in diesem Kapitel zentrale Ergebnisse im Lichte der bestehenden Literatur sowie praktischer Implikationen diskutiert werden. Im Fokus steht dabei die Forschungsfrage:

Wie wirken subjektive Überzeugungen, diagnostische Einschätzungen und systemische Rahmenbedingungen zusammen, wenn Kindergartenlehrpersonen über eine Klassenwiederholung entscheiden?

Die Diskussion ist entlang der drei thematischen Schwerpunkte strukturiert – subjektive Überzeugungen, diagnostische Einschätzungen und systemische Rahmenbedingungen. In den jeweiligen Abschnitten werden sowohl zentrale empirische Befunde vertiefend analysiert als auch theoretisch eingeordnet und im Hinblick auf ihre pädagogische Relevanz reflektiert. Wo Hypothesen formuliert wurden – insbesondere zu subjektiven Überzeugungen und systemischen Rahmenbedingungen –, fließen deren Ergebnisse in die jeweilige Analyse ein. Abschliessend wird die Forschungsfrage in ihrer Gesamtheit beantwortet, bevor Implikationen für die Praxis zusammengefasst und Einschränkungen der Studie reflektiert werden.

7.1 Subjektive Überzeugungen im Entscheidungsprozess

Ein zentrales Element der Forschungsfrage betrifft die Rolle subjektiver Überzeugungen im Entscheidungsprozess zur Klassenwiederholung. Dieser Abschnitt beleuchtet, welche Einstellungen Lehrpersonen zur Klassenwiederholung im Kindergarten vertreten, wie diese mit dem pädagogischen Handeln und schulischen Kontextfaktoren zusammenhängen und welche Implikationen sich daraus für die Praxis ableiten lassen.

7.1.1 Analyse der Ergebnisse

Die Auswertung zu Hypothese 1 zeigt: Eine positive Einstellung der Lehrperson zur Klassenwiederholung geht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einher, dass Kinder den Kindergarten wiederholen. Daraus lässt sich ableiten, dass Lehrpersonen mit einer bejahenden Haltung gegenüber der Klassenwiederholung häufiger entsprechende Empfehlungen abgeben. Die Einstellung wirkt somit handlungsleitend – eine Funktion, die in Kapitel 4.1.1 als zentrales Merkmal pädagogischer Überzeugungen beschrieben wurde.

Im weiteren Verlauf der Analyse wurde untersucht, inwiefern die Einstellung mit anderen Variablen zusammenhängt – sowohl in Bezug auf personenbezogene Merkmale als auch auf das pädagogische Handeln. Es zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge mit demografischen Faktoren wie Alter, Berufserfahrung, Funktion (SHP oder LP), Klassengrösse oder Bezirkskategorie. Pädagogische Überzeugungen zur Klassenwiederholung entwickeln sich zumindest in der vorliegenden Stichprobe weitgehend unabhängig von strukturellen Rahmenbedingungen oder persönlichen Merkmalen.

Deutlich wird hingegen der Zusammenhang zur schulischen Umgebung. So besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Klassenwiederholung und der wahrgenommenen Einstellung der Schule gegenüber Klassenwiederholungen ($p = 0,226$, $p < 0,001$). Lehrpersonen mit positiver Einstellung arbeiten

möglicherweise häufiger in einem Umfeld, das Klassenwiederholung zulässt – ebenso denkbar ist, dass sich ihre Haltung im Austausch mit institutionellen Normen bildet oder verändert. Die Korrelation lässt sich daher eher als wechselseitiger Zusammenhang deuten: Die Einstellung ist nicht unabhängig vom schulischen Kontext, sondern steht in engem Zusammenspiel mit strukturellen und kulturellen Faktoren.

Auch in Bezug auf Stigmatisierung ($p = 0,235$, $p < 0,001$) und soziale Diskriminierung¹⁹ ($p = 0,185$, $p = 0,004$) zeigen sich signifikante Zusammenhänge. Zudem zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen positiver Einstellung zur Klassenwiederholung und deren Wahrnehmung als alltägliche Massnahme ($p = 0,276$, $p < 0,001$). Lehrpersonen mit entsprechender Haltung fordern zudem weniger die Reduktion der Wiederholungszahlen ($p = 0,334$, $p < 0,001$). Dies weist auf eine Normalisierung hin: Wer Klassenwiederholung als sinnvoll erachtet, sieht sie nicht als Ausnahme, sondern als legitime pädagogische Option (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Zusammenhang zwischen Einstellung, Forderung nach Reduktion und Wahrnehmung als Alltagsmassnahme (eigene Darstellung)

Darüber hinaus zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen der Einstellung der Teilnehmenden zur Klassenwiederholung und weiteren Überzeugungen, die sowohl auf praktische Überlegungen im pädagogischen Alltag als auch auf systemische Rahmenbedingungen verweisen.

Weitere signifikante Zusammenhänge zeigen sich auf verschiedene schulische und systemische Faktoren. So wird Klassenwiederholung von den Teilnehmenden mit positiver Einstellung häufiger als Möglichkeit gesehen, einer Überforderung beim Schuleintritt und der damit verbundenen sinkenden Motivation vorzubeugen ($p = -0,170$, $p = 0,007$) oder einen späteren IF²⁰-Status abzuwenden ($p = -0,235$, $p < 0,001$). Auch das Fehlen geeigneter Anschlussangebote steht mit der positiven Haltung zur Wiederholung im Zusammenhang ($p = -0,173$, $p = 0,007$). Repetierende Kinder werden zudem häufiger als leistungsstärker eingeschätzt ($p = -0,167$, $p = 0,008$) und ein drittes Kindergartenjahr beugt unter Umständen einer späteren Klassenwiederholung vor ($p = -0,430$, $p < 0,001$). Schliesslich wird ein Zusammenhang zur Einschulungspolitik deutlich: Der verschobene Stichtag für den Schuleintritt wird von befürwortenden Lehrpersonen häufiger als Ursache für Wiederholungen angegeben ($p = -0,161$, $p = 0,011$).

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass pädagogische Einstellungen nicht isoliert existieren, sondern eng mit Entscheidungspraktiken, institutionellen Gegebenheiten und subjektiven Überzeugungen verknüpft sind.

¹⁹ Gleichzeitig geben viele Teilnehmende an, Klassenwiederholung nicht mit negativen sozialen Folgen zu verbinden. So wählten 66,1 % der Befragten bei der Frage nach Stigmatisierung die Werte 1 oder 2, bei der Frage nach sozialer Diskriminierung sogar 76,9 %. Diese Einschätzungen zeigen, dass die Vorstellung, Klassenwiederholung gehe zwangsläufig mit sozialer Etikettierung einher, nicht nur von grundsätzlich positiv eingestellten Personen abgelehnt wird, sondern von einer Mehrheit der Teilnehmenden (vgl. Anhang 9: Stigmatisierung/soz. Diskriminierung).

²⁰ IF = integrative Förderung

7.1.2 Interpretation und Bezug zur Theorie

Die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Befunde sollen im Folgenden im Lichte theoretischer Konzepte sowie bestehender empirischer Studien interpretiert werden. Dabei stehen insbesondere das handlungsleitende Potenzial pädagogischer Überzeugungen sowie deren Kontextabhängigkeit im Fokus. Obgleich die Umfrage primär auf Einstellungen fokussierte, liegt die Annahme nahe, dass diesen tiefere Überzeugungen zugrunde liegen. Lehrpersonen empfehlen Klassenwiederholungen nicht zufällig, sondern auf Basis subjektiver Deutungsmuster über deren pädagogischen Nutzen.

Bless et al. (2004, S. 51), in Anlehnung an Orton (1996), beschreiben Überzeugungen als Brücke zwischen einem Ziel und einer Handlung: Ich möchte ein bestimmtes Problem lösen – ich bin überzeugt, dass eine bestimmte Massnahme hilfreich ist – deshalb wende ich sie an. Im Kontext der Klassenwiederholung bedeutet das: Wer Überforderung als Problem sieht und Klassenwiederholung für sinnvoll hält, wird sie mit höherer Wahrscheinlichkeit empfehlen. Diese Zusammenhänge werden in Abbildung 12 modellhaft dargestellt, wobei das in Kapitel 4.1.1 beschriebene Wirkverständnis pädagogischer Überzeugungen aufgegriffen wird: Überzeugungen dienen nicht nur der Einordnung pädagogischer Situationen, sondern übernehmen eine orientierende Funktion für konkretes Handeln. Sie verbinden subjektive Zielsetzungen mit bestimmten Handlungsoptionen und prägen damit unmittelbar Entscheidungsprozesse – etwa jene zur Klassenwiederholung.

Abbildung 12: Hypothetische Beziehungen zwischen den Lehrperson-Einstellungen und der Wahrscheinlichkeit einer Klassenwiederholung (eigene Darstellung in Anlehnung an Bless et al., 2004)

Eine Studie von Crahay, Issaieva und Monseur (2014) kommt zum überraschenden Schluss, dass Einstellungen zur Klassenwiederholung nur schwach oder gar nicht mit allgemeinen Überzeugungen über Lernen oder Intelligenz korrelieren. Dies weist auf ihre eigenständige, praxisnahe Dimension hin, die sich von grundsätzlichen pädagogischen Leitbildern abhebt. Gleichzeitig zeigen andere Studien – etwa Bless et al. (2004) – sowie die Befunde der vorliegenden Arbeit sehr wohl signifikante Zusammenhänge zwischen der Haltung zur Klassenwiederholung und konkreten Aspekten schulischer Praxis. Die Ergebnisse zeigen, dass Einstellungen zur Klassenwiederholung ein eigenes Denkmuster darstellen – unabhängig von allgemeinen pädagogischen Vorstellungen. Dennoch sind sie entscheidend dafür, wie in der Praxis über Klassenwiederholung entschieden wird.

Andere Studien, etwa jene von König, Darge und Schreiber (2012), zeigen, dass Haltungen zur Klassenwiederholung nicht folgenlos bleiben, sondern direkt mit der Unterrichtspraxis zusammenhängen: Lehrpersonen, die Klassenwiederholung ablehnen, setzen häufiger auf individualisierte Förderstrategien – während bei positiver Haltung zur Klassenwiederholung tendenziell weniger differenzierte Methoden zum Einsatz kommen. Die Überzeugung über die Nützlichkeit einer Massnahme scheint somit auch Einfluss darauf zu nehmen, ob überhaupt nach Alternativen gesucht wird.

Solche Überzeugungen sind in der Regel stabil, sie begleiten Lehrpersonen über längere Zeit und strukturieren deren Handeln. Doch sie sind nicht unveränderlich. Studien von Dohrmann (2021) sowie Kunter und Wilde (2023) machen deutlich, dass Überzeugungen durch intensive Auseinandersetzung mit neuen Informationen veränderbar sind – insbesondere dann, wenn diese mit hohem kognitivem Engagement verarbeitet werden. Reflexionsprozesse, kollegialer Austausch und Irritation im pädagogischen Alltag bilden hierfür zentrale Anlässe. Eine reflektierte Haltung wird damit zur Voraussetzung für professionelles Handeln. Jenni (2021, S. 3) betont im Zusammenhang mit dem Pygmalion-Effekt: „Sie [Fachleute] dürfen keine vorschnellen Schlussfolgerungen ziehen, sondern sollten sich selbstkritisch mit ihren Sichtweisen, Haltungen und Handlungsweisen auseinandersetzen“.

7.1.3 Bedeutung für die pädagogische Praxis

Individuelle Überzeugungen der Lehrpersonen beeinflussen Bildungswege und Chancengleichheit in erheblichem Masse. Besonders deutlich wird dies in der Aussage von Bless et al. (2004): „Der Umstand, bei welcher Lehrperson ein schwaches Kind zufällig die Klasse besucht, wird den Entscheid für oder gegen eine Repetition maßgeblich vorstrukturieren.“

Professionalisierung bedeutet nicht, Überzeugungen aufzugeben – an ihnen darf man durchaus festhalten (Orton, 1996). Es geht mehr darum, sich ihrer bewusst zu werden – in ihrer Herkunft, ihrer Wirkung und ihrem pädagogischen Anspruch. Es geht darum, subjektive Einflüsse auf Entscheidungen zu reflektieren und zu begründen. Orton (1996) betont, dass Überzeugungen nicht beliebig sein dürfen, sondern auf einem respektvollen Verständnis des lernenden Menschen basieren müssen. Nur so kann pädagogisches Handeln als verantwortbar, professionell und bildungswirksam gelten.

Erfahrung bildet dabei die Grundlage professioneller Urteilsbildung. Agostini, Bube, Meier und Ruin (2023) sehen sie als zentrale Bedingung für die Entwicklung pädagogischer Haltung. Veränderungen geschehen dabei selten durch Vorschriften, sondern durch Irritation, Selbstreflexion und Austausch. Peirce (zitiert nach Fischer, 1990) spricht in diesem Zusammenhang von „inquiry“, also forschendem Denken, das durch Zweifel angeregt wird. Chancengleichheit beginnt demnach nicht erst bei objektiven Strukturen, sondern auch bei der bewussten Wahrnehmung subjektiver Einflussfaktoren. Denn nur so lässt sich sicherstellen, dass alle Kinder – unabhängig davon, bei welcher Lehrperson sie unterrichtet werden – dieselben Chancen auf Förderung und faire Beurteilung erhalten.

Ein Beispiel für die praxisnahe Unterstützung stellt die Checkliste zur Repetition nach Müller (2018) dar (Abbildung 13). Sie ermöglicht eine strukturierte Auseinandersetzung mit eigenen Einschätzungen und kann eine reflektierte Entscheidungsfindung unterstützen.

Checkliste Repetition

Fokus eigene Einstellung und Überzeugungen

- Gehört die Massnahme «Repetition» zu meinem wichtigsten und häufig angewendeten Repertoire von Massnahmen bei SuS mit besonderen Bedürfnissen?
- Habe ich Alternativen (z.B. Unterstützungsmassnahmen im Rahmen der besonderen Förderung) zur Repetition gedanklich durchgespielt?
- Bin ich der Überzeugung, dass die Repetition die langfristige Schullaufbahn und spätere Berufsfindung des/der SuS positiv beeinflussen wird?
- Erachte ich das Repetitionsjahr als «Förderjahr» oder als «Jahr der Entlastung»?
- Bin ich mir bewusst, dass sich durch die Repetition der Spielraum für Zwischenschritte während der Berufsfindung einengt?
- Kenne ich die Meinung der beteiligten Lehr- und Fachpersonen (u.a. Schulische Heilpädagogin, Logopädin, Psychomotorik-Therapeutin, DAZ-Lehrperson, Schulsozialarbeit u.a. evtl. schulexterne Bezugspersonen des/der SuS). Haben wir Konsens?
- Habe ich, vor dem Antrag auf eine Repetition, eine Zweitmeinung im Lehrpersonenkollegium eingeholt?
- Weiss ich, was der/die SuS über das Wiederholen der Klasse denkt?

Abbildung 13: Checkliste zur Repetition (Müller, 2018)

Die Auseinandersetzung mit subjektiven Überzeugungen bildet somit eine zentrale Grundlage professionellen pädagogischen Handelns. Dabei darf nicht übersehen werden, dass sich diese subjektiven Einschätzungen auch in diagnostische Prozesse hinein fortsetzen (Burgener Woeffray, 1996).

7.2 Diagnostische Einschätzungen von Lehrpersonen

Diagnostische Einschätzungen gehören zum professionellen Handeln von Lehrpersonen und spielen eine zentrale Rolle, wenn es um pädagogische Entscheidungen geht – etwa bei einer Klassenwiederholung im Kindergarten. Sie dienen der Einschätzung kindlicher Entwicklung und helfen, Entscheidungsspielräume zu strukturieren oder zu begründen. Dabei handelt es sich nicht um einen neutralen Vorgang, sondern um einen pädagogisch geprägten Prozess, der von Erfahrung, Überzeugungen und institutionellen Rahmenbedingungen beeinflusst wird.

Dieses Kapitel analysiert, wie Kindergartenlehrpersonen diagnostische Verfahren in der Praxis einsetzen, welche Faktoren ihr Vorgehen prägen und welche Rolle diagnostische Einschätzungen im Zusammenspiel mit subjektiven Überzeugungen und systemischen Bedingungen für Entscheidungen zur Klassenwiederholung spielen.

7.2.1 Analyse der Ergebnisse

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung, welche der Tabelle 1 zu entnehmen sind, zeigen, dass ein Grossteil der Kindergartenlehrpersonen (ohne SHP; N = 244) auf eine breite Palette an diagnostischen Instrumenten zurückgreift – allen voran auf Beobachtungen im Unterricht (92,2 %), gefolgt vom SSG-Formular (77,5 %) und Beobachtungsbögen (67,2 %). Auch Schulreifetests werden von rund drei Vierteln der Befragten eingesetzt (72,5 %), wobei der Horgener Test am häufigsten genannt wird (66,4 %). Weitere genutzte Verfahren umfassen standardisierte fachspezifische Tests (v. a. in Mathematik und Sprache) sowie selbst entwickelte Beobachtungshilfen.

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Klassengrösse und dem Einsatz von Schulreifetests ($\rho = 0,131$; $p = 0,029$) legt nahe, dass bei grossen Klassen verstärkt auf formalisierte Verfahren zurückgegriffen wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass strukturierte Diagnostik bei hoher Kinderzahl eine entlastende oder absichernde Funktion übernimmt – etwa zur Objektivierung individueller Einschätzungen.

Tabelle 1: Eingesetzte diagnostische Verfahren

Verfahren	Anzahl der Nennungen
Einzelbeobachtungen	92,2 %
SSG-Formular	77,5 %
Schulreifetests	72,5 %
Beobachtungsbogen	67,2 %
Standardisierte (fachspezifische) Tests	31,1 %
Sonstiges (z. B. Elterngespräch)	12,3 %

Ebenso besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung zur Klassenwiederholung und der häufigeren Nutzung von Schulreifetests ($\rho = -0,185$; $p = 0,003$). Dies lässt sich dahingehend interpretieren, dass Lehrpersonen mit positiver Haltung zur Wiederholung eher diagnostische Verfahren heranziehen, um ihre Einschätzungen zu stützen oder zu legitimieren. Die Entscheidung für oder gegen eine Wiederholung wird somit nicht nur auf Basis diagnostischer Daten getroffen, sondern durch die Überzeugung beeinflusst, dass eine Wiederholung sinnvoll sei – was wiederum den Einsatz entsprechender Verfahren motivieren kann.

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Gemeindekategorie und der Inanspruchnahme solcher Fachabklärungen (logopädisch: $\rho = -0,120$; $p < 0,001$; psychomotorisch: $\rho = -0,218$; $p < 0,001$) legt nahe, dass systemische Rahmenbedingungen – etwa die Verfügbarkeit multiprofessioneller Netzwerke – eine wichtige Rolle spielen. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass in kleineren, ländlichen Gemeinden aufgrund überschaubarer Strukturen eine engere Zusammenarbeit mit Fachstellen besteht oder insgesamt mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Den Zusammenhang zwischen PMT/Logo-Abklärung und der Gemeindekategorie ist der Abbildung 14 zu entnehmen.

Abbildung 14: PMT/Logo-Abklärungen im Zusammenhang mit der Gemeindekategorie (eigene Darstellung)

Nahezu alle befragten Kindergartenlehrpersonen (94 %) geben an, ihre Beobachtungen systematisch zu dokumentieren – etwa über Plattformen wie Lehreroffice oder Pupil, Dossiers oder das SSG-Protokoll. Bemerkenswert ist dabei weniger die hohe Quote selbst, sondern eher, dass eine vollständige Abdeckung nicht erreicht ist – obwohl systematische Dokumentation als zentraler Bestandteil professioneller Diagnostik gilt. Diese Formen der Dokumentation strukturieren die Einschätzungen und unterstützen den Austausch mit Fachpersonen innerhalb des Kindergartenteams sowie mit externen Stellen.

Die Abbildung 15 zeigt, welche Fachpersonen von Kindergartenlehrpersonen in den Entscheidungsprozess zur Klassenwiederholung immer oder meistens einbezogen werden – unter der Voraussetzung, dass die jeweilige Fachperson das Kind kennt. Die Antwortmöglichkeiten reichten von „immer“ bis „nie“. Am häufigsten wird die/der SHP beigezogen: 91 % der Kindergartenlehrpersonen geben an, dies „immer“ zu tun, weitere 4 % „meistens“. Auch DaZ-Lehrpersonen werden mit insgesamt 82 % („immer“: 70 %, „meistens“: 12 %) oft einbezogen.

Etwas seltener erfolgt der Einbezug von LogopädInnen (69 % „immer“, 2 % „meistens“) sowie von PsychomotoriktherapeutInnen (56 % „immer“, 11 % „meistens“). Diese Ergebnisse zeigen, dass viele Lehrkräfte Fachpersonen aus dem schulischen Umfeld in die Entscheidungsfindung einbeziehen, sofern diese das Kind kennen. Gleichzeitig fällt auf, dass ein nicht unerheblicher Anteil angibt, einzelne Fachpersonen nur manchmal, selten oder nie zu konsultieren. Dies erstaunt insbesondere bei Fachpersonen, die im Schulalltag oft präsent sind und/oder das Kind kontinuierlich begleiten. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Häufigkeiten des Einbezugs findet sich im Anhang 10: Zusammenarbeit mit Fachpersonen.

Abbildung 15: Austausch mit Fachpersonen bei Entscheidungen zur Klassenwiederholung (eigene Darstellung)

Die eingesetzten Instrumente, insbesondere eigenentwickelte Verfahren, unterscheiden sich deutlich in ihrer wissenschaftlichen Fundierung, ihrer Aktualität und im Umfang der erfassten Entwicklungsbereiche. Besonders bei selbst erstellten Verfahren stellt sich die Frage, auf welchen Grundlagen sie beruhen, welche Kompetenzen sie tatsächlich abbilden – und inwieweit ihre Ergebnisse als reliabel und valide gelten können.

7.2.2 Interpretation und Bezug zur Theorie

Diagnostik im Kindergarten lässt sich nicht losgelöst von professionellen Überzeugungen und systemischen Kontexten betrachten. Zwar fordern theoretische Modelle – wie jenes von Lintorf et al. (2023) – eine möglichst objektive, valide und zuverlässige Diagnostik, doch die Praxis zeigt: Diagnostik im Frühbereich bewegt sich häufig im Spannungsfeld zwischen Systematik und Intuition. Gerade für überfachliche Merkmale wie Selbstregulation, Frustrationstoleranz oder sozial-emotionale Stabilität gibt es bislang kaum standardisierte Instrumente (Ulitzka, Daseking & Kerner Auch Koerner, 2022). Ob Lehrpersonen bei einer Verfügbarkeit solcher Tests auf diese zurückgreifen würden, bleibt dahingestellt, da Lehrpersonen allenfalls auch dann auf persönliche Einschätzungen und langjährige Berufserfahrung zurückgreifen würden.

Diese Befunde weisen auf ein zentrales Spannungsfeld hin: Einerseits besteht der Anspruch, auf wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen zurückzugreifen, andererseits zeigt sich in der Praxis ein hoher Einfluss subjektiver Faktoren. Diagnostik wird damit nicht nur zur Grundlage, sondern auch zur Projektionsfläche individueller Überzeugungen. Der signifikante Zusammenhang zwischen positiver Einstellung zur Klassenwiederholung und der häufigeren Nutzung von Schulreifetests kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Auswahl und die Interpretation diagnostischer Verfahren nicht unabhängig von persönlichen Haltungen erfolgen. Auch scheinbar objektive Instrumente wie Schulreifetests werden in einem pädagogischen Kontext eingesetzt – und dieser ist geprägt von Überzeugungen, Erfahrungen und Zielvorstellungen. Lehrpersonen nutzen diese

Verfahren möglicherweise gezielt, um bestehende Einschätzungen zu stützen oder Entscheidungssicherheit zu gewinnen – was nicht notwendigerweise auf methodische Neutralität, sondern auf einen selektiven Gebrauch diagnostischer Mittel hinweist.

Zugleich zeigt sich, dass Diagnostik im Kindergarten zumindest teilweise als kooperativer Prozess verstanden wird. Kindergartenlehrpersonen ziehen andere Fachpersonen hinzu, sofern diese das Kind kennen – besonders häufig SHP und DaZ-Lehrpersonen. Allerdings offenbaren die Daten auch, dass der Einbezug weiterer Fachpersonen wie LogopädInnen, PsychomotoriktherapeutInnen oder des/der StellenpartnerIn keineswegs selbstverständlich ist, sondern oft nur selektiv erfolgt. Warum bestimmte Fachpersonen seltener hinzugezogen werden, bleibt offen; möglich erscheint jedoch, dass Faktoren wie Ressourcenverfügbarkeit, institutionelle Rahmenbedingungen sowie subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen den Einbezug beeinflussen.

7.2.3 Bedeutung für die pädagogische Praxis

Die Ergebnisse zeigen: Diagnostik im Kindergarten ist kein standardisierter Vorgang, sondern ein pädagogischer Prozess, der von der jeweiligen Kindergartenlehrperson geprägt ist. Weil es keine Vorgaben bezüglich der Diagnostik gibt, variiert die diagnostische Praxis deutlich – je nach Überzeugung, Erfahrung und schulischem Umfeld. Kindergartenlehrpersonen stützen ihre Einschätzungen primär auf Beobachtungen, kollegialen Austausch, selbst kreierte Tests/Beobachtungsbögen und Erfahrungen – ergänzt durch Instrumente, deren Einsatz stark von subjektiven Haltungen und äusseren Rahmenbedingungen wie personellen Ressourcen, Infrastruktur und fachlicher Unterstützung beeinflusst wird.

Dabei zeigt sich, dass der Einbezug von Fachpersonen häufig selektiv erfolgt: Während SHP und DaZ-Lehrpersonen regelmässig beigezogen werden, bleiben andere Fachpersonen oft unberücksichtigt. Diagnostische Einschätzungen sind somit nicht nur Ausdruck individueller Überzeugungen, sondern werden auch durch strukturelle Rahmenbedingungen wie Verfügbarkeit von fachlicher Unterstützung und institutionellen Ressourcen geprägt.

Damit bleibt die Praxis hinter den Erwartungen an eine kooperative Förderkultur zurück: Gemäss Imlig et al. (2019) wird nicht nur eine abgestimmte Förderung, sondern auch ein professioneller Austausch zwischen Lehr- und Fachpersonen erwartet. Die Ergebnisse legen nahe, dass diese Form der Zusammenarbeit im Kindergarten bislang nicht durchgängig realisiert ist.

Die Vorstellung, Diagnostik führe automatisch zu objektiven Entscheidungen, greift daher zu kurz. Vielmehr ist sie Teil eines professionellen Aushandlungsprozesses, der sowohl von individuellen Bewertungen als auch von institutionellen Einflüssen geprägt ist.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Rolle diagnostische Verfahren tatsächlich in Entscheidungen zur Klassenwiederholung spielen – und welche sie spielen sollten. Ein zukunftsgerichtetes Verständnis von Diagnostik orientiert sich weniger an der Feststellung von Defiziten, sondern an der Begleitung individueller Lern- und Entwicklungsverläufe. Diagnostik sollte prozessorientiert verstanden werden: als Verlaufsdagnostik, die nicht selektiert, sondern begleitet; nicht begründet, warum ein Kind zurückgestellt wird, sondern aufzeigt, welche Unterstützung es benötigt. Gerade bei Entscheidungen über Klassenwiederholungen bedarf es daher eines reflektierten Umgangs mit diagnostischen Ergebnissen – als Grundlage für Gespräche über Förderbedarfe, Entwicklungschancen, Alternativen und den besten Weg für das Kind.

7.3 Systemische Rahmenbedingungen im Diskurs

Im Zusammenhang mit Entscheidungen zur Klassenwiederholung im Kindergarten sollen neben subjektiven Überzeugungen und diagnostischen Einschätzungen nun auch die systemischen Rahmenbedingungen in den Blick rücken. Diese betreffen strukturelle Gegebenheiten des Bildungssystems wie gesetzliche Vorgaben, curriculare Leitlinien oder schulorganisatorische Strukturen. Solche Rahmenbedingungen können den professionellen Handlungsspielraum von Lehrpersonen begrenzen, erweitern oder auf spezifische Entscheidungswege hin beeinflussen – sei es implizit oder explizit.

Die vorliegende Studie geht der Frage nach, inwiefern solche strukturellen Bedingungen mit Empfehlung zur Klassenwiederholung in Zusammenhang stehen. Dabei wird untersucht, wie kritisch sich Lehrpersonen gegenüber dem Schulsystem äussern, wie sie den LP 21 interpretieren und welche Rolle systemisch bedingte Merkmale wie das Geburtsdatum eines Kindes spielen. Die empirischen Ergebnisse deuten auf mögliche Zusammenhänge hin, die im Folgenden vertieft analysiert, theoriebezogen interpretiert und in Bezug auf ihre Bedeutung für die pädagogische Praxis diskutiert werden.

7.3.1 Analyse der Ergebnisse

Zwei Hypothesen (vgl. Kap. 6.6.2 und 6.6.3) untersuchten mögliche Zusammenhänge zwischen systemischen Rahmenbedingungen und der Empfehlung zur Klassenwiederholung. Die Ergebnisse zeigten, dass Lehrpersonen, die strukturelle Vorgaben wie den LP 21 als wenig zweckdienlich einschätzen oder dem Schulsystem insgesamt kritisch gegenüberstehen, tendenziell häufiger eine Wiederholung des Kindergartenjahres empfehlen. Zudem wurde bestätigt, dass Kinder mit Geburtsmonaten kurz vor dem Einschulungstichtag (Mai bis Juli) überproportional häufig von einer Klassenwiederholung betroffen sind.

Ergänzend zu diesen Hypothesen wurden aus Abschnitt E der Befragung jene Aussagen aufgelistet, die sich auf strukturelle Gegebenheiten beziehen und von der einzelnen Lehrperson nicht direkt beeinflussbar sind. Tabelle 2 listet diese Items auf. Für jede Aussage wurde erhoben, wie stark die Teilnehmenden ihr auf einer Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 10 („stimme voll und ganz zu“) zustimmen. Untersucht wurde jeweils der Zusammenhang mit der Einstellung gegenüber Klassenwiederholungen sowie der Anzahl tatsächlich empfohlener Klassenwiederholungen.

Mehrere Aussagen zeigen signifikante Korrelationen, wobei sie meist bereits bekannte Tendenzen bestätigen. Besonders hohe Zustimmungswerte (Med = 8) erhielten etwa folgende Aussagen:

- „Die Repetitionsquote würde sich verringern, würde sich die Unterrichtsform der 1. Klasse besser an die Bedürfnisse der Kinder anpassen.“ (M = 7,01)
- „Die Repetitionsquote würde sich verringern, würde sich das Schulsystem anpassen.“ (M = 7,26)

Diese hohe Zustimmung deutet auf ein wahrgenommenes strukturelles Missverhältnis zwischen Kindergarten und 1. Klasse hin. Auch wenn die direkten Zusammenhänge zur Anzahl empfohlener Klassenwiederholungen und den Einstellungen statistisch nicht signifikant sind, wird hier eine deutliche Kritik an den Rahmenbedingungen des Übergangs sichtbar.

Auch die Einschätzung, ob die Anforderungen in der 1. Klasse zu hoch seien, zeigt ein vielschichtiges Bild: Die Bewertungen verteilen sich nahezu gleichmässig über die ganze Skala von 1 bis 10. Rund 12 % der befragten Lehrpersonen stimmen der Aussage voll und ganz zu, während 16 % ihr überhaupt nicht zustimmen.

Tabelle 2: Aussagen, welche als unveränderbar angesehen werden

1 = stimme überhaupt nicht zu / 10 = stimme voll und ganz zu

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?	M	Med	SD	Anzahl Empfehlungen	Einstellung
Die Repetitionsquote würde sich verringern, würde sich die Unterrichtsform der 1. Klasse besser an die Bedürfnisse der Kinder anpassen.	7,01	8	2,830	$\rho = 0,038$ $\rho = 0,552$	$\rho = 0,029$ $\rho = 0,646$
Die Anforderungen in der 1. Klasse sind gestiegen und immer weniger Kinder können diese beim Übertritt erfüllen.	5,27	5	3,050	$\rho = 0,152^*$ $\rho = 0,015$	$\rho = -0,046$ $\rho = 0,468$
Die Repetitionsquote würde sich verringern, würden sich die Lehrmittel der 1. Klasse besser an die Bedürfnisse der Kinder anpassen.	5,97	6	2,982	$\rho = 0,098$ $\rho = 0,134$	$\rho = -0,022$ $\rho = 0,737$
Die Repetition ergibt spätestens seit der Einführung des LP 21 keinen Sinn mehr, da das Kind noch genügend Zeit hat, Leistungsrückstände (z. B. Mathematik) aufzuholen.	3,92	3	2,982	$\rho = -0,199^{**}$ $\rho = 0,002$	$\rho = 0,366^{**}$ $\rho < 0,001$
Dadurch, dass gewisse Kinder repetieren, können homogenere (einheitlichere) 1. Klassen gebildet werden.	3,53	3	2,701	$\rho = 0,081$ $\rho = 0,201$	$\rho = -0,091$ $\rho = 0,151$
Die Repetitionsquote würde sich verringern, würde sich das Schulsystem anpassen.	7,26	8	2,895	$\rho = 0,077$ $\rho = 0,231$	$\rho = 0,081$ $\rho = 0,211$
Die Verschiebung des Einschulungstichtags ist der Grund für die Repetitionsquote von 5,6 %.	7,82	8	2,389	$\rho = 0,235^{**}$ $\rho < 0,001$	$\rho = -0,161^*$ $\rho = 0,011$
Wenn das passende Anschluss-Setting (bspw. Sprachheilschule, Sonderschule) fehlt, macht eine Repetition am meisten Sinn.	4,50	4	2,998	$\rho = 0,119$ $\rho = 0,064$	$\rho = -0,173^{**}$ $\rho = 0,007$

**. Die Korrelation ist auf dem 0.01 Niveau signifikant (zweiseitig)

*. Die Korrelation ist auf dem 0.05 Niveau signifikant (zweiseitig)

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass systemische Rahmenbedingungen in unterschiedlicher Weise mit der Empfehlung zur Klassenwiederholung zusammenhängen. Insbesondere strukturelle Vorgaben wie der LP 21 oder das Einschulungsalter scheinen dann besonders wirksam zu werden, wenn sie von Lehrpersonen als wenig unterstützend oder kaum veränderbar erlebt werden. Zugleich wird deutlich, dass es nicht allein um objektive Strukturen geht, sondern auch um deren subjektive Wahrnehmung

Im folgenden Abschnitt werden diese Zusammenhänge theoriegeleitet eingeordnet und im Kontext bestehender Forschungsliteratur diskutiert.

7.3.2 Interpretation und Bezug zur Theorie

Die Ergebnisse legen nahe, dass strukturelle Rahmenbedingungen insbesondere dann Einfluss auf Klassenwiederholungsempfehlungen nehmen, wenn sie von Lehrpersonen als unveränderbar oder wenig hilfreich erlebt werden. Diese Deutung lässt sich mit theoretischen Modellen untermauern, die das Zusammenspiel zwischen institutionellen Strukturen und professionellem Handeln in den Blick nehmen.

Ein anschlussfähiger Bezugsrahmen bietet das ökologische Modell nach Bronfenbrenner, das bereits in Kapitel 4.3 erläutert wurde. In diesem Modell wird pädagogisches Handeln nicht isoliert, sondern als Ergebnis von Wechselwirkungen mit verschiedenen Systemebenen betrachtet. Die schulische Struktur – etwa Übergänge,

curriculare Vorgaben oder Einschulungstichtag – ist dem *Makrosystem* bzw. *Exosystem* zuzuordnen. Diese Rahmenbedingungen wirken indirekt auf das Handeln von Lehrpersonen, indem sie institutionelle Leitplanken setzen, die nur begrenzt beeinflussbar sind.

In diesem Kontext erhält auch die sprachliche Konstruktion von Verantwortung Bedeutung: „Der Schüler bleibt sitzen, nicht: er wird sitzen gelassen“ (Fabian, 2020, S. 48). Diese Formulierung verlagert die Verantwortung sprachlich auf das Kind – und entlastet gleichzeitig das System. Die Daten der vorliegenden Untersuchung zeigen jedoch, dass häufig gerade systemische Vorgaben als hinderlich erlebt werden. Da diese Strukturen als stabil und kurzfristig kaum veränderbar gelten, richtet sich der pädagogische Fokus nicht selten auf das Kind – dort, wo noch unmittelbare Handlungsmöglichkeiten bestehen.

Auch die Ergebnisse zur dritten Hypothese – dem überproportional häufigen Auftreten von Klassenwiederholungsempfehlungen bei Kindern mit Geburt im Mai bis Juli²¹ – unterstreichen diese Dynamik: Die gesetzlich definierte Stichtagsregelung schafft eine formale Altersgrenze, die unabhängig von der individuellen Entwicklung des Kindes gesetzt wird. Die daraus resultierende strukturell bedingte Heterogenität kann zur Klassenwiederholung führen – nicht, weil das Kind nicht schulbereit wäre, sondern weil das System altersbedingte Unterschiede nicht ausreichend abfedert.

Kritisch zur zunehmenden Enge schulischer Erwartungen äussert sich auch Bless in einem Interview: „Offensichtlich wird die geforderte Norm immer enger, und immer weniger Kinder scheinen ihr genügen zu können“ (Nolan, 2023). Diese Aussage lässt sich durch die vorliegenden Daten nicht eindeutig bestätigen – jedoch weist die breite Streuung in der Bewertung schulischer Anforderungen auf eine erhebliche Heterogenität in der Wahrnehmung hin. Je nach schulischem Kontext, Standort und Erfahrungshorizont erleben Lehrpersonen dieselben Anforderungen entweder als zumutbar oder als überfordernd – mit entsprechend unterschiedlichen Konsequenzen für ihre Entscheidungsprozesse.

In diesem Zusammenhang liefern auch zwei qualitative Studien (Edelmann et al., 2018; Imlig et al., 2019) aus der Schweiz aufschlussreiche Hinweise: Lehrpersonen verweisen dort auf die im Durchschnitt jüngeren Kinder im heutigen Kindergarten und bemängeln, dass Lehrpersonen der 1. Klasse diesen Umstand noch zu wenig berücksichtigen würden. Während im Kindergarten eine Anpassung an veränderte Altersstrukturen stattgefunden habe, sei diese in der 1. Klasse nicht ausreichend vollzogen. Auch in der vorliegenden Studie zeigen mehrere Aussagen eine hohe Zustimmung zur Notwendigkeit, Unterrichtsform und Schulsystem besser an die kindlichen Bedürfnisse anzupassen – was eine ähnliche Richtung andeutet, obgleich kein signifikanter Zusammenhang mit Klassenwiederholungsempfehlungen nachgewiesen werden konnte.

7.3.3 Bedeutung für die pädagogische Praxis

Die Analyse der systemischen Rahmenbedingungen hat gezeigt, dass Klassenwiederholungsempfehlungen nicht isoliert als pädagogische Entscheidung betrachtet werden können, sondern stets im Kontext struktureller Gegebenheiten stehen. Insbesondere wenn Lehrpersonen curriculare oder organisatorische Vorgaben als unveränderlich erleben, rückt das Kind als Adressat pädagogischer Intervention in den Fokus – auch wenn der eigentliche Anpassungsbedarf auf Systemebene verortet werden müsste.

²¹ Die Zahl der Wiederholungsempfehlungen für Kinder mit Geburt im Mai bis Juli könnte in Wirklichkeit noch höher liegen, als es die Erhebung zeigt. Es ist zu vermuten, dass unter den zurückgestellten Kindern überdurchschnittlich viele aus diesen Geburtsmonaten stammen, wodurch sie dem Entscheidungsprozess zur Klassenwiederholung bereits vorgelagert entzogen wurden.

Für die Praxis bedeutet dies zunächst, dass Lehrpersonen unterstützt werden sollten, strukturelle Spannungsfelder bewusst zu reflektieren, ohne sich allein verantwortlich für deren Kompensation zu fühlen. Es braucht institutionelle Räume für Austausch über systemische Hürden – etwa durch schulübergreifende Intervision, kollegiale Fallbesprechungen oder gezielte Weiterbildungen.

Darüber hinaus verdeutlichen die Ergebnisse, dass insbesondere der Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse als neuralgischer Punkt erlebt wird. Dies betrifft sowohl die didaktische Passung als auch die Altersheterogenität der Kinder durch den Einschulungstichtag. Um präventiv zu handeln, sind mehrere Ansatzpunkte denkbar:

- Stärkere *Kooperation* zwischen Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen, um Erwartungen, Kompetenzen und Anschlussfähigkeit gemeinsam abzustimmen. Edelmann et al. (2018) weisen darauf hin, dass es professioneller Kooperationsformen bedarf. „Spätestens mit der Einführung des Lehrplans 21, der im Zyklus 1 Kinder von vier bis acht Jahren fasst, wird eine professionelle Zusammenarbeit unerlässlich sein. Dabei muss in erster Linie sichergestellt werden, dass anstelle von altersbezogenen Leistungsanforderungen die Kontinuität kindlicher Bildungsprozesse bei Übergängen fokussiert wird“ (Edelmann et al., 2018, S. 181).
- *Flexibilisierung des Schuleintritts* oder eine gezielte *Unterstützung* für „jüngere“ Kinder, z. B. durch mehr Ressourcen, erscheint aus pädagogischer Sicht sinnvoll. Niklas (2011) kritisiert eine starre Altersorientierung beim Einschulungszeitpunkt, während Ghosh und Kleine (2024) argumentieren, dass ein früher Schuleintritt besonders benachteiligten Kindern nützt. Gleichzeitig kann eine selektive Rückstellung bei privilegierten Familien soziale Ungleichheit verstärken.
- Pädagogisch legitimierte *Alternativen zur Klassenwiederholung*, etwa in Form von gezielter Förderung, Teamteaching oder adaptiven Lernarrangements in alters- und leistungsheterogenen Gruppen. Die häufig erwähnten erhöhten Anforderungen in der 1. Klasse müssen nicht zwingend zur Wiederholung führen – sie könnten auch durch differenzierten Unterricht und mehr Unterstützung aufgefangen werden.

Nicht zuletzt zeigt die Untersuchung, dass es neben strukturellen Anpassungen auch eine stärkere Bewusstseinsbildung für systemische Einflüsse braucht. Klassenwiederholung darf nicht zur pragmatischen Lösung werden, nur weil das System als nicht veränderbar gilt. Vielmehr ist auch die Bildungspolitik gefordert, Übergänge kindgerechter zu gestalten und Lehrpersonen in ihrer Handlungskompetenz zu stärken – im Sinne einer chancengerechten und entwicklungsorientierten Frühbildung.

7.4 Beantwortung der Forschungsfrage

Wie wirken subjektive Überzeugungen, diagnostische Einschätzungen und systemische Rahmenbedingungen zusammen, wenn Kindergartenlehrpersonen über eine Klassenwiederholung entscheiden?

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung zeigen, dass Entscheidungen über Klassenwiederholungen im Kindergarten nicht auf isolierten Faktoren beruhen, sondern aus einem komplexen Zusammenspiel individueller Überzeugungen, diagnostischer Einschätzungen und systemischer Rahmenbedingungen entstehen.

Ein zentraler Befund betrifft die Bedeutung subjektiver Überzeugungen. Lehrpersonen, die der Klassenwiederholung tendenziell positiv gegenüberstehen, empfehlen diese signifikant häufiger (vgl. Kap. 6.6.1). Die persönliche Haltung zur Klassenwiederholung zeigt sich damit als relevanter Einflussfaktor für das

Entscheidungsverhalten. Begriffe wie „reif/reifen“ (64-mal), „mehr Zeit“ (33-mal) oder „bereit sein“ (34-mal) in den offenen Antworten spiegeln entwicklungspsychologische Vorstellungen wider, wie sie etwa im Stufenmodell Piagets angelegt sind. Kindliche Schulbereitschaft wird damit vielfach auf individuelle Reifung reduziert, obwohl der Begriff in der Fachliteratur umfassender definiert ist.

Auch die diagnostischen Einschätzungen erwiesen sich als subjektiv geprägt. Zwar nutzen die meisten Lehrpersonen diagnostische Verfahren wie Beobachtungen, kollegiale Gespräche oder selbst entwickelte Einschätzungsbögen; standardisierte Instrumente kommen jedoch seltener zum Einsatz. Somit bleiben die Art der Durchführung und die Interpretation individuell unterschiedlich. Diagnostik erscheint somit weniger als objektive Messung, sondern als professionelles, kontextbezogenes und wertebasiertes Handeln (vgl. Kap. 4.1).

Ein besonders häufig genanntes Argument für Klassenwiederholungen ist die Überforderung: Der Begriff wurde 172-mal in den offenen Antworten erwähnt. Überforderung wird dabei meist auf kindliche Aspekte wie Konzentration, Selbstregulation und Belastbarkeit bezogen und dient als präventives Argument für eine Wiederholung. Dennoch bleibt der Begriff schwer objektivierbar und stark abhängig von individuellen Einschätzungen.

Schliesslich wirken auch systemische Rahmenbedingungen auf Entscheidungsprozesse ein. Institutionelle Vorgaben, schulinterne Abläufe und gesellschaftliche Erwartungen beeinflussen, wie Diagnostik angewendet und Überzeugungen interpretiert werden. Auch die Ergebnisse zum Einbezug von Fachpersonen zeigen, dass Diagnostik nicht nur individuell geprägt, sondern auch von strukturellen Faktoren abhängig ist: Der Austausch mit SHP oder DaZ-Lehrpersonen erfolgt regelmässig, während andere Fachpersonen nur selektiv beigezogen werden. Dies deutet darauf hin, dass Ressourcen, Verfügbarkeit und organisatorische Strukturen massgeblich bestimmen, wie umfassend diagnostische Einschätzungen erfolgen können.

Insgesamt wird deutlich, dass Entscheidungen zur Klassenwiederholung nicht nach einem festen Schema erfolgen. Wahrnehmung, Deutung und Handlung sind eng miteinander verknüpft; diagnostische Einschätzungen basieren auf subjektiven Überzeugungen, die ihrerseits oft implizit auf theoretischen Konzepten wie jenen von Piaget, Vygotsky oder Deci und Ryan beruhen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Entscheidungen über Klassenwiederholungen im Kindergarten nicht allein auf sachlich-diagnostischen Grundlagen beruhen, sondern massgeblich durch persönliche Haltungen, Deutungsprozesse und strukturelle Bedingungen beeinflusst sind. Die Entscheidung zur Klassenwiederholung ist ein pädagogischer Aushandlungsprozess, der verantwortliches Handeln bei fehlender vollständiger Vorhersehbarkeit erfordert.

Die Ergebnisse ermöglichen ein vertieftes Verständnis pädagogischer Entscheidungsprozesse, müssen jedoch im Lichte methodischer Einschränkungen betrachtet werden. Im Anschluss werden daher zentrale Limitationen der Studie aufgezeigt.

7.5 Einschränkungen der Studie

Bei der Auswertung traten einige Herausforderungen auf. Ein zentrales methodisches Defizit des Datensatzes besteht darin, dass ausschliesslich Kinder erfasst wurden, für die eine Empfehlung zur Klassenwiederholung ausgesprochen wurde. Damit fehlt eine Vergleichsgruppe von Kindern ohne eine solche Empfehlung – eine Voraussetzung, die für differenzierte statistische Analysen wichtig gewesen wäre. Diese Einschränkung kann als konzeptionelle Schwäche der Erhebung gewertet werden.

Eine weitere Limitation ist, dass das Alter und die Berufserfahrung in Blöcken und folglich in nicht kontinuierlichen Variablen erfasst wurden. Diese Kategorisierung führt zu einem Informationsverlust und schwächt potenzielle Zusammenhänge ab. Bei einer erneuten Umfrage müsste darauf geachtet werden.

Im Zuge der Datenbereinigung des Kinder-Datensatzes wurden vereinzelt Inkonsistenzen festgestellt. So gab beispielsweise eine Lehrperson zwei Klassenwiederholungsempfehlungen an, lieferte jedoch nur Angaben zu einem Kind. Umgekehrt berichtete eine andere Lehrperson von vier Empfehlungen, während im Datensatz sechs Kinder erfasst waren. Da die Angaben retrospektiv erfolgten, ist anzunehmen, dass sich die Lehrpersonen nicht in allen Fällen an alle relevanten Informationen der Kinder erinnerten, weshalb einzelne Angaben fehlten. Gleichzeitig wurde davon ausgegangen, dass sämtliche übermittelten Kinderdaten denkbare relevante Informationen enthalten. Um den potenziellen Informationsgehalt dieser Angaben nicht zu verlieren, wurde auf eine weitere Bereinigung des Datensatzes verzichtet.

Verzerrungen zeigten sich insbesondere in Abschnitt D, in dem die Teilnehmenden die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholungsempfehlung in Bezug auf einzelne fachliche und überfachliche Kompetenzen einschätzen sollten. Rückmeldungen im Kommentarfeld am Ende der Umfrage wiesen darauf hin, dass ein einzelnes Merkmal aus Sicht der Lehrpersonen nicht ausreicht, um eine Wiederholung zu begründen. Einige Befragte gaben an, dass sie die geforderten Einschätzungen nicht im Sinne einer tatsächlichen Wahrscheinlichkeit abgeben konnten, da solche Entscheidungen immer im Zusammenspiel mehrerer Faktoren getroffen würden. Stattdessen setzten sie die Kreuzchen teilweise systematisch, aber nicht in Übereinstimmung mit der Intention der Frage. Dies deutet darauf hin, dass die Fragestellung nicht optimal formuliert war. Auch der Begriff „Wahrscheinlichkeit“ würde im Nachgang differenzierter oder präziser gewählt werden.

Die standardisierte Online-Erhebung sicherte eine grundsätzliche Objektivität der Datenerhebung (vgl. Kap. 6.2). Einschränkungen zeigen sich jedoch bei der Validität, da einzelne Fragen – insbesondere zur Wahrscheinlichkeit von Wiederholungsempfehlungen – zu offen formuliert waren und unterschiedliche Interpretationen zuließen. Auch die Reliabilität ist durch retrospektive Angaben begrenzt, die von Erinnerungslücken beeinflusst sein können. Die fehlende Vergleichsgruppe sowie Inkonsistenzen im Kinder-Datensatz stellen zusätzliche Limitationen dar. Insgesamt zeigen sich damit mehrere Schwächen, die bei künftigen Erhebungen stärker berücksichtigt werden sollten.

Vor dem Hintergrund dieser methodischen Limitationen ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für weiterführende Forschung, die im folgenden Abschnitt skizziert werden.

7.6 Weitere Forschungsarbeit

Die vorliegende Studie legt den Fokus auf subjektive Überzeugungen und diagnostische Praktiken von Kindergartenlehrpersonen im Kanton Zürich.

Ein lohnender Forschungsansatz liegt zum Beispiel im kantonalen Vergleich: Wie gestalten sich Entscheidungsprozesse in Kantonen mit anderen Stichtagsregelungen? Tritt dort dieselbe Problematik auf oder zeigt sich eine andere Dynamik? Solche Vergleiche könnten aufzeigen, inwiefern strukturelle Rahmenbedingungen wie der Einschulungstichtag zur Entstehung oder Minderung von Problemlagen beitragen.

Gerade im Kindergarten stellt sich zudem die Frage, welche Auswirkungen Klassenwiederholungen tatsächlich auf Kinder haben – emotional, sozial und im Hinblick auf ihre weitere Bildungslaufbahn. Qualitative

Forschungsmethoden könnten hier wertvolle Einblicke in die Perspektiven der betroffenen Kinder, ihrer Familien sowie der pädagogischen Fachpersonen ermöglichen.

Auch das Thema Rückstellung verdient vertiefte Aufmerksamkeit: Es sollte genauer untersucht werden, inwiefern Rückstellungen späteren Klassenwiederholungen vorbeugen – oder diese lediglich ersetzen. Insbesondere im Hinblick auf Chancengerechtigkeit erscheint es zentral, diesem frühen Punkt im Bildungsverlauf besondere Beachtung zu schenken. Rückstellungen werden oft weniger systemisch begründet, sondern gehen häufig auf Initiativen von Eltern zurück, die sich einen besseren Schulerfolg oder einen Schutz vor Überforderung erhoffen. Dadurch könnte sich eine neue Form von Bildungsungleichheit abzeichnen. Gleichzeitig könnte diese Entwicklung auch ein Ausdruck von Vorbehalten gegenüber bestehenden Stichtagsregelungen sein. In beiden Fällen vergrößert sich der relative Alterseffekt, während die Ressourcen im System meist konstant bleiben. Hier wäre ein politisches Handeln dringend angezeigt.

Nicht zuletzt stellt sich die Frage, wie verbindlich der Stichtag und die allgemeine Empfehlung, möglichst keine Klassenwiederholung durchzuführen, tatsächlich umgesetzt werden sollen. Wird die Wiederholungsquote auf der Kindergartenstufe letztlich stillschweigend akzeptiert, weil dieses Instrument im pädagogischen Alltag als pragmatischer Weg gilt, um Kinder zu „schützen“? Und ist sich die Bildungspolitik dieser gelebten Praxis bewusst? Solche Dynamiken zwischen offizieller Regelung und tatsächlicher Umsetzung verdienen vertiefte wissenschaftliche Untersuchung.

Abschliessend sollen die zentralen Erkenntnisse dieser Arbeit nochmals gebündelt dargestellt und in ihrer Bedeutung für die pädagogische Praxis reflektiert werden. Die nachfolgende Schlussbetrachtung verknüpft die theoretischen, empirischen und praktischen Perspektiven zu einem Gesamtbild.

8 Schlussfolgerungen: Zentrale Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die Praxis

Die vorliegende Arbeit untersuchte, wie subjektive Überzeugungen, diagnostische Einschätzungen und systemische Rahmenbedingungen zusammenwirken, wenn Kindergartenlehrpersonen über eine Klassenwiederholung entscheiden. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Entscheidungen nicht auf isolierte Faktoren zurückzuführen sind, sondern aus einem komplexen pädagogischen Aushandlungsprozess hervorgehen – geprägt durch individuelle Haltungen, diagnostische Routinen und institutionelle Vorgaben. Dieses abschliessende Kapitel bündelt die wesentlichen Erkenntnisse im Hinblick auf die zentrale Forschungsfrage, reflektiert deren Zusammenspiel und formuliert übergeordnete Schlussfolgerungen, die sowohl für die pädagogische Praxis als auch für die weiterführende Forschung von Bedeutung sind.

Dabei wird deutlich: Pädagogisches Handeln in diesem Kontext lässt sich weder vollständig standardisieren noch objektivieren – es bleibt eingebettet in subjektive Deutungen, institutionelle Strukturen und professionelles Erfahrungswissen.

8.1 Überzeugungen als handlungsleitende Grundlage

Die vorliegende Studie belegt, dass die Haltung der Lehrpersonen zur Klassenwiederholung einen deutlichen Einfluss auf ihr Entscheidungsverhalten hat. Diese Überzeugungen wirken als Wahrnehmungsfilter – sie bestimmen, worauf geachtet wird, wie Verhalten interpretiert wird und welche Konsequenzen daraus gezogen werden.

Pädagogische Entscheidungen entstehen somit nicht losgelöst von subjektiven Einschätzungen, sondern sind durch diese mitgeprägt. Daraus ergibt sich ein klarer Handlungsauftrag: Überzeugungen müssen nicht nur bewusst sein, sondern auch professionell reflektiert werden – beispielsweise durch ständiges Hinterfragen des Tuns, etwa in schulischen Teams, durch Supervision, Intervention oder kontinuierliche Weiterbildung.

8.2 Diagnostik im Spannungsfeld zwischen Intuition und Struktur

Ein zentrales Ergebnis betrifft die Diagnostik: Sie wird im Kindergarten häufig informell und erfahrungsbasiert durch Beobachtungen, Gespräche und alltagsintegrierte Einschätzungen vorgenommen. Standardisierte Verfahren kommen zwar vereinzelt zum Einsatz, doch sie sind kein Garant für objektive Entscheidungen. Vielmehr zeigt sich, dass diagnostische Verfahren im pädagogischen Alltag stark von individuellen Deutungen sowie von strukturellen Rahmenbedingungen geprägt bleiben. Der selektive Einbezug von Fachpersonen verdeutlicht, dass Ressourcen, Verfügbarkeit und institutionelle Strukturen einen wesentlichen Einfluss auf die diagnostische Praxis haben.

Eine kindgerechte Diagnostik braucht daher nicht nur Werkzeuge, sondern vor allem eine Haltung, die sie als dialogischen und entwicklungsbegleitenden Prozess versteht – nicht als Legitimation für Massnahmen, sondern als Grundlage für gezielte Förderung.

8.3 Strukturelle Bedingungen als verdeckte Entscheidungsfaktoren

Auch wenn Klassenwiederholung formal als pädagogische Entscheidung gilt, zeigen sich deutliche systemische Einflüsse. So spielt der gesetzliche Einschulungstichtag eine zentrale Rolle, ebenso wie die wahrgenommenen Anforderungen der ersten Klasse. Besonders die Unterrichtsform und die Haltung der dort unterrichtenden Lehrpersonen wurden als mitentscheidend benannt. Diese Beobachtung verweist auf eine entscheidende systemische Schwäche: Wenn Kinder nicht in ein System passen, das für Heterogenität nur begrenzt offen ist, erscheint Klassenwiederholung oft als einzig gangbare Lösung. Der Fokus verschiebt sich dadurch vom Bedarf des Kindes hin zur Passfähigkeit ins System.

8.4 Fazit

Die Entscheidung zur Klassenwiederholung ist selten Ausdruck einer klaren pädagogischen Überzeugung, sondern häufig ein Kompromiss. Sie entsteht an der Schnittstelle zwischen Anspruch und Wirklichkeit – zwischen dem Bedürfnis nach individueller Förderung und den Begrenzungen des Systems. Das oft zitierte Bild vom Gras, das nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, bringt dieses Spannungsfeld auf den Punkt. Entwicklung braucht Zeit – aber auch Umgebungen, die Zeit zulassen. Zudem benötigt es Strukturen, die Vielfalt nicht nur aushalten, sondern gezielt fördern.

Wenn Klassenwiederholung als Lösung identifiziert wird, weil das System keine alternativen Wege bereithält, dann darf nicht nur der Entscheidungsprozess, sondern muss auch das System selbst zur Diskussion gestellt werden. Es stellt sich die Frage, ob die bestehenden schulischen Strukturen den unterschiedlichen Entwicklungspfaden von Kindern überhaupt gerecht werden können – oder ob die strukturellen Gegebenheiten durch ihre engen Passungserwartungen Klassenwiederholungen erst notwendig machen.

Nicht zuletzt zeigt sich: Eine nachhaltige Praxis der Klassenwiederholung braucht beides – strukturelle Reformen und individuelle Bereitschaft zur Reflexion. Nur im Zusammenspiel entsteht ein pädagogisches Handeln, das der Vielfalt kindlicher Entwicklung gerecht wird – unabhängig von Biografie, Geburtsdatum oder Schulort.

9 Persönliche Reflexion

Die grosse Teilnahme an der Umfrage hat mich sehr gefreut. Sie zeigt das breite Interesse am Thema und verdeutlicht, dass Klassenwiederholung im Kindergarten viele Lehrpersonen beschäftigt. Die Antworten zeigen, dass sich zahlreiche Lehrpersonen intensiv mit den gestellten Fragen auseinandergesetzt haben. Besonders die offenen Rückmeldungen und die Gedanken zu möglichen Auswirkungen eines (zu) frühen Schuleintritts – was immer „zu früh“ auch bedeuten mag – ermöglichen vertiefte Einblicke. Ich bedaure, dass ich diese qualitative Dimension nur am Rande einbeziehen konnte. Sie hätte jedoch den Rahmen der Arbeit gesprengt.

Möglicherweise entspricht das Ergebnis dieser Arbeit nicht gänzlich dem, was sich manch eine Lehrperson persönlich erhofft hat. Mich hat die Auseinandersetzung jedoch enorm bereichert. Der Zweifel war der Ausgangspunkt. Etwas in meiner Praxis fühlte sich nicht stimmig an – und dieses Gefühl liess mich nicht mehr los. Wie Fischer (1990) beschreibt, können solche Irritationen zur Weiterentwicklung anregen. Bei mir war dies der Fall: Der Zweifel motivierte mich, genauer hinzuschauen, Fragen zu stellen und mein Wissen zu vertiefen.

Meine subjektiven Überzeugungen haben sich nur geringfügig verändert – aber ich habe viel Wissen dazugewonnen. Und ja, ich empfinde es nicht als richtig, wie es ist. Die bestehende Chancenungleichheit beschäftigt mich. Der relative Alterseffekt erscheint mir problematisch – durch Rückstellungen wird er zusätzlich verstärkt.

Die Klassenwiederholung auf der Kindergartenstufe empfinde ich nicht als generell falsch – sofern alle beteiligten Personen dies gemeinsam als sinnvolle Lösung erachten. Jeder Fall ist anders und schon kleine Details können darüber entscheiden, ob eine Klassenwiederholung als geglückt oder als misslungen wahrgenommen wird. Während meiner Ausbildung wurde das Beispiel des Mobiles genannt: Wird an einer Stelle etwas angehängt oder weggenommen, beginnt das ganze Mobile zu wackeln (vgl. Kap. 4.3.1). So kann es auch bei (k)einer Klassenwiederholung sein. Fakt ist: Alle am Entscheid beteiligten Personen möchten letztlich nur das Beste für das Kind.

Wenn ich es beeinflussen könnte, würde ich am System ansetzen: den Stichtag zurückverlegen, die Leistungsanforderungen reduzieren, das Spiel stärker fördern – damit Vielfalt nicht als Belastung, sondern als Bereicherung verstanden werden kann. Die Politik müsste hierfür Änderungen vornehmen. Bis es so weit ist, liegt es an den Lehrpersonen, den schulischen HeilpädagogInnen und allgemein an der Schule, das Beste aus der Situation zu machen – mit Freude, mit Herz und mit dem Wunsch, jedes Kind individuell zu begleiten und es ein Stück auf seinem Weg unterstützen zu können.

10 Literaturverzeichnis

- Agostini, E., Bube, A., Meier, S. & Ruin, S. (2023). Erfahren, erfahrener, professionell ...? Diskurse und Forschungsdesiderata rund um Erfahrungsorientierung im Bereich der Professionalisierung von Lehrpersonen. In E. Agostini, S. Meier, S. Ruin & A. Bube (Hrsg.), *Profession(alisierung) und Erfahrungsanspruch in der Lehrer:innenbildung* (S. 7–17). Weinheim: Beltz Juventa. Zugriff am 22.4.2025. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=29039
- Allen, C. S., Chen, Q., Willson, V. L. & Hughes, J. N. (2009). Quality of Research Design Moderates Effects of Grade Retention on Achievement: A Meta-Analytic, Multilevel Analysis. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 31(4), 480–499. <https://doi.org/10.3102/0162373709352239>
- Balestra, S., Eugster, B. & Liebert, H. (2020). Summer-born struggle: The effect of school starting age on health, education, and work. *Health Economics*, 29(5), 591–607. <https://doi.org/10.1002/hec.4005>
- Barnsley, R., Thompson, A. & Barnsley, P. (1985). Hockey Success and Birthdate: The Relative Age Effect. *The Canadian Association for Health, Physical, Education and Recreation*, 51, 23–28.
- Baumann, M., Bolz, T. & Albers. (2021). *Verstehende Diagnostik in der Pädagogik* (1. Auflage). Bad Langensalze: Beltz.
- Bedard, K. & Dhuey, E. (2006). The Persistence of Early Childhood Maturity: International Evidence of Long-Run Age Effects. *Quarterly Journal of Economics*, 121(4), 1437–1472. <https://doi.org/10.1162/qjec.121.4.1437>
- Beelmann, W. (2006). *Normative Übergänge im Kindesalter: Anpassungsprozesse beim Eintritt in den Kindergarten, in die Grundschule und in die weiterführende Schule* (Schriftenreihe Schriften zur Entwicklungspsychologie). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Bernardi, F. (2014). Compensatory Advantage as a Mechanism of Educational Inequality: A Regression Discontinuity Based on Month of Birth. *Sociology of Education*, 87(2), 74–88. <https://doi.org/10.1177/0038040714524258>
- BFS. (2021). *Übergänge und Verläufe in der obligatorischen Schule: Längsschnittanalysen im Bildungsbereich* (Statistik der Schweiz). (Bundesamt für Statistik, Hrsg.). Neuchâtel: BFS.
- BFS (Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2021). *Übergänge und Verläufe in der obligatorischen Schule: Längsschnittanalysen im Bildungsbereich* (Statistik der Schweiz 15, Bildung und Wissenschaft). Neuchâtel. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/uebertritt-verlaeufe-bildungsbereich/obligatorische-schule.assetdetail.16804389.html>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen - Einschulungsklasse*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2016). *Bildungsverläufe während der obligatorischen Schulzeit im Kanton Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017). Lehrplan Volksschule Kanton Zürich. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2021a). *Elterninformation zum Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2021b). *Kompetenzorientiert beurteilen*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2022). *Beurteilung und Schullaufbahnentscheide - Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen* (5. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (n. d.). Lehrplan Volksschule Kanton Zürich - Überblick. *Gliederung der Volksschule*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|101|5>
- Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). *Klassenwiederholung. Determinanten. Wirkungen und Konsequenzen*. Bern: Haupt Verlag.
- Boeger, A. (2022). *Entwicklungspsychologie: Von der Geburt bis zum hohen Alter: ein Lehrbuch für Bachelor-Studierende* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-040351-2>
- Bonus, T. (2011). Die Selbstbestimmungstheorie. In M. Schwaiger & A. Meyer (Hrsg.), *Theorien und Methoden der Betriebswirtschaft: Handbuch für Wissenschaftler und Studierende*. München: Franz Vahlen.
- Bronfenbrenner, U. (1989). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung - Natürliche und geplante Experimente*. (K. Lüscher, Hrsg.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH.
- Buch, S. & Sparfeldt, J. (2020). Diagnostik, Beurteilung und Förderung als Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (utb Professionsforschung). In C. Cramer, J. König, M. Rothland & S. Blömeke (Hrsg.), *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838554730>
- Bundesamt für Statistik. (2021). Nur wenige Wiederholungen auf Primarstufe, aber mit grossen regionalen Unterschieden. BFS. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/16804299>
- Bundschuh, K. & Winkler. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (9. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Burgener Woeffray, A. (1996). *Grundlagen der Schuleintrittsdiagnostik: Kritik traditioneller Verfahren und Entwurf eines umfassenden Konzepts* (Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete Beiheft zur Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete). Bern Stuttgart: Haupt.
- Cockcroft, K. (2002). Theories of cognitive development: Piaget, Vygotsky, and information-processing theory. *Development Psychology* (S. 432). UCT Press.
- Crahay, M., Issaieva, E. & Monseur, C. (2014). *Quand les enseignants cessent de croire aus vertus du redoublement*. Genf: Université de Genève, Faculté de psychologie et des Sciences de l'éducation.
- Cumming, G. & Finch, S. (2005). Inference by Eye: Confidence Intervals and How to Read Pictures of Data. *American Psychologist*, 60(2), 170–180. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.2.170>
- Daepfen, K. (2011). *L'expérience du redoublement. Enquête auprès d'une cohorte de jeunes concernés*. Lausanne: Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP).
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238. <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- D-EDK. (n. d.). Lehrplan 21. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch>
- Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern. (2015). Im Fokus: Klassenwiederholung. Verfügbar unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/syst_schulen/ss_schulsystem/fokus_klassenwiederholung.pdf?rev=ff67f8e028254c1a80e1e848bb6be0f8#:~:text=Eine%20Klassenwiederholung%20soll%20nur%20noch,Lernstand%20unterstützt%20und%20gefördert%20wird.
- Dohrmann, J. (2021). Überzeugungen von Lehrkräften. Ihre Bedeutung für das pädagogische Handeln und die Lernergebnisse in den Fächern Englisch und Mathematik. Waxmann. <https://doi.org/10.25656/01:22498>
- Dong, Y. (2010). Kept back to get ahead? Kindergarten retention and academic performance. *European Economic Review*, 54(2), 219–236. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2009.06.004>

- Dresel, M. & Lämmle, L. (2017). Motivation (Pädagogische Psychologie, Schulpädagogik). In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., akt. Aufl.). Paderborn: utb.
- Dubowy, M. & Hasselhorn, M. (2022). Schulbereitschaft - Perspektiven auf ein multidimensionales Konzept (Frühe Bildung). *Interdisziplinäre Zeitschrift für Forschung, Ausbildung und Praxis*, 11(4), 159–160.
- Edelmann, D., Wannack, E. & Schneider, H. (2018). Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Eine empirische Studie im Auftrag der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Pädagogische Hochschule Bern.
- Ehmke, T., Sälzer, C., Pietsch, M., Drechsel, B. & Müller, K. (2017). Kompetenzentwicklung im Schuljahr nach PISA 2012: Effekte von Klassenwiederholungen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 20(S2), 99–124. <https://doi.org/10.1007/s11618-017-0752-4>
- Eurydice. (2011). *Klassenwiederholung während der Pflichtschulzeit in Europa: Regelungen und Statistiken*. Brüssel: Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur.
- Fabian, P. (2020). *Leistungskonsolidierung, Leistungssteigerung – oder etwas ganz anderes? Die Effekte einer Klassenwiederholung auf die Leistungsentwicklung* (Empirische Erziehungswissenschaft). Münster New York: Waxmann.
- Figlio, D. & Özek, U. (2020). An extra year to learn English? Early grade retention and the human capital development of English learners. *Journal of Public Economics*, 186. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104184>
- Filipp, S.-H. (Hrsg.). (1995). *Kritische Lebensereignisse* (3. Auflage.). Weinheim: Beltz, PsychologieVerlagsUnion.
- Fischer, M. (1990). Wie sich Überzeugungen bilden. Erkenntnistheoretische und didaktische Anmerkungen im Anschluss an Ch. S. Peirce. *Zeitschrift für Entwicklungspädagogik*, 13(1), 30–34. <https://doi.org/10.25656/01:6456>
- Frick, J. (2003). Resilienz - Konsequenzen aus der Forschung für die Praxis, (9), 7–13.
- Frick, J. (2019). *Die Kraft der Ermutigung* (3. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85747-000>
- Fruehwirth, J. C., Navarro, S. & Takahashi, Y. (2016). How the Timing of Grade Retention Affects Outcomes: Identification and Estimation of Time-Varying Treatment Effects. *Journal of Labor Economics*, 34(4), 979–1021. <https://doi.org/10.1086/686262>
- Garne, J. (2024). Eltern lassen ihre Kinder später einschulen - ergibt das Sinn? *Tagesanzeiger*.
- Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (Hrsg.). (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition* (Tests und Trends in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03001-000>
- Gebhardt, M. (2023). *Pädagogische Diagnostik. Leistung, Kompetenz und Entwicklung messen, bewerten und für individuelle Förderung interpretieren*. Universität Regensburg. <https://doi.org/10.5283/EPUB.54073>
- Ghosh, S. & Kleine, L. (2024). School Entry-Age Effect on Student's Affective–Motivational Attitudes in German Elementary Schools. *Early Childhood Education Journal*, 53(4). <https://doi.org/10.1007/s10643-024-01647-3>
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gold, A., Duzy, D., Rauch, W. A. & Murcia, C. Q. (2012). Relatives Lebensalter und die Entwicklung schulischer Leistungen. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 2(3), 193–208. <https://doi.org/10.1007/s35834-012-0046-0>
- Goos, M., Van Damme, J., Onghena, P. & Petry, K. (2011). First-grade retention in Flanders: Useful or not? gehalten auf der Seminar at the Centre of Educational Science and Psychology, Universität Tübingen,

- Deutschland. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/341576677_First-grade_retention_in_Flanders_Useful_or_not
- Goos, M., Van Damme, J., Onghena, P., Petry, K. & De Bilde, J. (2013). First-grade retention in the Flemish educational context: Effects on children's academic growth, psychosocial growth, and school career throughout primary education. *Journal of School Psychology, 51*(3), 323–347.
<https://doi.org/10.1016/j.jsp.2013.03.002>
- Greene, J. P. & Winters, M. A. (2007). Revisiting Grade Retention: An Evaluation of Florida's Test-Based Promotion Policy. *Education Finance and Policy, 2*(4), 319–340. <https://doi.org/10.1162/edfp.2007.2.4.319>
- Griebel, W. & Niesel, R. (2020). *Übergänge verstehen und begleiten: Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern* (Frühe Kindheit Ausbildung & Studium) (6. Auflage.). Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Grund, A. & Steuer, G. (2024). *Motivation und Selbstregulation: theoretische Grundlagen und ihre Anwendung in Lernkontexten* (Psychologie für Lehramtsstudierende). Paderborn: UTB.
<https://doi.org/10.36198/9783838559759>
- Hattie, J. (2015). *Lernen sichtbar machen*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.) (3. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G. & Hagen, T. (2017). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten* (Fördern lernen) (2. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Schell, A. (2022). „Lubo aus dem All!“ - Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen (3., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hong, G. & Raudenbush, S. W. (2005). Effects of Kindergarten Retention Policy on Children's Cognitive Growth in Reading and Mathematics. *Educational Evaluation and Policy Analysis, 27*(3), 205–224.
<https://doi.org/10.3102/01623737027003205>
- Hong, G. & Yu, B. (2007). Early-Grade Retention and Children's Reading and Math Learning in Elementary Years. *Educational Evaluation and Policy Analysis, 29*(4), 239–261. <https://doi.org/10.3102/0162373707309073>
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (UTB) (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). München: UVK Verlag.
<https://doi.org/10.36198/9783838553030>
- Hwang, N. & Koedel, C. (2022). Holding Back to Move Forward: The Effects of Retention in the Third Grade on Student Outcomes. Annenberg Institute at Brown University. Zugriff am 6.10.2024. Verfügbar unter: <https://www.edworkingpapers.com/ai22-688>
- Hwang, S. H. J. & Cappella, E. (2018). Rethinking Early Elementary Grade Retention: Examining Long-Term Academic and Psychosocial Outcomes. *Journal of Research on Educational Effectiveness, 11*(4), 559–587.
<https://doi.org/10.1080/19345747.2018.1496500>
- Imlig, F., Bayard, S. & Mangold, M. (2019). *Situation des Kindergartens im Kanton Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion, Bildungsplanung. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem/studien-in-der-bildung.html#-775720724>
- Jenni, O. (2021). *Die Kindliche Entwicklung Verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg.
- Jimerson, S. R. (2001). Meta-analysis of Grade Retention Research: Implications for Practice in the 21st Century. *School Psychology Review, 30*(3), 420–437. <https://doi.org/10.1080/02796015.2001.12086124>

- Jimerson, S. R. & Brown, J. A. (2013). Grade Retention (Educational psychology handbook series). In E.M. Anderman & J. Hattie (Hrsg.), *International guide to student achievement* (S. 140–142). New York London: Routledge.
- Kammermeyer, G. (2024). Schulfähigkeit und Diagnostik im Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule. *Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik* (5. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 351–358). Bad Heilbrunn: UTB.
- Kanton Zürich. (2005). *Volksschulgesetz (VSG) des Kantons Zürich (412.100)*. Zürich: Kanton Zürich. Verfügbar unter: <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.100,07.02.2005,21.08.2006,126>
- Kanton Zürich. (2006). *Volksschulverordnung (VSV) des Kantons Zürich (412.101)*. Zürich: Kanton Zürich.
- Kanton Zürich. (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) (412.03)*. Zürich: Kanton Zürich. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_103-2007_07_11-2008_08_18-115.html
- Karweit, N. L. (1999). Grade Retention - Prevalence, Timing, and Effects. Center for Research on the Education of Students Placed At Risk (Crespar). Verfügbar unter: <https://eric.ed.gov/?id=ED430056>
- Kern, A. (1951). *Sitzenbleiberelend und Schulreife*. Freiburg: Herder.
- König, J., Darge, K. & Schreiber, M. (2012). Teachers' Beliefs about Retention: Effects on Teaching Quality. *Teachers' pedagogical beliefs: definition and operationalisation - connections to knowledge and performance - development and change* (S. 191–204). Münster: Waxmann.
- Krohne, J. A., Meier, U. & Tillmann, K.-J. (2004). Sitzenbleiben, Geschlecht und Migration - Klassenwiederholungen im Spiegel der PISA-Daten. *Zeitschrift für Pädagogik*, 50(3), 373–391. <https://doi.org/10.25656/01:4816>
- Kübler, M. & Rüdüsüli, C. (2020). Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen: Theorie - Empirie - Praxis* (1. Auflage). Bern: hep verlag.
- Kunter, M. & Wilde, A. (2023). Überzeugungen von Lehrer:innen (UTB Schulpädagogik). In M. Rothland (Hrsg.), *Beruf Lehrer:in: ein Studienbuch* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Münster New York: Waxmann. <https://doi.org/10.36198/9783838588216>
- Läge, Damian & McCombie, Guido. (2015). Berufsbezogene Lehrerüberzeugungen als pädagogisches Bezugssystem erfassen. Ein Vergleich von angehenden und berufstätigen Lehrpersonen der verschiedenen Schulstufen in der Schweiz. *Zeitschrift für Pädagogik*, 61(1), 118–143. BeltzJuventa. <https://doi.org/10.25656/01:15273>
- Lamote, C., Pinxten, M., Van Den Noortgate, W. & Van Damme, J. (2014). Is the cure worse than the disease? A longitudinal study on the effect of grade retention in secondary education on achievement and academic self-concept. *Educational Studies*, 40(5), 496–514. <https://doi.org/10.1080/03055698.2014.936828>
- Largo, R. H. & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre: wie Kinder besser lernen* (3. Auflage). München Zürich: Piper.
- Lincove, J. A. & Painter, G. (2006). Does the Age That Children Start Kindergarten Matter? Evidence of Long-Term Educational and Social Outcomes. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 28(2), 153–179. <https://doi.org/10.3102/01623737028002153>
- Lintorf, K., Behrmann, L. & van Ophuysen, S. (2023). Diagnostik im Lehrer:innenberuf (UTB Schulpädagogik). In M. Rothland (Hrsg.), *Beruf Lehrer:in: ein Studienbuch* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage., S. 214–231). Münster New York: Waxmann. <https://doi.org/10.36198/9783838588216>

- Luder, R. (2011). Förderplanung als interdisziplinäre und kooperative Aufgabe. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam Planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (S. 11–27). Zürich: Pestalozzianum.
- Marcenaro-Gutierrez, O. D. & Lopez-Agudo, L. A. (2021). Too Late or Too Soon for School? The Impact of School Entry Age. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 14(2), 309–352.
<https://doi.org/10.1080/19345747.2020.1849479>
- Marsh, H. W., Pekrun, R., Parker, P. D., Murayama, K., Guo, J., Dicke, T. et al. (2017). Long-term positive effects of repeating a year in school: Six-year longitudinal study of self-beliefs, anxiety, social relations, school grades, and test scores. *Journal of Educational Psychology*, 109(3), 425–438.
<https://doi.org/10.1037/edu0000144>
- Marsh, J. A., Gershwin, D., Kirby, S. N. & Xia, N. (2009). Retaining Students in Grade - Lessons Learned Regarding Policy Design and Implementation. RAND Corporation. Verfügbar unter:
https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR677.html
- Müller, P. (2018). Eine Klasse wiederholen - Wann ist eine Repetition in der Regelklasse sinnvoll? (Schulpsychologischer Dienst Kanton Zug, Hrsg.).
- Neuenschwander, M. P., Lanfranchi, A. & Ermert, C. (2008). Spannungsfeld Schule - Familie. Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF). <https://doi.org/10.5167/UZH-6186>
- NICHD Early Child Care Research Network. (2007). Age of Entry to Kindergarten and Children's Academic Achievement and Socioemotional Development. *Early Education and Development*, 18(2), 337–368.
<https://doi.org/10.1080/10409280701283460>
- Niklas, F. (2011). *Vorläuferfertigkeiten im Vorschulalter zur Vorhersage der Schulfähigkeit, späterer Rechenschwäche und Lese- und Rechtschreibschwäche: Diagnostik, Zusammenhänge und Entwicklung in Anbetracht der bevorstehenden Einschulung* (Schriften zur pädagogischen Psychologie). Hamburg: Kovač.
- Nolan, V. (2023). Wir haben das gesunde Mass verloren. *Fritz und Fränzi - Das Schweizer ElternMagazin*. Verfügbar unter: <https://www.fritzundfraenzi.ch/schule/wir-haben-das-gesunde-mass-verloren/>
- Orton, R. E. (1996). Teacher beliefs and student learning. *Philosophy of Education Archive*, 318–325.
- Özek, U. & Mariano, L. T. (2023). *Think again: Is grade retention bad for kids?* Washington D.C.: Thomas B. Fordham Institute. Verfügbar unter: <https://fordhaminstitute.org/national/research/think-again-grade-retention-bad>
- Palowski, M. (2016). *Der Diskurs des Versagens: Nichtversetzung und Klassenwiederholung in Wissenschaft und Medien* (Rekonstruktive Bildungsforschung). Wiesbaden: Springer VS.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02910-000>
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Auflage). Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02710-000>
- Pinquant, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie - Kindes- und Jugendalter* (Bachelorstudium Psychologie) (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Pipa, J. & Peixoto, F. (2022). One Step Back or One Step Forward? Effects of Grade Retention and School Retention Composition on Portuguese Students' Psychosocial Outcomes Using PISA 2018 Data. *Sustainability*, 14(24), 16573. <https://doi.org/10.3390/su142416573>

- Plehn, M. (2012). *Einschulung und Schulfähigkeit: die Einschulungsempfehlung von ErzieherInnen - Rekonstruktionen subjektiver Theorien über Schulfähigkeit* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Rathmann, K., Loter, K. & Vockert, T. (2020). Critical Events throughout the Educational Career: The Effect of Grade Retention and Repetition on School-Aged Children's Well-Being. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph17114012>
- Raufelder, D. (2018). *Grundlagen schulischer Motivation: Erkenntnisse aus Psychologie, Erziehungswissenschaft und Neurowissenschaften* (UTB Erziehungswissenschaft, Schulpädagogik). Opladen Toronto: Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.36198/9783838549613>
- Reicher-Prichegger, L. (2022). Jenseits der Schulreife? Die Idee der Schuleingangskonzeption vor dem Hintergrund epistemologischer Überzeugung und pädagogischer Orientierung (Frühe Bildung). *Interdisziplinäre Zeitschrift für Forschung, Ausbildung und Praxis*, 11(4), 161–167.
- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation* (Grundriss der Psychologie) (9., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the Classroom. *The Urban review*, 3 (1)(9), 16–20.
- Rothgang, G.-W. & Bach, J. (2021). *Entwicklungspsychologie* (Psychologie in der Sozialen Arbeit) (4. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-038363-0>
- Schmiedeler, S., Klauth, L., Segerer, R. & Schneider, W. (2015). Zusammenhang zwischen Einschulungsalter und Verhaltensauffälligkeiten. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, (64), 104–116.
- Schneeweis, N. & Zweimüller, M. (2014). Early Tracking and the Misfortune of Being Young. *The Scandinavian Journal of Economics*, 116(2), 394–428. <https://doi.org/10.1111/sjoe.12046>
- Schüpbach, M. (2015). Rückstellung vom Schulbesuch und Klassenwiederholungen: Mit dem Fokus auf der Chancengerechtigkeit. In A. Haenni Hoti (Hrsg.), *Equity - Diskriminierung und Chancengerechtigkeit im Bildungswesen*. Bern: Generalsekretariat EDK.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2010). Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007. EDK-CDIP. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/24711?ln=de>
- Shapiro, A. (2013). Over Diagnosed or Over Looked? The Effect of Age at Time of School Entry on Students Receiving Special Education Services. *Exceptional Children*, 89(2), 161–177. <https://doi.org/10.1177/00144029221108735>
- SKBF. (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023* ([Verschiedene Auflagen].). Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Spinath, B., Dickhäuser, O. & Schöne, C. (Hrsg.). (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion: Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Stamm, M. (2010a). Der Schuleintritt - Sieben wissenschaftliche Erkenntnisse für die bildungspolitische HarmoS-Diskussion.
- Stamm, M. (2010b). Wer hat, dem wird gegeben? Zur Problematik von Matthäuseffekten in Förderprogrammen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 32(3), 511–532. <https://doi.org/10.25656/01:8627>

- Stamm, M. (2013). Das Konzept der Schulfähigkeit - Analysen und Reflexion vor dem Hintergrund frühkindlicher Bildungsförderung (Springer VS Handbuch). In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (S. 273–284). Wiesbaden: Springer VS.
- Stamm, M. & Edelmann, D. (Hrsg.). (2013). *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19066-2>
- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (utb-studie-book) (6., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas. <https://doi.org/10.36198/9783838587882>
- Ulitzka, B., Daseking, M. & Kerner Auch Koerner, J. (2022). Diagnostik der Selbstregulation im Kita-Alter: Eine Übersicht. *Frühe Bildung*, 11(4), 168–185. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000584>
- UNESCO. (2012). ISCED 2011 International Standard Classification of Education. UNESCO Institute for Statistics. Verfügbar unter: <https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf>
- Van Aalst, D. A. E. & Van Tubergen, F. (2021). More popular because you're older? Relative age effect on popularity among adolescents in class. (M. Dawes, Hrsg.) *PLOS ONE*, 16(5), e0249336. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249336>
- Van Der Westhuizen, L., Niepel, C., Greiff, S., Fischbach, A. & Arens, A. K. (2023). The big-fish-little-pond effect on academic self-concept and interest in first- and third-grade students. *Learning and Instruction*, 87, 101802. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101802>
- Wu, W., West, S. G. & Hughes, J. N. (2010). Effect of grade retention in first grade on psychosocial outcomes. *Journal of Educational Psychology*, 102(1), 135–152. <https://doi.org/10.1037/a0016664>

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einbettung des Kindergartens aus Systemperspektive (Imlig et al., 2019). Wiedergabe mit Genehmigung.	9
Abbildung 2: Beitritte zum HarmoS-Konkordat (SKBF, 2023). Wiedergabe mit Genehmigung.....	13
Abbildung 3: Entwicklung der Repetitionsquote von 2001 bis 2014 nach Schuljahr (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 17).	16
Abbildung 4: Regulationsstufen und Integrationsprozess nach der Selbstbestimmungstheorie (Grund & Steuer, 2024, S. 82).....	36
Abbildung 5: Rückstellungen im Kanton Zürich zwischen 2011 und 2022 (Garne, 2024).	40
Abbildung 6: Deskriptive Analyse des Arbeitsorts der TeilnehmerInnen (eigene Darstellung).....	48
Abbildung 7: Fehlerbalken Einstellung zu Anzahl empfohlener Klassenwiederholung (eigene Darstellung)..	50
Abbildung 8: Verteilung der kritischen Haltungen gegenüber strukturellen Rahmenbedingungen (eigene Darstellung)	51
Abbildung 9: Lehrplan 21 und empfohlene Klassenwiederholungen (eigene Darstellung)	52
Abbildung 10: Balkendiagramm für Geburtsmonate mit 95 %-Konfidenzintervallen (eigene Darstellung)	53
Abbildung 11: Zusammenhang zwischen Einstellung, Forderung nach Reduktion und Wahrnehmung als Alltagsmassnahme (eigene Darstellung)	55
Abbildung 12: Hypothetische Beziehungen zwischen den Lehrperson-Einstellungen und der Wahrscheinlichkeit einer Klassenwiederholung (eigene Darstellung in Anlehnung an Bless et al., 2004).....	56
Abbildung 13: Checkliste zur Repetition (Müller, 2018).....	58
Abbildung 14: PMT/Logo-Abklärungen im Zusammenhang mit der Gemeindekategorie (eigene Darstellung)	59
Abbildung 15: Austausch mit Fachpersonen bei Entscheidungen zur Klassenwiederholung (eigene Darstellung)	60

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eingesetzte diagnostische Verfahren	59
Tabelle 2: Aussagen, welche als unveränderbar angesehen werden	63

13 Anhang

Anhang 1: Beispiel Lehrplan 21	82
Anhang 2: Kontaktaufnahme	83
Anhang 3: Fragebogen	84
Anhang 4: Beschreibung Stichprobe	100
Anhang 5: Deskriptive Statistik – Bezirke	101
Anhang 6: Deskriptive Statistik zur Einstellung und Anzahl empfohlener Wiederholungen	101
Anhang 7: Reliabilitäts-Analyse	102
Anhang 8: Geburtsmonat der Kinder mit einer Empfehlung zur Klassenwiederholung	102
Anhang 9: Stigmatisierung/soz. Diskriminierung	103
Anhang 10: Zusammenarbeit mit Fachpersonen	104

Anhang 1: Beispiel Lehrplan 21

(vgl. Kap. 3.1.3)

Kompetenzbereich		NMG.4	Phänomene der belebten und unbelebten Natur erforschen und erklären	
Kompetenz	5. Die Schülerinnen und Schüler können Erscheinungen auf der Erde und Bewegungen von Himmelskörpern wahrnehmen, beschreiben und erklären.		Querverweise 1/2 - Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten (5)	Querverweis
Erde und Universum Die Schülerinnen und Schüler ...				
Auftrag 1. Zyklus	NMG.4.5	1	<p>Beginn im Verlauf des 1. Zyklus</p> <p>a » können eigene Vorstellungen zu Himmel, Himmelskörpern und Weltall beschreiben und vergleichen.</p> <p>b » können Erscheinungen am Tag- und Nachthimmel beobachten, beschreiben, darstellen und erklären. <small>☞ Sonnenlauf, Mond, Sterne</small></p>	Grundanspruch
Auftrag 2. Zyklus		2	<p>c » können Fragen zur Erde als Planet und zu Himmelskörpern bearbeiten und klären, Informationen dazu erschliessen sowie Ergebnisse darstellen (z.B. zu Tag- und Nachtverteilungen an verschiedenen Orten auf der Erde, zu Phänomenen und Eigenschaften von ausgewählten Himmelskörpern und deren Bewegungen).</p> <p>d » können Beobachtungen zum Tag- und Nachthimmel über längere Zeit vornehmen und Ergebnisse dazu ordnen und strukturieren (z.B. Tag und Nacht, Jahreszeiten, Mondphasen, auffällige Sterne).</p>	Kompetenzstufe
Orientierungspunkt			<p>e » können Phänomene zu Erde, Mond, Planeten, Sonne und Sterne auf einfache Modelle übertragen und dabei Merkmale und Zusammenhänge zu Bewegungen sowie räumlichen und zeitlichen Situationen beschreiben, erklären und verknüpfen. <small>☞ Modelle: Bewegungen der Erde, Erde im Sonnensystem, Dimensionen des Universums</small></p>	Verbindliche Inhalte
Auftrag 3. Zyklus			<p>f » können zu ausgewählten Fragen zu Erde, Himmelskörpern und Universum Informationen erschliessen, Sachverhalte untersuchen sowie Erkenntnisse zusammenstellen, ordnen und darstellen (z.B. zu Galaxien, Sternen, Sternbildern, Planeten, Kometen, zu Raum und Zeit im Universum, zu bedeutenden Astronominnen und Astronomen).</p>	M1.3/1

Elemente des Kompetenzaufbaus des Lehrplans 21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017). Wiedergabe genehmigt.

Anhang 2: Kontaktaufnahme

(vgl. Kap. 6.4)

Liebe Frau/Lieber Herr XY

Ich befinde mich am Ende meiner Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin an der HfH und widme meine Masterarbeit dem Thema «**Klassenwiederholung auf der Kindergartenstufe**». Obwohl die gesetzlichen Vorgaben die Klassenwiederholung als Ausnahmefall vorsehen, liegt die Repetitionsquote im Kanton Zürich vergleichsweise hoch.

Diese Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Vorgaben und der Praxis finde ich äusserst spannend, und ich möchte verstehen, warum sie besteht.

Meine erstellte Umfrage bildet den Kern meiner Masterarbeit - ohne eine genügend hohe Rücklaufquote wird es schwierig, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

Daher wäre ich Ihnen **unglaublich dankbar**, wenn Sie diese E-Mail an alle Kindergartenlehrpersonen Ihrer Gemeinde/Ihrer Einheit weiterleiten könnten. Jede einzelne Teilnahme macht einen grossen Unterschied für meine Forschung!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Freundliche Grüsse,

Sarah Zwahlen

Liebe Kindergartenlehrperson

Im Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich die Klassenwiederholung im Kindergarten und die Gründe, aus denen wir – ich war lange Zeit als Kindergartenlehrperson tätig und arbeite weiterhin als schulische Heilpädagogin auf dieser Stufe – eine Klassenwiederholung empfehlen oder davon abraten.

Meine erarbeitete Umfrage ist der zentrale Bestandteil meiner Arbeit! Deshalb würde ich mich extrem freuen, wenn Sie mich dabei unterstützen, in dem Sie den Fragebogen ausfüllen.

Der **anonyme Online-Fragebogen** dauert **ca. 20 Minuten** und jede einzelne Teilnahme zählt!

Ich wäre Ihnen riesig dankbar, wenn Sie den Fragebogen **bis Montag, 10. März** ausfüllen – und falls möglich, die Umfrage auch mit weiteren KollegInnen aus dem Kanton Zürich teilen.

→ Hier geht's zum Fragebogen: <https://ls.hfh.ch/index.php/155564?lang=de>

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und die Zeit, die Sie sich dafür nehmen – das schätze ich sehr!

Liebe Grüsse,

Sarah Zwahlen

Repetition (Klassenwiederholung) auf der Kindergartenstufe

Willkommen zu meiner Befragung

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Befragung teilzunehmen. Diese anonyme Befragung richtet sich an **Kindergartenlehrpersonen aus dem Kanton Zürich** und untersucht, welche Faktoren die Entscheidung über eine Klassenrepetition im Kindergarten beeinflussen. Laut Gesetz sollte die Repetition eine Ausnahme sein, doch im Jahr 2017 besuchten laut Statistik 5.6% der Kinder den Kindergarten über drei Jahre. Dies zeigt eine Diskrepanz zwischen der Praxis und den gesetzlichen Vorgaben. In meiner Masterarbeit möchte ich dieser Diskrepanz näher auf den Grund gehen.

Die Befragung dauert etwa 20 Minuten.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

In dieser Umfrage sind 36 Fragen enthalten.

A.) Allgemeine Fragen

In welcher Funktion sind Sie tätig? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Kindergartenlehrperson
- Schulische/r Heilpädagogin/Heilpädagoge
- Andere

Bitte geben Sie Ihr Alter an *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- unter 25
- 25-35
- 36-45
- Über 45
- Keine Angaben

Wie viele Jahre Berufserfahrung besitzen Sie als Kindergartenlehrperson/SHP? *

(Sollten Sie sowohl als KG-LP, wie auch als SHP gearbeitet haben, dann zählen Sie die Jahre bitte zusammen.)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 1 bis 5 Jahre
- 6 bis 12 Jahre
- 12 bis 20 Jahre
- Mehr als 20 Jahre
- Keine Angaben

In welchem Bezirk sind Sie tätig? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Affoltern
- Andelfingen
- Bülach
- Dielsdorf
- Dietikon
- Hinwil
- Horgen
- Meilen
- Pfäffikon
- Uster
- Winterthur
- Zürich

Welche Gemeindekategorie beschreibt Ihren Arbeitsort? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Städtische Gemeinde
- Weder städtische noch ländliche Gemeinde
- Ländliche Gemeinde
- Keine Angaben

Wie gross war die durchschnittliche Klassengrösse in den letzten zwei Jahren? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Weniger als 16
- zwischen 17 und 19
- zwischen 20 und 23
- mehr als 23
- keine Angabe

Wie viele Rückstellungen von der Schulpflicht sind in den letzten zwei Jahren bewilligt worden? *

(Im Kanton Zürich ist ein Rückstellung von der Schulpflicht (Eintritt in den Kindergarten) im Einzelfall möglich; und zwar dann, wenn für ein Kind Schwierigkeiten zu erwarten sind, die auch mit sonderpädagogischen Massnahmen nicht zu bewältigen sind (aus Elterninformation zum Kindergarten, Kanton Zürich, Bildungsdirektion).)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Keine Angaben

Eine Rückstellung kann in Ausnahmefällen auch im Laufe des Schuljahres erfolgen (d.h. das Kind bricht den Kindergarten ab und wird im folgenden Schuljahr erneut eingeschult).

(Nachdem das Kind den Kindergarten begonnen hat, zeigt sich, dass es mit der Situation überfordert ist. Daher wird entschieden, den Kindergartenbesuch vorerst zu pausieren, damit das Kind im nächsten Schuljahr einen neuen Start wagen kann.)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

Sind an Ihrer Schule Repetitionen möglich? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Ja, mit guter Begründung immer
- Ja, aber nur in wirklichen Ausnahmefällen
- Eigentlich nie
- Nein, unmöglich
- Keine Angaben

Bei wie vielen Kindern **im laufenden Schuljahr** steht eine mögliche Repetition im Raum? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- keine Angaben

B.) Empfehlung Repetition

Bei den folgenden Fragen möchte ich mehr über jene Kinder erfahren, deren Eltern Sie eine Repetition des **1. oder 2. Kindergartens** empfohlen haben – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde.

Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? *

In den anschliessenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Keine Angaben

Hatte/n das Kind/die Kinder im Schuljahr vor der Empfehlung zur Repetition bereits sonderpädagogische Massnahmen?

Hier geht es um jene Kinder, bei welchen Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition empfohlen haben.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 Antwort war '1' oder '2' oder '3' oder '4' oder '5' oder '6' bei Frage '[G02Q09]' (Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? In den anschliessenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!)

	IF	ISR	DaZ	PMT	Logo
Kind 1	<input type="checkbox"/>				
Kind 2	<input type="checkbox"/>				
Kind 3	<input type="checkbox"/>				
Kind 4	<input type="checkbox"/>				
Kind 5	<input type="checkbox"/>				
Kind 6	<input type="checkbox"/>				

Welches ist der Geburtsmonat des Kindes / der Kinder?

Ich gehe davon aus, dass das Kind zum regulären Zeitpunkt eingeschult und nicht zurückgestellt wurde. Falls diess doch so ist, dann bitte ich Sie «keine Antwort» anzukreuzen.

Hier geht es um jene Kinder, bei welchen Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition empfohlen haben.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 Antwort war '1' oder '2' oder '3' oder '4' oder '5' oder '6' bei Frage '[G02Q09]' (Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? In den anschliessenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!)

	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli
Kind 1	<input type="checkbox"/>											
Kind 2	<input type="checkbox"/>											
Kind 3	<input type="checkbox"/>											
Kind 4	<input type="checkbox"/>											
Kind 5	<input type="checkbox"/>											
Kind 6	<input type="checkbox"/>											

Welche Nationalität/en besitzt das Kind/besitzen die Kinder?

Abkürzungen sind erlaubt

Hier geht es um jene Kinder, bei welchen Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition empfohlen haben.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 Antwort war '1' oder '2' oder '3' oder '4' oder '5' oder '6' bei Frage '[G02Q09]' (Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? In den anschliessenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!)

	Nationalität(en)
Kind 1	
Kind 2	
Kind 3	
Kind 4	
Kind 5	
Kind 6	

Welches Geschlecht hat das Kind / haben die Kinder?

Hier geht es um jene Kinder, bei welchen Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition empfohlen haben.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 Antwort war '1' oder '2' oder '3' oder '4' oder '5' oder '6' bei Frage '[G02Q09]' (Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? In den anschliessenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	weiblich	männlich
Kind 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie sieht die Unterstützungsmöglichkeit des Kindes / der Kinder zu Hause aus?

Hier geht es um jene Kinder, bei welchen Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition empfohlen haben.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war '1' oder '2' oder '3' oder '4' oder '5' oder '6' bei Frage '[G02Q09]' (Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? In den anschliessenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Wird nicht unterstützt	Kann kaum unterstützt werden	Wird unterstützt
Kind 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kind 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche Sprache/n spricht das Kind/sprechen die Kinder zu Hause?

Bitte schreiben Sie die Sprachen, welche das Kind Zuhause spricht auf. Gerne dürfen Sie Abkürzungen verwenden: Schweizerdeutsch = CH; Deutsch = D; Italienisch = Ital; Spanisch = Span; etc.

Hier geht es um jene Kinder, bei welchen Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition empfohlen haben.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war '1' oder '2' oder '3' oder '4' oder '5' oder '6' bei Frage '[G02Q09]' (Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? In den anschliessenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!)

	Sprache/n
Kind 1	
Kind 2	
Kind 3	
Kind 4	
Kind 5	
Kind 6	

Wird das Kind/werden die Kinder, nach einer Repetition vermehrt durch die/den SHP gefördert? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war '1' oder '2' oder '3' oder '4' oder '5' oder '6' bei Frage '[G02Q09]' (Bei wie vielen Kindern (insgesamt) haben Sie in den letzten zwei Jahren eine Repetition des 1. oder 2. Kindergartens empfohlen – unabhängig davon, ob die Empfehlung angenommen oder abgelehnt wurde? In den anschließenden Fragen wird es um diese Kinder gehen!)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

- Ja, alle repetierenden Kinder
- Nur Kinder, welche das 2. Kindergartenjahr repetieren
- Nur Kinder, welche das 1. Kindergartenjahr repetieren
- Manchmal
- Gleich wie alle anderen Kinder
- Keine Angaben

C.) Fragen zur Diagnostik

Gerne möchte ich hier mehr über allfällige standardisierte oder fachspezifische Tests erfahren, welche Sie oder eine andere Fachperson durchführen, um genauer über den (Entwicklungs-)Stand der Kinder Bescheid zu wissen.

Welche Personen ziehen Sie zur Entscheidungsfindung, ob eine Repetition angebracht ist, bei? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Immer, sofern die Person das Kind kennt	Meistens	Manchmal	Selten	nie
SHP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stellenpartnerin/ -partner	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Teamkollegin/ -kollege	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PMT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Logopädin/ Logopäde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DaZ-LP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? *

Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.

Bitte wählen Sie alle zutreffende Antworten aus:

- Schulreifetest
- Beobachtungsbogen
- Standardisierte (fachspezifische) Tests
- SSG-Formular
- Einzelne Beobachtungen
- Keine Angaben
- Sonstiges: _____

Schulreife-Tests

Welchen Schulreife-Test ziehen Sie bei?

*Es spielt dabei keine Rolle, ob der Test durch Sie selbst, eine Kollegin/Kollege oder einer weiteren Fachperson durchgeführt wurde. **

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Schulreifetest' bei Frage ' [G04Q19]' (Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen:

- Horgener Schulreifetest
- Selbstkreierter Test
- St. Galler B71
- Schlaudino-Schulreifetest
- KLIPP und KLAR Schulfähigkeitstest
- Bereit für die Schule?
- Keine Antwort
- Sonstiges: _____

Beobachtungsbogen

Welchen Beobachtungsbogen nutzen Sie?

*Es spielt dabei keine Rolle, ob der Test durch Sie selbst, eine Kollegin/Kollege oder einer weiteren Fachperson durchgeführt wurde. **

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Beobachtungsbogen' bei Frage ' [G04Q19]' (Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen:

- eigen erstellten Beobachtungsbogen
- Beobachtungsbogen einer Kollegin/eines Kollegen
- Offiziellen Beobachtungsbogen meiner Schule
- Beobachtungsbogen des SSGs
- Keine Angaben
- Sonstiges: _____

Mathematik

Welchen Test ziehen Sie im mathematischen Bereich hinzu?

*Es spielt dabei keine Rolle, ob der Test durch Sie selbst, eine Kollegin/Kollege oder einer weiteren Fachperson durchgeführt wurde. **

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Standardisierte (fachspezifische) Tests' bei Frage ' [G04Q19]' (Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen:

- MARKO-D
- MBKO
- TEDIMATH
- Keine Antwort
- Sonstiges: _____

Deutsch

Welchen Test ziehen Sie im Bereich Deutsch hinzu?

*Es spielt dabei keine Rolle, ob der Test durch Sie selbst, eine Kollegin/Kollege oder einer weiteren Fachperson durchgeführt wurde. **

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Standardisierte (fachspezifische) Tests' bei Frage ' [G04Q19]' (Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen:

- Tephobe
- Logopädische Reihenuntersuchung
- Keine Angaben
- Sonstiges: _____

Motorik

Welchen Test ziehen Sie im motorischen Bereich hinzu?

*Es spielt dabei keine Rolle, ob der Test durch Sie selbst, eine Kollegin/Kollege oder einer weiteren Fachperson durchgeführt wurde. **

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Standardisierte (fachspezifische) Tests' bei Frage ' [G04Q19]' (Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen:

- Neuromotorische Schulreife
- PMT Reihenabklärung
- Keine Angaben
- Sonstiges: _____

Sozial-emotionalen Bereich

Welche Tests ziehen Sie im sozial-emotionalen Bereich hinzu?

*Es spielt dabei keine Rolle, ob der Test durch Sie selbst, eine Kollegin/Kollege oder einer weiteren Fachperson durchgeführt wurde. **

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Standardisierte (fachspezifische) Tests' bei Frage ' [G04Q19]' (Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.)

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen:

- EMK 3-6
- SEED – Skala der Emotionalen Entwicklung
- Keine Angabe
- Sonstiges: _____

Wie und wo tragen Sie Beobachtungen zusammen?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 Antwort war 'Einzelne Beobachtungen' oder 'SSG-Formular' oder 'Beobachtungsbogen' bei Frage ' [G04Q19]' (Welche weiteren Hilfsmittel ziehen Sie für die Beurteilung hinzu? Es spielt keine Rolle, ob Sie die Tests durchführen oder eine andere Fachperson/Therapeut.)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

D.) Wahrscheinlichkeit der Repetition

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie sich für eine Repetition des 2. Kindergartenjahrs einsetzen, wenn ein Kind...

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5
viele Fehlstunden (z.B. durch Krankheit) hat	<input type="radio"/>				
gerne spielt	<input type="radio"/>				
Keine korrekten Sätze bilden kann	<input type="radio"/>				
sich nur über eine kurze Zeitspanne konzentrieren kann	<input type="radio"/>				
geringes Selbstvertrauen besitzt	<input type="radio"/>				
ungünstige Lernbedingungen im Elternhaus vorfindet	<input type="radio"/>				
noch ein Plüschtier für mehr Sicherheit benötigt	<input type="radio"/>				
wenig Interesse an Buchstaben und Zahlen zeigt	<input type="radio"/>				
Trennungsprobleme hat	<input type="radio"/>				
den Stift nicht richtig halten kann	<input type="radio"/>				
Klänge, Geräusche sowie Reime, Silben und einzelne Laute (z.B. Anlaute) nicht heraushören (phonologische Bewusstheit) kann					
sich nicht selbständig anziehen kann	<input type="radio"/>				
die Ziffern bis 10 nicht kennt	<input type="radio"/>				
mangelnde Sprachkenntnisse besitzt	<input type="radio"/>				
mehr Lernzeit benötigt	<input type="radio"/>				

5 = sehr wahrscheinlich
 1 = unwahrscheinlich

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie sich für eine Repetition des 2. Kindergartenjahrs einsetzen, wenn ein Kind...

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5
schlechtes Arbeitsverhalten zeigt	<input type="radio"/>				
sozial nicht integriert ist	<input type="radio"/>				
der Handlung einer einfachen Erzählung nicht folgen kann	<input type="radio"/>				
bis zu 20 Elemente nicht auszählen und im Zahlenraum bis 10 nicht von jeder möglichen Zahl aus vor- und rückwärts zählen kann	<input type="radio"/>				
Probleme mit der Feinmotorik hat	<input type="radio"/>				
nicht still sitzen kann	<input type="radio"/>				
sehr schüchtern ist	<input type="radio"/>				
häufig impulsiv reagiert	<input type="radio"/>				
mangelnde deutsche Sprachkenntnisse besitzt	<input type="radio"/>				
die Ziffern bis 10 nicht kennt	<input type="radio"/>				
Sich nicht an den Tagesablauf halten kann	<input type="radio"/>				

5 = sehr wahrscheinlich
1 = unwahrscheinlich

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie sich für eine Repetition des 2. Kindergartenjahrs einsetzen, wenn ein Kind...

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5
in eine ungünstige Zusammensetzung der 1. Klasse übertreten würde	<input type="radio"/>				
wenig Motivation für strukturierte Aktivitäten hat	<input type="radio"/>				
schnell aufgibt, wenn etwas nicht sofort klappt	<input type="radio"/>				
mit Veränderungen schlecht umgehen kann	<input type="radio"/>				
sich gerne und viel bewegt	<input type="radio"/>				
Schwierigkeiten hat, Anweisungen zu verstehen	<input type="radio"/>				
sich nicht aktiv am Unterricht beteiligt	<input type="radio"/>				
mehr Lernzeit benötigt	<input type="radio"/>				
sich nicht selbständig anziehen kann	<input type="radio"/>				
schnell überfordert ist	<input type="radio"/>				

5 = sehr wahrscheinlich
1 = unwahrscheinlich

E.) Diverse Aussagen

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

Überlegen Sie nicht zu lange, sondern antworten Sie intuitiv.

10 = stimme voll und ganz zu

1 = stimme nicht zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dadurch, dass gewisse Kinder repetieren, können homogenere (einheitlichere) 1. Klassen gebildet werden.	<input type="radio"/>									
Die Repetitionsquote würde sich verringern, würde sich die Unterrichtsform der 1. Klasse besser an die Bedürfnisse der Kinder anpassen.	<input type="radio"/>									
Die Anforderungen in der 1. Klasse sind gestiegen und immer weniger Kinder können diese beim Übertritt erfüllen.	<input type="radio"/>									
Die Verschiebung des Einschulungsstichtags ist der Grund für die Repetitionsquote von 5,6 %.	<input type="radio"/>									
Die Repetitionsquote ergibt spätestens seit der Einführung des LP 21 keinen Sinn mehr, da das Kind noch genügend Zeit hat Leistungsrückstände (z. B. in Mathe) aufzuholen.	<input type="radio"/>									
Jüngere Kinder sind benachteiligt	<input type="radio"/>									
Die Repetition kann Kinder vor einem IF-Status «versschonen»	<input type="radio"/>									
Es braucht gar keine Reduktion der Repetitionsquote.	<input type="radio"/>									
Die Repetition auf der Kindergartenstufe ist zu etwas Alltäglichem geworden und nichts Besonderes mehr.	<input type="radio"/>									
Wenn das passende Anschluss-Setting (Bsp. Sprachheilschule, Sonderschule) fehlt, macht eine Repetition am meisten Sinn.	<input type="radio"/>									

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

Überlegen Sie nicht zu lange, sondern antworten Sie intuitiv.

10 = stimme voll und ganz zu

1 = stimme nicht zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sollten die Kinder zu Beginn der 1. Klasse überfordert sein, dann wirkt sich dies langfristig auf die Motivation aus.	<input type="radio"/>									
Ältere Kinder haben einen Vorteil.	<input type="radio"/>									
Kinder, welche repetiert haben, haben einen Leistungsvorsprung gegenüber ihren MitschülerInnen.	<input type="radio"/>									
Kinder werden durch eine Repetition stigmatisiert.	<input type="radio"/>									
Die Repetitionsquote würde sich verringern, würden sich die Lehrmittel der 1. Klasse besser an die Bedürfnisse der Kinder anpassen.	<input type="radio"/>									
Es gibt Risikokinder, welche häufiger repetieren (Bsp. Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, Kinder mit weniger Unterstützung zu Hause).	<input type="radio"/>									
Ein drittes Kindergartenjahr kann helfen, Wiederholungen in späteren Klassen zu vermeiden.	<input type="radio"/>									
Kinder, die repetieren erfahren eine soziale Diskriminierung.	<input type="radio"/>									
Die Repetitionsquote im Kindergarten würde sich verringern, würde sich das Schulsystem anpassen.	<input type="radio"/>									

F.) Persönliche Ansichten

Was denken Sie, welches sind die Auswirkungen, wenn Kinder zu früh in die 1. Klasse übertreten? Nennen Sie mir, wenn möglich, drei Auswirkungen.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Mögliche Auswirkung 1

Mögliche Auswirkung 2

Mögliche Auswirkung 3

Gerne dürfen diese Antworten stichwortartig sein (z. B. Motivation ab)

Wie stehen Sie persönlich einer Repetition im Kindergarten gegenüber? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Positiv
- Neutral
- Negative
- Keine Angaben

Der renommierte Forscher John Hattie (2015) sagt zur Repetition:

«In Bezug auf die Nicht-Versetzung [Repetition] ist die einzig interessante Frage, warum eine solche Praxis angesichts vernichtender empirischer Belege immer noch angewandt wird.»

Was würden Sie ihm antworten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was möchten Sie mir für meine Arbeit noch mit auf den Weg geben?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen herzlichen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilgenommen haben! Ich freue mich darauf, die Ergebnisse mit Theorie und Praxis vergleichen zu können!

Anhang 4: Beschreibung Stichprobe

(vgl. Kap. 6.5.1)

	N	Anteil in %
<i>Funktion</i>		
LP	269	86,5
SHP	42	13,5
<i>Alter</i>		
unter 25	3	1,0
25–35	75	24,1
36–45	74	23,8
über 45	159	51,1
<i>Berufserfahrung</i>		
1 bis 5 Jahre	54	17,4
6 bis 12 Jahre	71	22,8
12 ²² bis 20 Jahre	74	23,8
mehr als 20 Jahre	158	36
<i>Gemeindekategorie</i>		
Städtische Gemeinde	98	32,2
Weder städtische noch ländliche Gemeinde	62	20,4
Ländliche Gemeinde	144	47,4
<i>Durchschnittliche Klassengrösse</i>		
weniger als 16	10	3,2
zwischen 17 und 19	88	28,4
zwischen 20 und 23	202	65,2
mehr als 23	10	3,2
<i>Sind Klassenwiederholung in der Schulgemeinde möglich</i>		
Ja, mit guter Begründung immer	208	68,6
Ja, aber nur in wirklichen Ausnahmefällen	93	30,7
Eigentlich nie	2	0,7

²² Hinweis: Bei der Kategorisierung der Berufserfahrung kann es zu Verzerrungen kommen, da Personen mit 12 Jahren Berufserfahrung sowohl die zweite als auch die dritte Kategorie hätten wählen können. Dieser Umstand dürfte jedoch keinen relevanten Einfluss auf die zentrale Fragestellung dieser Untersuchung haben.

Anhang 5: Deskriptive Statistik – Bezirke

(vgl. Kap. 6.5.1)

<i>Bezirk</i>	N	Anteil in %
Affoltern	16	5,4
Andelfingen	28	9,5
Bülach	35	11,8
Dielsdorf	20	6,8
Dietikon	22	7,4
Hinwil	35	11,8
Horgen	31	10,5
Meilen	17	5,7
Pfäffikon	11	3,7
Uster	17	5,7
Winterthur	49	16,6
Zürich	15	5,1
Gesamt	296	100
Fehlend	15	
Gesamt	311	
<i>Siedlungsstruktur des Arbeitsorts</i>	N	Anteil in %
Städtische Gemeinde	98	32,2
weder städtische noch ländliche Gemeinde	62	20,4
Ländliche Gemeinde	144	47,4
Gesamt	304	100
Fehlend	7	
Gesamt	311	

Anhang 6: Deskriptive Statistik zur Einstellung und Anzahl empfohlener Wiederholungen

(vgl. Kap. 6.6.1)

	N	Anteil in %
<i>Persönliche Einstellung gegenüber einer Klassenwiederholung</i>		
Positiv (= 1)	121	54,0
Neutral (= 2)	87	38,8
Negativ (= 3)	16	7,1
<i>Anzahl empfohlener Klassenwiederholung in den letzten zwei Jahren</i>		
0	31	11,5
1	64	23,8
2	84	31,2
3	59	21,9
4	20	7,4
5	8	3,0
6	3	1,1

Anhang 7: Reliabilitäts-Analyse

Bildung eines Konstrukts durch Mittelwerte von fünf Items.

(vgl. Kap. 6.6.2 Auswertung Teil 1: Systemüberzeugungen)

Reliabilitätsstatistik

Cronbachs Alpha	Anzahl der Items
0,796	5

Reliabilitätsanalysen – Item-Skala-Statistiken

	Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen	Skalenvarianz, wenn Item weggelassen	Korrigierte Item-Skala-Korrelation	Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen
Die Repetitionsquote würde sich verringern, würde sich die Unterrichtsform der 1. Klasse besser an die Bedürfnisse anpassen.	26,44	70,563	0,665	0,728
Die Repetitionsquote würde sich verringern, würden sich die Lehrmittel der 1. Klasse besser an die Bedürfnisse der Kinder anpassen.	27,48	67,917	0,679	0,721
Die Repetitionsquote im Kindergarten würde sich verringern, würde sich das Schulsystem anpassen.	26,16	70,529	0,660	0,729
Die Anforderungen in der 1. Klasse sind gestiegen und immer weniger Kinder können diese beim Übertritt erfüllen.	28,20	71,709	0,563	0,762
Die Verschiebung des Einschulungs-Stichtags ist der Grund für die Repetitionsquote von 5.6%.	25,61	90,320	0,320	0,824

Anhang 8: Geburtsmonat der Kinder mit einer Empfehlung zur Klassenwiederholung

Bootstrap-Ergebnisse (vgl. Kap. 6.6.3)

	Häufigkeit	Prozent	Verzerrung	Bootstrap für Prozent ^a		
				Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall	
					Unterer	Oberer
August	10	1,7	0,0	0,5	0,7	2,7
September	11	1,8	0,0	0,5	0,8	2,9
Oktober	15	2,5	0,0	0,7	1,3	3,9
November	22	3,7	0,0	0,8	2,2	5,4
Dezember	21	3,5	0,0	0,7	2,2	5,2
Januar	27	4,5	0,0	0,8	3,0	6,2
Februar	35	5,9	0,0	1,0	4,2	7,9
März	44	7,4	0,0	1,1	5,4	9,7
April	64	10,8	0,0	1,3	8,4	13,4
Mai	87	14,6	-0,1	1,4	11,8	17,3
Juni	119	20,0	0,1	1,4	11,8	17,3
Juli	140	23,5	-0,1	1,7	20,2	26,9
Gesamt	595	100	0,0	0,0	100	100

a. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die Bootstrap-Ergebnisse auf 1000 Bootstrap-Stichproben

Anhang 9: Stigmatisierung/soz. Diskriminierung

(vgl. Kap. 7.1.1)

Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

10 = stimme voll und ganz zu / 1 = stimme nicht zu

Kinder werden durch eine Repetition stigmatisiert.

	N	Anteil in %
1 = stimme nicht zu	100	39,8
2	66	26,3
3	34	13,5
4	17	6,8
5	13	5,2
6	7	2,8
7	4	1,6
8	4	1,6
9	1	0,4
10 = stimme voll und ganz zu	5	2,0

Kinder, die repetieren erfahren eine soziale Diskriminierung

	N	Anteil in %
1 = stimme nicht zu	129	52,2
2	61	24,7
3	22	8,9
4	11	4,5
5	12	4,9
6	5	2,0
7	0	0
8	4	1,6
9	0	0
10 = stimme voll und ganz zu	3	1,2

Anhang 10: Zusammenarbeit mit Fachpersonen

(vgl. Kap. 7.2.1)

Welche Personen ziehen *Sie* zur Entscheidungsfindung, ob eine Repetition angebracht ist, bei?

Voraussetzung: Fachperson kennt das Kind.

<i>SHP</i>	N	Anteil in %
Immer	224	91
meistens	11	4
manchmal	5	2
selten	2	1
nie	3	1
keine Angabe	2	1
<i>StellenpartnerIn</i>	N	Anteil in %
Immer	171	84
meistens	6	3
manchmal	1	0
selten	26	13
Nie	0	0
keine Angabe	43	21
<i>TeamkollegIn</i>	N	Anteil in %
Immer	83	38
meistens	31	14
manchmal	57	26
selten	31	14
nie	19	9
keine Angabe	26	12
<i>Schulleitung</i>	N	Anteil in %
Immer	118	50
meistens	26	11
manchmal	40	17
selten	37	16
nie	14	6
keine Angabe	12	5
<i>Schulpsychologischer Dienst</i>	N	Anteil in %
Immer	62	27
meistens	28	12
manchmal	85	37
selten	40	17
nie	17	7
keine Angabe	15	6
<i>Psychomotorik TherapeutIn</i>	N	Anteil in %
Immer	117	52
meistens	17	8
manchmal	50	22
selten	27	12
nie	15	7
keine Angabe	21	9

<i>LogopädIn</i>	<i>N</i>	<i>Anteil in %</i>
Immer	138	59
meistens	27	11
manchmal	48	20
selten	15	6
nie	7	3
keine Angabe	12	5
<i>DaZ-Lehrperson</i>	<i>N</i>	<i>Anteil in %</i>
Immer	173	72
meistens	30	13
manchmal	27	11
selten	6	3
nie	3	1
keine Angabe	8	3